

இனம் | INAM (IETS)

E-ISSN: 2455 - 0531 | UAN: TN0300061112

மலர் : 11 | இதழ் : 44 | நவம்பர் | 2025 | Vol.: 11 | Issue: 44 | November | 2025

DOI: 10.5281/zenodo.17762170

பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் | இருமொழி | காலாண்டிதழ்
Multi - Disciplinary International E-Journal for Tamil Studies | Bi-Lingual | Quarterly

கலை | இலக்கியம் | மொழியியல் | மானுடவியல் | நாட்டுப்புறவியல் | ஊடகவியல்
பண்பாட்டியல் | தொல்லியல் | கணினித் தமிழ் | இயற்கை மொழியாய்வு
Arts | Literature | Linguistics | Philosophy | Folklore | Media Culture | Archeology
Tamil Computing | Science Tamil NLP

பதிப்பாசிரியர் | Chief Editors

முனைவர் மு. முனீஸ்மூர்த்தி | Dr. M. Munees Moorthy

தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர், பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி - 17
Assistant Professor in Tamil, Bishop Heber College, Trichy - 17

முனைவர் சத்தியராஜ் தங்கச்சாமி | Dr. Sathiyaraj Thangasamy

தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஆதித்யா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் - 42
Assistant Professor in Tamil, Sri Krishna Adithya College of Arts and Science, Coimbatore - 42

வெளியீடு: இனம் பதிப்பகம், கோயமுத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா

Publication: Inam Pathippagam, Coimbatore, Tamil Nadu, India

+91 9677821364, +91 9600370671, inameditor@gmail.com, www.inamtamil.com

அட்டைப்பட வடிவமைப்பு | Wrapper Designing

இரா. அரிகரசுதன், அனலி | R. Ariharasuthan, Anali

ஆசிரியர் குழு

முனைவர் ஆ. மணி, பாரதிதாசன் அரசு மகளிர் கல்லூரி, புதுச்சேரி.
முனைவர் க.பாலாஜி, பூசாகோ கலை அறிவியல் கல்லூரி (த.), கோயம்புத்தூர்.
முனைவர் இரா. குணசீலன், பூசாகோ கலை அறிவியல் கல்லூரி (த.), கோயம்புத்தூர்.
முனைவர் ந. இராஜேந்திரன், பூசாகோ கலை அறிவியல் கல்லூரி (த.), கோயம்புத்தூர்.
முனைவர் ப. சிவமாருதி, சிங்மாய் பல்கலைக்கழகம், தாய்லாந்து.
முனைவர் இரா. இராஜா, தேசியக் கல்லூரி (த.), திருச்சி.
முனைவர் ச. முத்துச்செல்வம், தியாகராசர் கல்லூரி (த.), மதுரை.
முனைவர் எஃப். எச். அகம்மது சிப்லி, இலங்கைத் தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.
முனைவர் கிங்ஸ்டன் பால் தம்புராஜ், சுல்தான் இட்ரிஸ் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம், மலேசியா.
முனைவர் தெ. வெற்றிச்செல்வன், அயல்நாட்டுத் தமிழ்க்கல்வித் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.
முனைவர் பாரதிராஜா சக்கரவர்த்தி, அயர்லாந்து கால்வே தேசியப் பல்கலைக்கழகம், அயர்லாந்து.
முனைவர் டி. தேன்மொழி, எஸ். எஸ். என். பொறியியல் கல்லூரி, சென்னை.
திரு பி. கமலக்கண்ணன், ஜவகர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம், புதுதில்லி.
திரு யாழ்பாவாணன், யாழ்ப்பாணம், வடமாகாணம், இலங்கை.
திரு இரா. அரிகரசுதன், டி. ஜே. வடிவமைப்புக் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர்.
முனைவர் சுபலலிதா சி. என்., எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலைக்கழகம், சென்னை.
முனைவர் முத்து பிரகாஷ் வெ., டெக்சாசு பல்கலைக்கழகம், அமெரிக்கா.
திரு. முஹம்மது சைனுலாப்தீன் சுனாமி, தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை
முனைவர் நா உமா மகேஸ்வரி, ஸ்ரீ ஷங்கர்லால் சுந்தர்பாய் ஷசுன் ஜெயின் மகளிர் கல்லூரி, சென்னை

Editorial Team

Dr. A. Mani, Bharathidasan Government College for Women, Pondicherry.
Dr. G. Balaji, PSG College of Arts and Science (Autonomous), Coimbatore.
Dr. R. Gunaseelan, PSG College of Arts and Science (Autonomous), Coimbatore.
Dr. N. Rajendran, PSG College of Arts and Science (Autonomous), Coimbatore.
Dr. B. Sivamaruthi, Chiang Mai University, Thailand.
Dr. R. Raja, National College (Autonomous), Trichy.
Dr. S. Muthuselvam, Thiagarajar College (Autonomous), Madurai.
Thiru F. H. Ahamed Shibly, South Eastern University of Sri Lanka, Sri Lanka.
Dr. Kingston Paul Thampuraj, Sultan Idris Education University, Malaysia.
Dr. D. Vetrichelvan, Department of Tamil Studies in Foreign Countries, Tamil University, Thanjavur.
Dr. Bharathi Raja Sakkaravarthi, National University of Ireland Galway, Ireland.
Dr. D. Thenmozhi, SSN College of Engineering, Chennai.
Thiru. P. Kamalakkannan, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.
Thiru Yarl Pavanam, Yarlpanam, Vadamaahaanam, SriLanka.
Thiru R. Ariharasuthan, D J Academy of Design, Coimbatore.
Dr. Subalalitha C N., SRM Institute of Science and Technology, Chennai.
Dr. Muthu Prakash Venkatesan, College of liberal arts, University of Texas at Austin.
Thiru. Muhammadu Sainulabdeen Zunoomy, South Eastern University of Sri Lanka.
Dr. N.Uma Maheswari, Shri Shankarlal Sundarbai Shasun Jain College for Women, Chennai.

ஆலோசனைக் குழு

முனைவர் ச. இராசாராம், நாகர்கோயில்.
முனைவர் சிலம்பு நா. செல்வராசு, புதுச்சேரி.
முனைவர் ந. வேலுச்சாமி, சேலம்.
திரு ச. ஸ்ரீகந்தராசா, ஆஸ்திரேலியா.

Advisory Team

Dr. S. Rajaram, Nagercoil.
Dr. Silambu N. Selvarasu, Pondicherry.
Dr. N. Veluchamy, Salem.
Thiru S. SriKantharasa, Australia.

மதிப்பீட்டறிஞர் குழு

முனைவர் அ. மணி, பாரதிதாசன் அரசு மகளிர் கல்லூரி, பாண்டிச்சேரி.
முனைவர் க. பாலாஜி, பூசாகோ கலை அறிவியல் கல்லூரி (த.), கோயம்புத்தூர்.
முனைவர் இரா. குணசீலன், பூசாகோ கலை அறிவியல் கல்லூரி (த.), கோயம்புத்தூர்.
முனைவர் ந. இராஜேந்திரன், பூசாகோ கலை அறிவியல் கல்லூரி (த.), கோயம்புத்தூர்.
முனைவர் ப. சிவமாருதி, சிங்மாய் பல்கலைக்கழகம், தாய்லாந்து.
முனைவர் இரா. இராஜா, தேசியக் கல்லூரி (த.), திருச்சி.
திரு இரா. அரிகரசுதன், டி. ஜே. வடிவமைப்புக் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர்.
முனைவர் சுபலலிதா சி. என்., எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலைக்கழகம், சென்னை
முனைவர் முத்து பிரகாஷ் வெ., டெக்சாசு பல்கலைக்கழகம், அமெரிக்கா.
திரு. முஹம்மது சைனுலாப்தீன் சுனூமி, தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை

Reviewer Team

Dr. A. Mani, Bharathidasan Government College for Women, Pondicherry.
Dr. G. Balaji, PSG College of Arts and Science (Autonomous), Coimbatore.
Dr. R. Gunaseelan, PSG College of Arts and Science (Autonomous), Coimbatore.
Dr. N. Rajendran, PSG College of Arts and Science (Autonomous), Coimbatore.
Dr. B. Sivamaruthi, Chiang Mai University, Thailand.
Dr. R. Raja, National College (Autonomous), Trichy.
Thiru R. Ariharasuthan, D J Academy of Design, Coimbatore.
Dr. Subalalitha C N., SRM Institute of Science and Technology, Chennai.
Dr. Muthu Prakash Venkatesan, College of liberal arts, University of Texas at Austin.
Thiru. Muhammadu Sainulabdeen Zunoomy, South Eastern University of Sri Lanka.

உள்ளே...

- அகநானூறு-340 ஒரு பரந்துபட்ட ஆழப்பார்வை..... 1
S.Kanmani Ganesan
- ஜெனிலா கோம்ஸ் பாடல்களில் காதல் கழிவிரக்கம்..... 9
Eswaran Arumugam
- நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தல் உத்திகள் : சமகால கல்விக் கோட்பாடுகளுடனான
ஒப்பீடு 24
Mohamed Mujahid
- தமிழ்மொழிக் கற்றல் கற்பித்தலில் குறுஞ்செயலி பயன்பாடு: எங்கர் பாட்காஸ்ட், ஸ்பொட்டிஃபை
வழி செயல்முறை அனுபவம் 36
Malini Maniam
- பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோனின் மொழிப்பற்று 47
Muniasamy S

அகநானூறு-340 ஒரு பரந்துபட்ட ஆழப்பார்வை

An elaborate and deep study of Akanaanuuru-340

S.Kanmani Ganesan¹

¹Rtd. Principal & HOD in Tamil, Srikaliswari college, Sivakasi. INDIA 626123,
kanmanitamilskc@gmail.com

DOI [10.5281/zenodo.17762334](https://doi.org/10.5281/zenodo.17762334)

ஆய்வுச்சுருக்கம் (Abstract). இக்கட்டுரை அகநானூறு 340ஆம் பாடலை முதன்மை உரையாகக் கொண்டு அதன் திணை-துறைச் சார்பு, கட்டமைப்பு, அழகியல், அரசியல்-சமூக வரலாற்று கூறுகள் ஆகியவற்றை நுட்பமாகப் பகுப்பாய்வு செய்கிறது. குறிப்பாக, 14-15ஆம் அடிகளிலும் 20ஆம் அடியிலும் காணப்படும் பாடவகை மாறுபாடுகள் உருவாகிய காரணத்தைப் புலப்படுத்துவது இவ்வாய்வின் மைய நோக்கமாகும். உரையாசிரியரின் விளக்கங்கள், தொடர்பு பெறும் சங்கத் தொகுப்புப் பாடல்கள், சமகால ஆய்வாளர்களின் கருத்துக்கள் மற்றும் காட்சி ஊடகங்களில் தோன்றும் புலனாய்வுகளும் இரண்டாம் நிலைத் தரவுகளாகக் கருதப்படுகின்றன.

இவ்வாய்வு முதல்-கரு-உரிப் பொருள் அடிப்படையிலான பாடல் கட்டமைப்பை வினை வழியாக ஆராய்ந்து, இறைச்சி உவமை போன்ற அகக் கவிதைச் செல்வாக்குகள் உருவாக்கும் அழகியல் மெருகை வெளிப்படுத்துகிறது. கூடுதலாக, பாடலில் இடம்பெறும் தொண்டைமானைச் சார்ந்த அரசியல்-சமூக வரலாற்று சுட்டுகளும், அதனுடன் பின்னிக்கொள்ளும் தொன்மவுணர்வுகளும் பரவலாக விவாதிக்கப்படுகின்றன. பாடப்பேதங்களின் காரணம், உரை பரம்பரையின் அமைப்பு, மற்றும் உள்ளார்ந்த பொருள்மாற்றங்கள் ஆகியவை ஆராயப்பட்டு, அகக்கவிதையின் முழுமையான இலக்கிய இன்பத்தை நுண்மையாக உணர்த்துவதே இக்கட்டுரையின் முதன்மைத் தொலைநோக்காகும்.

This article offers a detailed exegetical study of *Akanānūru* 340, examining its **thematic structure, thinaī-thurai classification, aesthetic strategies, and political-sociohistorical resonances**. A central objective of this study is to resolve the **textual variants found in lines 14-15 and line 20**, thereby clarifying their implications for the poem's narrative and interpretive coherence. The primary source for this analysis is the hymn itself, supplemented by traditional commentaries, modern critical interpretations, intertextual references from other Sangam anthologies, and relevant visual or media resources, which collectively function as secondary data.

Through a close reading grounded in the analytic framework of *muthal*, *karu*, and *uripporul*, the study delineates the internal architecture of the poem. Special emphasis is placed on the poem's **aesthetic density**, including the deployment of **iraicci-based similes** and other figurative devices that enhance emotive depth within the akam tradition. The article further investigates the **political and sociohistorical elements associated with King Thondaimān**, along with the mythical allusions embedded within the poem. By interrogating the origins and significance of the textual variations, this research demonstrates how philological analysis and literary interpretation converge to enrich the understanding of classical Tamil poetics.

திறவுச்சொற்கள் (Key words): எறி உளி, குதிரைக்குரிய உணவு, பரதவர் வாழ்வியல், நெல்லரிசி உணவு, திரையன், பவத்திரி

1.0 முன்னுரை

நக்கீரர் இயற்றிய அகநானூறு-340ஆம் பாடல் அழகைத் துல்லியமாக அறிவது இக்கட்டுரையின் நோக்கம் ஆகும். பாடலின் 14-15ஆம் அடிக்கும் 20ஆம் அடிக்கும் உரிய பாட பேதங்கள் குறித்து நுணுகித் தெளிய வேண்டிய தேவை உளது. விளக்கமுறை ஆய்வாக அமையும் இக்கட்டுரை மூலம் இவ்வகப்பாடலின்

கட்டமைப்பு, அழகியல், சமூக வரலாற்றுச் செய்திகள், உடன் தொடர்புறும் தொன்மங்கள் ஆகியவை விதந்து காணப்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட அகம்.340ம் பாடல் முதலிலைத் தரவாக அமைய; உரையாசிரியரின் பொருள், ஆய்வாளரின் விளக்கங்கள், பிற தொகைப் பாடல்கள், புலனக் காணொலிகள் ஆகியன இரண்டாம்நிலைத் தரவுகள் ஆகின்றன.

2.0 ஆய்வு முன்னோடிகள்

ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டாரும் இரா.வேங்கடாசலம் பிள்ளையும் இப்பாடலுக்கு எழுதிய உரையில் உணர்வுச் சித்திரிப்பையும் பாடல் தலைவன் கடற்கரைப் பகுதியைச் சேர்ந்தவன் என்பதையும் எடுத்துக் கூறி உள்ளனர். சமாஜம், மர்ரே, உ.வே.சாமிநாதையர் நூலகப் பதிப்புகள் பாடலில் இடம்பெறும் 'கூர்வளி' எனும் சொற்றொடரைக் 'கூர்உளி' என ஏற்றுப் பொருள்கூறி இருப்பதைக் குடவாயில் பாலசுப்ரமணியன் தன் 'சங்கப் பாடல்கள் சுட்டும் கூர்வாய் எறியுளி' என்ற கட்டுரையில் எடுத்துக்காட்டி உள்ளார். பாடல் சுட்டும் பவத்திரி என்ற ஊர்பற்றிய கருத்துரையைத் தொல்லியல் ஆய்வாளர் துரை.சுந்தரம் 'பல்லவர் யார்?' என்ற கட்டுரையில் தந்துள்ளார். தயிரோடு சேர்த்துச் செய்யப்படும் பலவகைக் கரைசல்கள் பற்றிய புலனக் காணொலிகள் பாடல் சொல்லும் குதிரைக்குரிய உணவு எது என்ற தெளிவைத் தருகின்றன. பொ.வே.சோம சுந்தரனாரின் பெரும்பாணாற்றுப்படை உரை தொண்டைமான்கள் பற்றிய பல்வேறு தொன்மக் கதைகளின் தொகுப்பைக் காட்டிக் காரணம் கூற முற்படுகிறது. வேளிர் வரலாறு என்ற மு.இராகவையங்காரின் நூல் தொன்மக் கதையின் இயற்கையிறந்த செய்திகளை ஒதுக்கிவிட்டு; வரலாற்றுக் கூறை மட்டும் பிரித்து எடுத்து வேளிர் சமூக வரலாறை வரைந்து காட்டுகிறது.

3.0 அகப்பாடல் கட்டமைப்பும் உறுப்புகளும்

நெய்தல் திணை சார்ந்த இப்பாடல் பகற்குறிக்கண் தோழி தலைமகற்குச் சொல்வதாக அமைவதைப் பாடலின் கொளு எடுத்துக் கூறுகிறது. (அகநானாறு- நித்திலக் கோவை- ப.91). தலைவனுக்குத் தாம் செய்யக் காத்து இருக்கும் பணிவிடை பற்றியதாக அமைந்து இருக்கும் அவளது கூற்றில் அகப்பாடலின் பொதுவான கட்டமைப்பு சிறப்புறப் பொருந்தி உள்ளது.

3.1. உரிப்பொருள்

தலைவனைப் பிரிந்து தலைவி இரங்கும் நிலை;

“... இவள்
நல்எழில் இளநலம் தொலைய ஒல்லெனக்
கழியே ஓதம் மல்கின்று வள் எயிற்று
அரவொடு வய மீன் கொட்கும்
சென்றோர் மன்ற மான்றின்று பொழுது என
நின் திறத்து அவலம் வீட” (மேற்.7-12)

என்ற பாடல் பகுதியில் சித்திரிக்கப் படுகிறது. கழியில் ஓசையுடன் நீர் பெருக; அச்சம் தரும் கூர்மையான பற்களை உடைய பாம்புகளும் உயிரைப் பறிக்கும் சுறா முதலிய மீன் இனமும் திரியும் மாலைப் பொழுதில் தலைவன் செல்வதை எண்ணிக் கவலை மீதுர்ந்து; தன் நலம் தொலைய; அடக்க இயலாது அழுகிறாளெனத் தலைவியின் உணர்வுப் புனைவு பெறுகிறது. உரையாசிரியர் பொருளும் அவ்வாறே அமைகிறது (மேற்.ப.91-94).

3.2 முதற்பொருள்

முதற்பொருளாகிய நெய்தல் சார்ந்த நிலமும் அந்தி மயங்கும் பொழுதும் முறையே பாடலின் இட, காலப் பின்புலங்கள் ஆகின்றன.

“தெண்கடற் பரப்பின்எம் உறைவின் ஊர்க்கே” (மேற்.24)

என்ற அடி தெளிந்த கடற்பரப்பை ஒட்டியதாய்; வாழ்வதற்கு இனிய ஊரைப் புகழ்கிறது. பிரிய மனமின்றி 'மாலை மால்கொள நோக்கித் (மேற்.அ.3) தலைவன் தேரேறத் தோழி தெருட்டுவது சிறுபொழுதைக் குறிப்பிடுகிறது.

3.3 கருப்பொருள்

தலைவன் புலத்தை உடையவன் ஆதலால்; கழி சார்ந்த நன்செயில் வேளாண்மை செய்த அவன் புலம்பன் ஆகிறான். உரையாசிரியரும் புலம்பனைக் 'கடற்கரையின் தலைவன்' என்கின்றனர் (மேற்.ப.92).

பாடல் தலைவி பரதவ குலத்தைச் சேர்ந்தவன். அவளது சுற்றத்தார் ஆகிய பரதவர் அனைவரும் பகலிலேயே வலிய திமில்களில் ஏறிக் கடிது முயன்று மீன்பிடிக்கச் சென்று விட்டனர் என்ற கருத்து;

"...திண்திமில் எல்லுத் தொழில் மடுத்த
வல்வினைப் பரதவர்" (மேற். 18-19)

என்ற அடிகளில் பொருந்தி உள்ளது.

"பன்னாள் எவ்வம் தீர்ப் பகல் வந்து
புன்னைஅம் பொதும்பின் இன்நிழல் கழிப்பி" (மேற்.1-2)

எனப்; பல நாட்களாகப் பிரிந்த நோய் தீரும்படிப் பகற்போதில் வந்து புன்னை மர நிழலில் தங்கி இவளுடன் பொழுதைக் கழித்ததைப் பற்றிப் பேசும்போது; பரதவர், புன்னை, திமில், மீன்பிடி தொழில் ஆகியன இடப் பின்புலத்திற்கு மெருகூட்டும் கருப்பொருட்கள் ஆகின்றன.

3.5 அணிநலன்கள்

3.5.1 இறைச்சி

"கூர்உளிக் கடுவிசை மாட்டலின் பாய்ந்துடன்
கோள்சுறா கிழித்த கொடுமுடி நெடுவலை
தண்கடல் அசைவளி எறிதொறும் வினைவிட்டு
முன்றில் தாழை தூங்கும்" (மேற்.20-23)

காட்சியில் கருப்பொருளோடு இறைச்சி பொதிந்து இருந்து அழகு ஊட்டுகிறது. கூருளியில் சிக்கிய கொம்புச் சுறாக்கள்; தம் உயிரைக் காத்துக் கொள்ளும் முயற்சியில் மிகுந்த வேகத்தோடு கிழித்த; வளைத்து முடி போட்ட நீண்ட வலை; இனி மீன்பிடி தொழிலுக்குப் பயன்படுத்த இயலாத நிலையில்; முற்றத்துத் தாழை மரத்தில் தொங்கிக்; கடற் காற்று வீசும் போதெல்லாம் அதன் வேகத்திற்கு ஏற்ப ஆடிக் கொண்டு இருக்கிறது.

வலையின் கிழிந்த நிலையே தலைவியின் நிலையும் ஆகும். 'கிழிந்த வலை' எனும் அடைத் தொடர் இயற்கைப் புணர்ச்சி முடிந்து விட்டதைக் குறிப்பாகப் புலப்படுத்துகிறது. இனி அந்த வலையால் பரதவர்க்குப் பயன் இல்லை; எனவே அது ஒதுக்கப்பட்டது. அவ்வலையோடு தலைவியைப் பொருத்திப் பார்க்கத்; 'தலைவி இனி வேறொரு பரதவனின் வாழ்விற்குப் பயன்படமாட்டாள். உன் ஒருவனோடு மட்டுமே அவளது வாழ்க்கை தொடர வேண்டும்' எனத்; தலைவியின் நிலையை மறைபொருள் ஆக்குகிறது பாடல்.

3.5.2 உவமை

பெண்களை வளநகர்களின் செல்வச் செழிப்போடு ஒப்பிடும் போக்கு இப்பாடலில் உள்ளது.

"செல்லா நல்இசைப் பொலம்பூண் திரையன்
பல்பூங் கானல் பவத்திரி அனஇவள்" (மேற்.6-7)

எனுங்கால்; சொல்லில் அடங்காத புகழை உடைய திரையனின் கடற்கரை ஊராகிய பவத்திரியை ஒத்த இளமை வளம் பொருந்திய தலைவியைப் புகழப்படுகிறான். இவ்வூரின் பெயர் பௌவபூர் என்பதன் திரிபு என்றும்; இன்றைய நெல்லூர் மாவட்டம், கூடூர் தாலுகாவின் கடற்கரையில் உள்ள ரெட்டிபாளையமே பவத்திரி

ஆகும் என்றும் ஆய்வாளர் கூறுகின்றனர் (துரை.சுந்தரம்- “பல்லவர் யார்?”- கொங்கு கல்வெட்டாய்வு- ஜூன்17-2019- https://kongukalvettuayvu.blogspot.com/2019/06/blog-post_17.html).

3.5.3 தொன்மமும் தொண்டைமானும்

வேந்தரை ஒப்பச் செல்வம் மிகுந்து; அவரோடு மணவுறவு பூண்டு; ஆடம்பரமாக வாழ்ந்தவருள் வேங்கட நாட்டை ஆண்ட தொண்டைமான் குடியைச் சேர்ந்த திரையர் அடங்குவர். குறிப்பிட்ட அகப்பாடலில் இடம்பெறும் வரலாற்று நாயகன் குறுநில மன்னர் ஆகிய திரையர் குடியைச் சேர்ந்தவன் ஆவான். அவனது கடற்கரைப் பட்டினம் பவத்திரி எனும் பெயர் கொண்டது. அவன் பெரும்பாணாற்றுப் படையின் நாயகனாகிய தொண்டைமான் இளந்திரையன் என்றோ அல்லது; அக்குடியில் தோன்றிய இன்னொரு திரையன் என்றோ எண்ண இடம் உளது. தொகை இலக்கியக் காலத்திலேயே தமிழ்ச் சமூகத்தில் நாட்டார் கதைகள் தோன்றி; இடந்தோறும் காலந்தோறும் மாறி வழங்கின. திரையர் மரபினர் ஆகிய தொண்டையோர் சோழ வேந்தரோடு மணவுறவு கொண்டனர் என்பது மட்டுமே வரலாறு ஆகும். அம்மரபு பற்றிய பிற கதைகள் தொன்மம் ஆயின.

திரையன் பற்றிய தொன்மங்கள் பல உள. பொ.வே.சோமசுந்தரனார் பெரும்பாணாற்றுப்படை உரையில் 'பாட்டுடைத் தலைவன் வரலாறு' கூறுகையில் தொண்டைமான் இளந்திரையன் குறித்து நச்சினார்க்கினியர் கூறும் கதையை எடுத்துச்சொல்லி 'திரையர் தொண்டையர்... அரசர்கள் சோழனாகிய தந்தைக்கும் நாக கன்னிக்கும் பிறந்து; கடல் வழியாக வந்து அச்சோழன்பால்... நாட்டைப் பெற்று ஆண்ட குறுநில மன்னர்' எனக் கோடல் பொருந்துவது என்கிறார் (புத்துப்பாட்டு- பாகம்-I, ப.9). அவரே அடுத்து 'திரைதரு மரபு என்றற்கும் தொண்டையோர் என... வழங்கப்படுதற்கும் காரணம் காட்டுதற்கே இக்கதை கூறினர்' என்கிறார் (மேற்.ப.10). நச்சினார்க்கினியர் காலத்தில் தமிழகத்தில் தொகை இலக்கியச் செய்திகள் கற்பனை கலந்து வேற்றுருப் பெற்று வழங்கியதற்கு இக்கதை சான்று ஆகிறது. பிலத்துவாரம் வழியாக நாகலோகம் செல்வது; பெற்ற மகனுக்குத் தொண்டைக் கொடியை அடையாளமாகக் கட்டிக் கடல்வழி அனுப்புவது என்ற கூறுகள் நாட்டார் கதைகளில் காணக்கூடிய புனைவுகளே. தொகை இலக்கியக் காலத்திலேயே வேங்கடம் முதல் கிழக்குக் கரை வரை உள்ள பகுதி தொண்டையர்க்கு உரியது எனப்பட்டது. பெரும் பாணாற்றுப் படையில்;

“கொண்டி உண்டித் தொண்டையோர் மருக” (பெரு.454)

எனத்; திரையனைக் கடையலூர் உருத்திரங் கண்ணனார் அழைக்க;

“வண்டேர் தொண்டையர்” (குறு.260) என்றும்;

“விறல் போர்த் தொண்டையர்” (அகம்.213)

என்றும்; தொகைஇலக்கியம் குறிப்பதால் தொண்டையர் குறுநில மன்னராய் ஆண்டவர் ஆகிறார். இதனால் மேற்சட்டிய கதை தொன்ம வகையில் அடங்குகிறது.

மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் நெடுமுடிக் கிள்ளி நாகநாட்டு அரசன் மகள் பீலிவளையை இன்னார் என்று அறியாமலே சோலையில் புணர்ந்து; சில காலம் கழித்து அவள் அவனை விட்டு நீங்க; சாரணன் மூலம் உண்மை அறிந்து; அவள் பெற்ற தன் மகனைப் பின்னர் சேர்வான் எனும் கதை; நச்சினார்க்கினியர் சொன்ன கதையுடன் ஒத்த கூறுகள் கொண்டு இருப்பதைப் பொ.வே.சோமசுந்தரனார் காட்டுகிறார் (மேற்.10).

பெரும்பாணாற்றுப்படையில் தொண்டைமான் பற்றி இடம்பெறும் உவமை மேற்கண்ட தொன்மத்திற்கு அடித்தளம் ஆகிறது.

"முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும்
இலங்குநீர்ப் பரப்பின் வளையீக் கூரும்
வலம்புரி அன்ன... திரையன்" (பெரு.34-37)

எனத் திரையனைப் புலவர் புகழ்கிறார். முரசு முழங்கும் படை உடைய சேர சோழ பாண்டிய வேந்தரோடு கூடி நிற்பினும்; கடலிற் பிறந்த சங்குகளுக்கு இடையே வலம்புரி எவ்வாறு தனிப் பெருமை பெறுகிறதோ

அவ்வாறு; திரையன் தனிச் சிறப்பு பெறக் கூடியவன் எனப் பொருள் கொள்ள வழி உளது. இதனால் திரையன் பற்றிய தொன்மத்தில் கடல் இடம்பெறுவதன் காரணம் பெற்றோம்.

சோழமரபு சார்ந்த தொண்டைமான் இளந்திரையன் எனப் பொருள் கொண்டு பொ.வே.சோமசுந்தரனார் விளக்குகிறார் (மேற்.ப.11&51). ஆயின் 'பல சங்குகட்கு இடையே ஒரு வலம்புரி இருப்பது போல; ஆட்சி செய்யும் அரசர் இடையே திரையன் தனித்த மேன்மை உடையவன்; மூவேந்தருள்ளும் இவனுக்கு நிகரானவர் இல்லையெனப் பொருள் கொள்ளவும் வழி உளது.

இரண்டு கதைகளிலும் உள்ள பொதுக்கூறுகளைக் கொண்டு 'திரையர் மரபினர் ஆகிய தொண்டைமான்கள் சோழ வேந்தரோடு மணவுறவு கொண்டனர்' என்று மட்டுமே கருத முடிகிறது.

ரா.இராகவையங்கார் தொண்டையர் வடநாட்டுத் துரோண குடியைச் சேர்ந்தவர் என நிறுவ முயல்வதையும் (மேற்.10), பல்லவர் குலத்தைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வாய்ப்பு உளது என உரைப்பதையும் (மேற்.ப.10&52) பொருத்தமே இல்லாதவையெனப் பொ.வே.சோமசுந்தரனார் கூறுவது ஏற்புடையதே. ஒரு கதையை மையப்பள்ளியாகக் கொண்டு பல கதைகள் தோன்றுவதும்; தொடர்பு உறுவதும் நாட்டார் கதைகளின் இயல்பே ஆகும்.

தொகையிலக்கியச் செய்திகளை அடியொட்டித் தொன்மக் கதைகள் தோன்றின என்பதற்கு இருங்கோவேள் பற்றிய 'புலிகடி மால்' (புறம்.201) எனும் தொடரை அடியொட்டி வழங்கிய கதையும் சான்று ஆகிறது. மு.இராகவையங்கார் அத்தொன்மத்தினின்று தேர்ந்த வரலாற்றுக் கூறுகளை அடியொட்டி வேளிரது ஆளும் உரிமை, உழவிக்கும் நெல் வேளாண்மை, வேந்தர்க்குப் பெண் கொடுக்கும் தகுதி, ஆகியவற்றை விதந்து உரைப்பது கருத்தத் தக்கது (வேளிர் வரலாறு, 1913, ப.1-27). தொன்மங்களில் உள்ள இயற்கை இறந்த தன்மைகளை நீக்கி; வரலாற்றுக் கூறுகளைத் தெளிந்து தெரிந்து கையாளும்போது; வரலாறு விளக்கம் பெறுகிறது.

3.6 சமூக வரலாற்றுக் குறிப்புகள்

3.6.1 நெல்லரிசி உணவும் சமூகப் பிரிவினையும்

அன்றைய சமூகக் கட்டமைப்பில் நெல்லரிசி உணவு மேன்மை மிகுந்ததாகக் கருதப்பட்டது என்ற உண்மையைத் தாங்கி நிற்கும் தொகைப்பாடல் ஆதாரங்களுள் இதுவும் ஒன்று. நெல் வேளாண்மை செய்யும் தலைவனுக்குப் பணிவிடை செய்யக் காத்து நிற்கும் பரதவ குலத்தவளின் விருப்பத்தில் அன்றைய சமூகப் பிரிவினை கோடிட்டுக் காட்டப் படுகிறது.

மீன்வேட்டை வாழ்வின் ஆதாரம் ஆகப்; பண்டமாற்றின் மூலம் நெல் அரிசியைப் பரதவர் பெற்றனர். 'பூக்கேழ் புலம்ப' (மேற்.13) என்ற தொடர் சுட்டும் பூக்கள் மிகுந்த கழிசார்ந்த நிலம்; ஆறு கடலோடு கலக்கும் சங்கமத் துறையோடு தொடர்பு பெறுகிறது. தேரோட்டி திறம்படத் தேரைப் பூட்ட; உடன் திரும்பிச் செல்ல விரும்பாதேயெனத் தடுக்கும் தோழி; உன் குதிரைக்குக் கூட நாங்கள் உணவாக நெல்லரிசி மாஅத் தயிர்மிதி மிதவையை அளித்து விருந்து புறந்தருவோம். உனக்கு நெல்லரிசி உணவு மட்டும் அல்லாது; வடமலையில் உள்ளோர் தந்த வட்டமான வெள்ளிய சாந்து அரைக்கும் கல்லில் குடமலையில் கிடைக்கும் சந்தனத்தோடு மணப் பொருட்களைக் கூட்டி அரைத்து; வண்டுகள் மூசும் மணக் கலவை பூசிப் பெருமை சேர்ப்போம். அதனால் நீ தயங்காமல் இன்றிரவு எங்கள் ஊரில் தங்கிச் செல்வாயாக என்ற குறிப்புப் பொருளுடன் பேசுகிறாள்.

"...பண் ஆய்ந்து
வலவன் வண் தேர் இயக்க நீயும்
செலவு விருப்பு உறுதல் ஒழிக தில் அம்ம
... இன்று இவண் / சேப்பின் எவனோ... / ... நினக்கே
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம்
குட புல உறுப்பின் கூட்டுபு நிகழ்த்திய
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம்" (மேற்.3-18)

என்கிறாள். உன்னை உன் தகுதி கெடாமல் எங்களால் உபசரிக்க இயலும் என நிலவுடைமையாளன் ஆகிய தலைவனைத் தம் ஊரில் தங்கச் சொல்லிப் பணிவிடை செய்யக் காத்திருப்பதாகச் சொல்வது குறிப்பிடத் தக்கது. பரதவத் தலைவியை மணந்து கொள்ள வேண்டாத தோழியின் கூற்று; தமிழகத்துச் சமூகப் பிரிவினைகளைக் கோட்டுக் காட்டுகிறது.

3.6.2 குதிரைக்குரிய உணவு- பாடவேறுபாடும் தெளிவும்

‘இன்று நீ இங்கேயே தங்கினால்; நாங்கள் மீனுக்குப் பண்டமாற்றாகப் பெற்ற வெண்ணெல்லின் மாவோடு தயிர் பிசைந்த கரைசலை உன் குதிரைக்கு உணவாகத் தருவோம்’ என்கிறாள்.

"பசு மீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅத் தயிர் மிதி
மிதவை ஆர்த்துவம்" (மேற்.14-15)

எனப் பாடல் தொடர்கிறது. இதற்கு இரு பாடவேறுபாடுகள் உள் (மேற்.ப.91). பொருள்கோள் விதிகளை அடியொட்டிப் பார்க்க; மூன்று பாடங்களிலும் பொருள் மாறுபடவில்லையென அறுதியாகக் கூற இயல்கிறது.

பாடவேறுபாடு 1:

"பசுமீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅத் தயிர்மிதி
மிதவை மா ஆர்குநவே" (மேற்.)

பாடவேறுபாடு 2:

"பசுமீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅத் தயிர் மிதி
மாஅ ஆர்குவ" (மேற்.)

மேற்சட்டிய பாடங்களில் 'மாஅ' இரு முறை இடம் பெறினும்; ஒரு முறை இடம்பெறினும் பொருள் தெளிவிற்குப் பங்கம் இல்லை. 'மாஅ' குதிரையையும் அரிசி மாவையும் ஒருங்கு குறிக்க வல்லது. குதிரைக்கு நெல்லரிசி மாஅத் தயிர் கலந்த கரைசலை உணவாகக் கொடுப்போம் எனத் தெளிவாக உரைக்க 'மாஅ' இருமுறை இடம்பெற வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பில்தான் பிற்காலத்தில் பாடவேறுபாடுகள் தோன்றி உள்ளன. 'மாஅ' எனும் சொல் ஒருமுறை மட்டும் இடம்பெறினும் தாப்பிசைப் பொருள்கோள் விதியின் படி; ஊஞ்சல் கயிறுபோல அங்கும் இங்குமாக அசைந்து சென்று பொருள் தெளிவைக் கொடுக்கக் கூடியது. 'மாஅ' வெண்ணெலோடு சேர்ந்து அரிசி மாவைக் குறிக்கும். அதே 'மாஅ'; 'ஆர்த்துவம்' என்ற சொல்லோடு சேர்ந்து குதிரையையும் குறிக்கும். எனவே 'மாஅ' ஒருமுறை இடம்பெறும் பாடத்தையே சரியான பாடம் எனலாம்.

தயிர் அடிப்படைப் பொருளாக அமைய; அதில் சேர்க்கப்படும் பொருள் எதுவாயினும்; அது குறிப்பிட்ட லஸ்ஸியென இன்று பெயர் பெறுகிறது. தயிரோடு மாம்பழத்தைப் பிசைந்து கலந்தால் அது மாம்பழ லஸ்ஸி (Best Mango Lassi | Wild Cookbook-YouTube). தயிரில் இனிப்புச் சேர்த்துக் கடைவது இனிப்பு லஸ்ஸி (Semma Lassi 🍌 Tag Karoo pangu ❤️ Semma Theeni Coimbatore ❤️ baba lassi # tamil-YouTube). தயிருடன் ரோஜாவின் சாரம் சேர்த்துச் செய்வது ரோஸ் லஸ்ஸி (Rose Lassi Recipe | Archana's Recipe - YouTube). தயிரோடு சாக்லேட் சேர்த்தால் கிடைப்பது சாக்லேட் லஸ்ஸி (https://youtube.com/Shorts/IFd3yeezTNs?si=jq2Sb7fhf_yG7noh). அங்ஙனம் அரிசி மாவைத் தயிரில் கரைத்துக் குதிரைக்கு உணவாகக் கொடுக்கலாம் என்கிறது பாடல்.

3.6.3 பரதவர் பயன்படுத்திய கருவி- பாடவேறுபாடும் தெளிவும்

பாடலின் 20ஆம் அடியில் உள்ள 'கூர்வளிக் கடுவிசை மண்டலின்' என்ற பாடத்திற்கு மறுதலையாகக் 'கூர்வளிக் கடுவிசை மாட்டலின்' என்ற பாடமும் உளது (மேற்.ப.92). சமாஜம், மர்ரே, உ.வே.சாமி நாதையர் நூலகப் பதிப்புகள் 'கூர்வளி' எனும் சொற்றொடரைக் 'கூர்உளி' என ஏற்றுப் பொருள் கூறி இருப்பதைக் குடவாயில் பாலசுப்ரமணியன் தன் கட்டுரையில் எடுத்துக்காட்டி உள்ளார்.

"எறிஉளி பொருத ஏழுறு பெருமீன்" (அகம்.210),

“... நோன்புரிக்

கயிறுகடை யாத்த கடுநடை எறிஉளித்
திண்திமில் பரதவர்” (நற்.388),

“கொல்வினைப் பொலிந்த கூர்வாய் எறிஉளி” (குறுந்.304)

ஆகிய தொகைப்பாடல்கள் எறிஉளி என்ற கருவியைக் குறிப்பது பற்றியும்; தமிழகத்துப் பட்டீச்சரம் சிவாலயத்து ஓவியத்தில் அக்கருவி இடம்பெற்று இருப்பதையும் சொல்கிறார் (“சங்கப் பாடல்கள் சுட்டும் கூர்வாய் எறியுளி” தினமணி- தமிழ்மணி- 15.02.2018 <https://www.dinamani.com/weekly-supplements/tamilmani/2018/feb/25/சங்கப்-பாடல்கள்-சுட்டும்-கூர்வாய்-எறியுளி-2869563.htm>) நீண்ட மூங்கிலின் ஒரு முனையில் கூர்மையான இரும்பு உளி பொருத்தப்பட்டு இருக்க; அம்மூங்கில் படகோடு பிணித்து இருப்பதாக உள்ள ஓவியம் எறிஉளி பற்றிய தெளிவைத் தருகிறது என்கிறார். எனவே ‘கூர்உளி மாட்டலின்’ என்ற பாடவேறுபாடே ஏற்றுக்கொள்ளத் தக்கது ஆகிறது. இப்பாடல் பாடலில் உள்ள சூழலுக்குப் பொருந்துவதை இறைச்சி விளக்கம்மூலம் அறிந்தோம்.

4.0 முடிவுரை

நெய்தல்திணை சார்ந்த அகநானூறு-340ஆம் பாடல் பகற்குறியில் தோழி தலைமகற்குச் சொல்வதாக அமைகிறது. அவனைத் திருமணத்திற்கு வற்புறுத்தாமல்; தம் ஊரில் தங்கச் சொல்லித்; தாம் செய்யும் பணிவிடையை ஏற்கும்படி எடுத்துரைப்பது பண்டைத் தமிழகத்துச் சமூகப் பிரிவினையைக் கோடிட்டுக் காட்டுவதாக அமைவது குறிப்பிடத்தக்கது.

பூக்கள் மிகுந்த கழியைச் சார்ந்த நிலவுடைமையாளனைப் பாடல் தலைவனாகவும் பரதவ குலப் பெண்ணைத் தலைவியாகவும் கொண்ட பாடல் இதுவாகும். நெய்தல் சார்ந்த நிலமும் அந்தி மயங்கும் பொழுதும் முறையே பாடலின் இட, காலப் பின்புலங்கள் ஆகின்றன. தலைவனின்றி இரவுப் பொழுதை அமைதியாகக் கழிக்க இயலாது இரங்கும் தலைவியின் உணர்வு வெளிப்பாடு உரிப்பொருளாக அமைந்து உள்ளது. கருப் பொருட்களாகிய பரதவர், மீன்வேட்டைக்கு உரிய கருவிகள் ஆகிய கூரளியும் திமிலும் வலையும், கழி, ஓதம், கடுவளி, தாழை, சுறாவுடன் நிகழும் வாழ்வியல் போராட்டம், பண்டமாற்றாக நெல் பெறும் வாழ்க்கை முறைஆகியன இடப் பின்புலத்திற்கும் உரிப் பொருளுக்கும் மெருகு ஊட்டுகின்றன. இயற்கைப் புணர்ச்சியை மறைபொருள் ஆக்கி இறைச்சி அமைந்து உள்ளது. பெண்களை வளநகருடன் ஒப்பிடும் போக்கு ‘பவத்திரி அன்ன தலைவியின் நலம்’ எனப் பாடலில் இடம் பெறுகிறது.

பாடலின் 14-15ஆம் அடிகள் தாப்பிசைப் பொருள்கோள் விதியின்படிப் பொருள்கொளற்கு உரியன. ‘மாஅ’ வெண்ணெலோடு சேர்ந்து அரிசி மாவையும் ‘ஆர்த்துவம்’ என்ற சொல்லோடு சேர்ந்து குதிரையையும் குறிக்கும். 20ஆம் அடியில் ‘கூர்உளிக் கடுவிசை மாட்டலின்’ என்ற பாடமே பொருத்தமானது ஆகிறது.

தொகையிலக்கியக் காலத்திலேயே தமிழ்ச் சமூகத்தில் நாட்டார் கதைகள் தோன்றி; இடம்தோறும், காலந்தோறும் மாறிமாறி வழங்கச்; சோழ வேந்தரோடு மணவுறவு கொண்ட திரையர் மரபைச் சேர்ந்த தொண்டைமாண்களும் தொன்மத்திற்கு உட்பட்டனர். இன்றைய லஸ்ஸி போல; அன்று குதிரைக்கு அரிசிமாவைத் தயிருடன் கலந்து கரைத்து உணவாகக் கொடுத்தனர் என அறிகிறோம்.

வேந்தரோடு ஒப்ப வைத்து எண்ணுதற்கு ஏற்ப வாழ்ந்த குறுநில மன்னருள் ஒருவனாகிய திரையனின் நாட்டில்; இன்று நெல்லூர் மாவட்டம், கூடூர் தாலுகாவில் பவத்திரி எனும் கடற்கரைப் பட்டினம் இருந்தது.

வரலாற்றுத் தலைவரைக் குறிப்பிட்டுப் பாடவேறுபாட்டுடன் காணப்படும் அகநானூற்றுப் பாடல்கள் ஒவ்வொன்றையும் இது போன்று ஆழமான பார்வைக்கு உட்படுத்தி ஆராய்தல் வேண்டும்.

References

1. *Akanaanooru Manimidai Pavalam* – Na.Mu. Vengadasaamy Naattaar & Raa. Vengatasalam Pillai (commentators). Kazhaka Veliyeedu, Chennai (2007)
2. *Akanaanooru Niththilakkovai*. Kazhaka Veliyeedu, Chennai (2008)

3. **Balasubramaniam:** *Sangap Paadalkal Suttum Kuurvaay Eriyuli. Dinamani – Tamilmani (15 Feb 2018), <https://www.dinamani.com/weekly-supplements/tamilmani/2018/feb/25/சங்கப்-பாடல்கள்-சுட்டும்-கூர்வாய்-எறியளி-2869563.html>*
4. **Best Mango Lassi / Wild Cookbook.** YouTube, <https://youtube.com>
5. **Durai, Sundaram:** *Pallavar Yaar? Kongu Kalvettayvu (17 June 2019), http://kongukalvettuaayvu.blogspot.com/2019/06/blog-post_17.html*
6. **Kurunthokai – Po.Ve. Somasundaranar (commentator), 1st ed. reprint. Kazhaka Veliyeedu, Chennai (2007)**
7. **Narrinai.** Kazhaka Veliyeedu, Chennai (2007)
8. **Paththuppaattu Thokuthi I, 1st ed. reprint. Kazhaka Veliyeedu, Chennai (2007)**
9. **Puranaanooru Part II, 1st ed. reprint. Kazhaka Veliyeedu, Chennai (2007)**
10. **Raakavaiyangaar, Mu.:** *Velir Varalaaru. Senthamizh Prasurem, Madurai Tamil Sangam, Madurai (1913)*
11. **Rose Lassi Recipe / Archana's Recipe.** YouTube, <https://youtube.com>
12. **Semma Lassi – Tag Karoo Pangu – Baba Lassi Coimbatore.** YouTube, <https://youtube.com>
13. **YouTube (General Link).** <https://youtube.com>

ஜெனிலா கோம்ஸ் பாடல்களில் காதல் கழிவிரக்கம் Love Remorse in senena gomez's songs

Eswaran Arumugam¹

¹உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை(சுயநிதிப் பிரிவு), பூ.சா.கோ கலை அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர்-64114.
aeswar94@gmail.com, aeswaran@psgcas.ac.in

DOI 10.5281/zenodo.17762731

ஆய்வுச்சுருக்கம் (Abstract). பெண் எழுத்தாளர்கள் படைக்கும் இலக்கியங்களிலும், பெண் வாழ்க்கை அனுபவங்களை மையமாகக் கொண்ட இலக்கியங்களிலும் **காதலின் கழிவிரக்கம்** தொடர்ந்து ஒரு முக்கிய உளஉணர்வுப் பொருண்மையாக விளங்குகிறது. இப்படியான உணர்வுகள் தமிழில் சங்கயுகத்திலிருந்தே காணப்படும் மரபுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையவை; மேலும் இத்தலைப்பு இந்திய மற்றும் உலக இலக்கியங்களிலும் பரவலாகப் பதிவாகியுள்ளது. இவ்வரலாற்றுப் பின்னணியில், இக்கட்டுரை ஆங்கிலப் பாப் இசைக் கலைஞர் **செலீனா கோம்ஸ்** அவர்களின் பாடல்களில் வெளிப்படும் காதல்-கழிவிரக்க உணர்வுகளையும், அவை உருவாக்கும் **அழகியல் வடிவாக்கங்களையும்** ஆராய்கிறது. ஆய்விற்காக கோம்ஸ் பாடிய ஐந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாடல்கள் முதன்மைத் தரவாகக் கொள்ளப்படுகின்றன.

கட்டுரை முதலில் 'கழிவிரக்கம்' மற்றும் 'அழகியல்' ஆகிய கருத்துகளின் கோட்பாட்டுத்தளத்தை விளக்கி, பின்னர் அவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாடல்களில் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதைப் பகுப்பாய்வு செய்கிறது. மேலும், சங்க இலக்கியத்தின் **திணை-அடிப்படையியல்** (thinai-based literary framework) குறித்த கூறுகளும் பாடல்களின் உணர்வோட்டத்துடன் ஒப்பிடத் தக்க இணைப்பாக முன்வைக்கப்படுகின்றன. இவ்வாய்வு, சங்கக் கவிதைகளின் உணர்வியல்-அழகியல் பார்வை நவீன பாப் இசை வெளிப்பாடுகளிலும் எவ்வாறு பிரதிபலிக்கிறது என்பதை விளக்குகிறது.

Themes of love and emotional remorse have remained central to literature authored by women as well as to works foregrounding women's lived experiences. In Tamil literary history, such affective expressions trace back to the early layers of Sangam poetry, and similar motifs appear widely across Indian and global literary traditions. Situated within this broader comparative frame, the present study examines the representation of **love-remorse** and its **aesthetic rendering** in selected songs of English pop singer **Selena Gomez**. Five songs form the primary corpus for analysis.

The paper first outlines the conceptual foundations of remorse and aesthetic experience, then applies these frameworks to interpret the emotional and stylistic textures of the chosen songs. Additionally, the study draws on relevant aspects of the **thinai-based classical Tamil aesthetic framework**, illuminating resonances between Sangam poetics and contemporary popular music. The analysis highlights the continuity of emotional-aesthetic structures across literary and musical traditions.

திறவுச்சொற்கள் (Keywords): காதல், கழிவிரக்கம், அழகியல், செலீனா கோம்ஸ், சங்க இலக்கியம், திணை.

1.0 முன்னுரை

சங்க இலக்கியம் தொடங்கி இன்று வரை பெண்கவிஞர்கள் பலர் எழுதிவருகின்றனர். அவர்களின் பாடல் பொருண்மை காலத்திற்கு ஏற்ப மாறி வந்திருக்கின்றது. இதில் காதல் கழிவிரக்கம் முக்கிய பொருண்மையாக இருந்திருக்கின்றது இன்றும் இருந்து வருகிறது. தமிழ், இந்திய இலக்கியம் தாண்டி உலக இலக்கியத்திலும் இந்தப் பண்பைக் காணமுடிகிறது.

2.0 ஆய்வுத் தரவுகள்

இக்கட்டுரைக்கு ஜெனிலா கோம்ஸ் அவர்களின் ஐந்து பாடல்கள் மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன.

A Year Without rain(2010) (மழையற்ற ஒரு வருடம்),

come and get it(2013) (வந்து எடுத்துக்கொள்),

Heart wants what it wants(2014) (இதயத்திற்கு எது வேண்டுமோ அதைக் கேட்கிறது),

I Have been running through the jungle(2017) (நான் காட்டின் வழியே ஓடிக்கொண்டிருந்திருந்தேன்),

Fell me(2020) (என்னை உணர்) (பார்க்க:பின்னிணைப்பு-2)

இந்தப் பாடல்களை முழுமையாகச் செனிலா கோம்ஸ் எழுதவில்லை. மாறாகப் பலருடன் இணைந்து எழுதியுள்ளார். இரண்டு பாடல்களை எழுதுவதில் இவர் பங்குகொள்ளவில்லை. எனினும் செனிலா கோம்ஸ் பாடியும் நிகழ்த்தியும் இருப்பதால் இங்கு அவரின் பாடல்களாகவே கருதப்பட்டு கட்டுரை முழுக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

3.0 முன்னாய்வுகள்

கவிதைகளில் இலக்கிய உத்திகளைப் பொருத்திப் பார்க்கும் ஆய்வும் சங்க இலக்கியப் பின்னணியில் தற்கால இலக்கியங்களைப் பார்க்கும் ஆய்வும் நிறைய இருக்கின்றன. ஆனால் ஆங்கில பாப் இசைப்பாடகி ஜெனிலா கோம்ஸ் பாடல்களில் இலக்கிய உத்திகளையும் அகத்திணைப் பின்னணியிலும் நோக்கும் ஆய்வுகள் இல்லை எனலாம். *Authoring the self: An Autobiographical and Critical Analysis of Selected Selena Gomez Songs*(2021) என்ற கட்டுரை அவரின் தனிப்பட்ட காதல் வாழ்க்கை எவ்வாறு அவரின் பாடல்களில் பிரதிபலிக்கிறது என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில பாடல்களில் சுட்டிக்காட்டுகிறது. *Figurative Language in Selena Gomez;s Selected Songs*(2023) கட்டுரை உவமை, உயர்வுநவ்றிசி(hyperbole), உருவகம் ஆகிய மூன்று இலக்கியக் கூறுகளையும் ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளோடு சுட்டிக்காட்டுகிறது.

Melodies of Self-Love on Selena Gomez's Songs: A Semiotic Analysis(2025) என்ற கட்டுரை ரோலன்பாத்தின் தன்மையுடைய(Self-love) குறித்த 11-கூறுகளை, செனிலா கோம்ஸின் நான்கு பாடல்களில் பொருத்திப் பார்க்கிறது. மேற்கூறிய மூன்று கட்டுரைகளும் தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்டவை அல்ல; மேலும் அவை இக்கட்டுரைக்கான தரவுகளான ஐந்து பாடல்களைப் பற்றியவையும் இல்லை.

4.0.ஆய்வு நோக்கம்

ஆங்கில பாப் இசைப்பாடகி ஜெனிலா கோம்ஸ்^{1*} பாடல்களின் காதல் கழிவிருக்கம் பண்பையும் அது அழகியலாக வெளிப்பாடும் தன்மையைச் சுட்டிக்காட்டுவதை நோக்கமாகக் கொண்டு இக்கட்டுரை எழுதப்படுகிறது. மேலும் சங்க இலக்கியத் திணைப் பின்னணியும் பாடலினூடே கட்டுரையின் இறுதிப்பகுதியில் இழையோட்டமாக விவரிக்கப்படும்.

5.0.ஆய்வியல் அணுகுமுறை

முதலில் கழிவிருக்கம், அழகியல் ஆகியவற்றிற்கு வரையறையைச் செய்து பின்னர் இக்கட்டுரைக்குத் தரவாக அமையும் பாடல்களின் தன்மை விளக்கப்படும். அவ்வாறு விளக்கப்படும்போது தற்கால இலக்கிய உத்திகளில் நான்கு உத்திகளான உவமை, உருவகம், குறியீடு, படிமம் ஆகிய கூறுகள் மட்டும் பொருத்தி விளக்கப்படும். இவ்விளக்கத்திற்கு முன்னதாகத் தேர்ந்தெடுத்த தரவுகளின் வடிவமும் பின்னணியும் விளக்கப்படும். எனவே இக்கட்டுரைக்கு விளக்கவியல் அணுகுமுறை பின்பற்றப்படுகிறது. மேலும் பாடலின் அடிப்படையான விளக்கத்திற்கும் உருவம், உள்ளடக்கம் முறையில் கட்டுரை முழுக்க விளக்க இருப்பதால் அழகியல் முறை என்பது திறனாய்வும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

6.0.ஆய்வுச்சிக்கல்

பெண் எழுதும் இலக்கியங்களில் அல்லது பெண் சார்ந்து எழுதப்படும் இலக்கியங்களில் காதல் கழிவிருக்கம் முக்கிய பொருண்மையாக இருந்திருக்கின்றது இன்றும் இருந்து வருகிறது எனலாம். இதனைச் சங்க இலக்கியத்தில் இருந்தே தமிழில் காணமுடிகிறது. இந்தக் காதல் கழிவிருக்கம், தமிழ், இந்திய இலக்கியம் தாண்டி உலக இலக்கியத்திலும் அதாவது ஆங்கில பாப் இசைப்பாடகி ஜெனிலா கோம்ஸ் பாடல்களில் காதல்

1□□ செலெனா மேரி கோம்ஸ் (ஜூலை-22, 1992) அமெரிக்க நாட்டைச் சார்ந்தவர். இவர், நடிகை, பாடகி, பாடலாசிரியர், தயாரிப்பாளர், தொழிலதிபர் எனப் பன்முக ஆளுமை கொண்டவர்.

கழிவிர்க்கப் பண்பு எவ்வாறு வெளிப்படுகிறது என்பதை ஆய்வுச்சிக்கலாகக் கொண்டு இக்கட்டுரை அமைகிறது.

7.0 கழிவிர்க்கம்

கழிவிர்க்கம் என்பதை, 'கழிந்ததை எண்ணி இரக்கம் கொள்ளுதல் என்னும் பொருளில் தமிழ்ப்பேரகராதி மற்றும் க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி பொருள்விளக்கம் தருகிறது.

கழிவிர்க்கம் *kalivirakkam*, n. < கழிவு + இரக்கம். Remorse; repentance; பச்சாத்தாபம். (தமிழ்ப்பேரகராதி, ப:802)

கழிவிர்க்கம் பெ. [உ.வ.] 1: நடந்துபோனதை எண்ணி ஒருவன் தன் மேல் கொள்ளும் மிகையான வருத்தம் அல்லது அனுதாபம்; self-pity. கழிவிர்க்கம் கொள்ளாதே! அது உன்னைச் செயலற்றவன் ஆக்கிவிடும். 2: பிறர் மேல் காட்டும் இரக்கம்; பச்சாதாபம்; sympathy (for the suffering). கழிவிர்க்கம் காரணமாக அவனை மீண்டும் வேலையில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டாம். (க்ரியாவின் தற்கால தமிழ் அகராதி, ப:270)

தமிழில் கழிவிர்க்கம் என்பதற்கு 'மனங்குத்தல்' என்னும் மற்றொரு சொல் இருப்பதாகத் தமிழ்ப்பேரகராதி குறிப்பிடுகிறது.

மனங்குத்துதல் *maṇaṅ-kuttutal*, n. < மனம் + . Remorse; compunction of mind; prick of conscience; தன் குற்றம்பற்றி மனத்தில் தோன்றும் கழிவிர்க்கம். (W.) (தமிழ்ப்பேரகராதி, ப:3131)

தமிழ்ப்பேரகராதி குறிப்பிடும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பான Remorse என்பதற்கு 'a deep regret coming from a sense of guilt for past wrongs' கடந்த கால தவறுகளுக்காகக் குற்ற உணர்விலிருந்து வரும் ஆழ்ந்த வருத்தம் என்பதாக merriam webster ஆங்கில அகராதியில் பொருள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. க்ரியாவின் தற்கால தமிழ் அகராதியும் இதே பொருளைத் தருகிறது. 'தன் மேல் கொள்ளும் மிகையான வருத்தம்' எனப் பொருள் கொடுத்துள்ளதைக் காணமுடிகிறது.

கழிவிர்க்கம் என்ற சொல்லுக்கு மேற்கண்ட புரிதலோடு ஜெனிலா கோம்ஸ் பாடல்களின் வெளிப்படும் கழிவிர்க்கத் தன்மையை அணுகலாம். அவரின் பாடல்களின் உவமை, உருவகம், வடிவம் போன்ற மரபார்ந்த மற்றும் படிமம், குறியீடு போன்ற நவீன கவிதை உத்திகள்வழி வெளிப்படும் தன்மை எடுத்துக்காட்டப்படும்.

7.1 அழகியல் திறனாய்வு

அழகியல் அல்லது முருகியல் என்பதற்கு அகராதி பொருள் விளக்கம் தேடத் தேவையில்லை. இது தற்காலத்தில் புழக்கத்தில் உள்ள சொல்லே ஆகும். கலை இலக்கியங்களில் அழகைப் பற்றிய கொள்கையெனப் பொதுவாகப் புரிந்துகொள்ளலாம்.

இலக்கியத்தில் உள்ளடக்கத்தைவிட உருவமே (வடிவமே) முதன்மையானது எனக் கூறும் திறனாய்வு முறையே அழகியல் முறைத் திறனாய்வாகும்(Aesthetic Criticism). அழகியல்முறைத் திறனாய்விற்கு, தமிழில் இரசனைமுறைத் திறனாய்வு, வடிவ இயல் திறனாய்வு, மனப்பதிவுமுறைத் திறனாய்வு, வெளியீட்டுமுறைத் திறனாய்வு, உள்வட்டத் திறனாய்வு, பகுப்புமுறைத் திறனாய்வு எனப் பல பெயர்கள் சுட்டப்படுகின்றன. இவ்வகையான திறனாய்வு மனப்பதிவில் இருந்தே கூறப்படுகிறது; அறிவியல் முறை சார்ந்து அன்று, என்ற குற்றச்சாட்டும் உண்டு. இத்திறனாய்வின் முக்கிய பண்புகளாக தி.சு.நடராஜன் இரண்டைக் குறிப்பிடுகிறார். (திறனாய்வுக்கலை கொள்கைகளும் அணுகுமுறைகளும், ப:29-30)

- வடிவம் - இலக்கியம் எதைக்கூறி இருக்கிறது என்பதைவிட எப்படிக் கூறியிருக்கிறது என்பது முக்கியமாகும்.
- எளிமை - படித்தால் புரிய வேண்டும், சிக்கல் இருக்கக் கூடாது.

திறனாய்வு என்பதை மதிப்புரைக்கும் ஆய்விற்கும் இடைப்பட்ட ஒன்றாக க.பஞ்சாங்கம் கருதுகிறார். எனினும் "திறனாய்வு வேறு ஆராய்ச்சி வேறாக இருந்தாலும் திறனாய்வு ஆராய்ச்சியாய் வளர்கிற நிலைமை உண்டு" என்கிறார். (தமிழ்த் திறனாய்வு வரலாறு, ப:15)

7.2 வடிவம்

எடுத்துக்கொண்ட தரவுகள் அனைத்தும் இசையோடு பாடப்பட்ட தொகுப்பு(Album) பாடல்கள் ஆகும். இவை அனைத்தும் தன்னுணர்ச்சி(lyrics) வகைமையைச் சார்ந்தவை. அனைத்துப் பாடல்களும் intro(தொடக்கம்), பல்லவி(chorus), pre-chorus(அனுப்பல்லவி-1), bridge(அனுப்பல்லவி-2), சரணம்(verse), outro(இறுதி) என்ற பாப் இசைப் பாடல்களுக்கான பொதுவான அமைப்பு முறையில் அமைந்துள்ளன.^{2*}(பார்க்க:பின்னிணைப்பு-1) ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் மேற்கூறிய வரிசை முறை மாறுபடலாம்.

‘மழையற்ற ஒரு வருடம்’ பாடலில் ஓ... ஓ... என்ற ஒலிக்குறிப்போடு தொடக்கப் பகுதியும் இரண்டு சரணம் பகுதிகளும் உன்னை மிகவும் தவறவிடுகிறேன். என்ற பல்லவி பகுதியும் அமைந்துள்ளது. பல்லவி பகுதி முதல் மற்றும் இரண்டாம் சரணம் பகுதிக்கு அடுத்தடுத்து அமைந்துள்ளது. மேலும் இறுதிக்கு முன்னதாக இடம்பெறும் இணைப்புப் பகுதிக்கு முன்னதாகவும் பல்லவி பகுதி இடம்பெற்றுள்ளது. இறுதியாக ஓ... ஓ... என்ற ஒலிக்குறிப்பு இறுதி பகுதியோடு பாடல் நிறைவடைகிறது.

‘காதலே நான் தனிமையில் இருக்கிறேன்...’ என்ற உருது மொழி தொடக்கத்தோடு தொடங்கும் ‘வந்து எடுத்துக்கொள்’ பாடலில் பல்லவி பகுதியானது தொடக்கம், சரணம்-1.2, இணைப்பு ஆகியவற்றிற்கு அடுத்தடுத்து நான்கு இடங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும் அனுப்பல்லவி-1 முதல் மற்றும் இரண்டாம் பல்லவிக்கு அடுத்து இடம்பெற்றுள்ளது. இப்பாடலுக்கு இறுதி என்பது தனியாக இல்லை.

மேற்கூறிய ‘வந்து எடுத்துக்கொள்’ பாடலின் அதே வடிவ அமைப்பில் ‘இதயத்திற்கு எது வேண்டுமோ அதைக் கேட்கிறது’ பாடலின் வடிவ அமைப்பும் அமைந்துள்ளது. மேலும் இந்தப் பாடலில் ‘இதயத்திற்கு எது வேண்டுமோ அதைக் கேட்கிறது’ என்ற இறுதிப்பகுதி இடம்பெற்றுள்ளது.

‘நான் காட்டின் வழியே ஓடிக் கொண்டிருந்திருந்தேன்’ இந்தப் பாடலில் சரணம், அனுப்பல்லவி-1. பல்லவி, Ah-ah, ah-ah எனும் ஒலிக்குறிப்போடு கூடிய இசைக்கோவை(Drop) என்னும் அமைப்புகள் இரண்டுமுறை இடம்பெற்றுள்ளன. இறுதியில் பல்லவியோடு நிறைவு பெறுகிறது.

‘என்னை உணர்’ மேற்கூறிய அமைப்பு முறையிலிருந்து சற்று மாறுபடுகிறது. சரணம், அனுப்பல்லவி-1, பல்லவி, பின்-பல்லவி என்றவாறு இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன. அடுத்தப்பகுதியாக இணைப்பு, அனுப்பல்லவி-1, பல்லவி இடம்பெற்றுள்ளது. இறுதியாக ‘எல்லா நேரமும் உன் உதடுகள் மற்றவரைத் தீண்டுகின்றன’ (Every time your lips touch another) என்ற இறுதி பகுதியோடு பாடல் நிறைவடைகிறது.

7.3 பின்னணியும் பாடுபொருளும்

என்னை உணர் (feel me) என்ற பாடலில் இடம்பெற்ற வரிகள் காதலன் தற்போது தன்னிடத்து இல்லை என்பதை வெளிப்படையாகவே காட்டுகின்றன.

‘நான் உனக்கு இடமும் நேரமும் தந்தேன்’
‘நாம் கோடியில் ஒன்றாய் இருந்தோம்’
‘உன் உயர்விலும் தாழ்விலும்’
அன்பே, நீ என்னுடன் இல்லாத வரை தனிமையில் தான் இருப்பாய்’

மேலும் காதலன் தற்போது வேறொரு பெண்ணுடன் இருக்கிறான் என்பதைக் குறிக்கும் வகையிலான வரிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.

‘உன் உதடுகள் மற்றொன்றைத் தொடும் ஒவ்வொரு முறையும்’
‘நீ யாரோ ஒருவருடன் நடனமாடும் ஒவ்வொரு முறையும்’

என்ற வரிகளைக் கொண்டு தன்னுடன் காதலில் இருந்த ஆண் தன்னைப் பிரிந்து தற்போது வேறு ஒருவருடன் தொடர்பில் இருக்கிறான் என்பதை அறிய முடியகிறது.

²□□சொற்களுக்கான தமிழ்ப்பெயர்ப்பு, இந்திய திரையிசைப் பாடல் அமைப்போடு ஒப்பிட்டு அவை இடம்பெறும் இடத்தைப் பொறுத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது முடிந்த முடிவு இல்லை. கட்டுரையில் இச்சொற்கள் பின்னர் வரும் இடங்களில் எல்லாம் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பே பயன்படுத்தப்படும்.

என்னும் காதலுடன் தான் இருந்ததை எண்ணிக் கழிவிர்க்கம் கொள்ளும் தன்மையை முதல் பல்லவி வெளிப்படுத்துகிறது.

“உன்னை நான் விரும்புவது போல் யாரும் விரும்பவில்லை.
நான் உன்னை எப்போதும் ஏமாற்றியதில்லை, பொய் சொன்னதில்லை
நான் உனக்குமேல் யாரையும் வைத்தில்லை
நான் உனக்கு இடமும் நேரமும் தந்தேன்.”

நான் இவ்வாறாக இருந்தாலும் என்னை விட்டு வேறு ஒருவருடன் போய்விட்டாய். எவ்வாறாயினும் பரவாயில்லை என்பதைக் கழிவிர்க்கத்தின் உச்சமாய் ‘நான் உன்னிடம் வேண்டுவது என்னை உணர்’ போதும் என்பதாகப் பாடல் அமைந்துள்ளது.

‘இதயத்திற்கு எது வேண்டுமோ அதைக் கேட்கிறது’ என்ற பாடலில் மேற்கூறிய ‘என்னை உணர்’ பாடல் போன்றே காதலனைப் பிரிந்த பின்னணியில்தான் பாடப்பட்டிருக்கின்றது. இதனைக் கீழ்க்கண்ட வரிகள் வெளிப்படுத்துகின்றன.

“என்னை மட்டும்
காத்திருப்பில் கிடத்திவிட்டு
நீ காணாமல் போனாய்”

இந்தப் பாடல் வெளிப்படுத்தும் கழிவிர்க்க நிலையைக் குறிக்க கீழ்க்கண்ட வரிகளைச் சுட்டலாம்.

“என்னைப்
பல துண்டுகளாய் சிதறடித்தாய்
நட்சத்திரங்களைப் போல
நீ ஒளிர்ந்தாய் கத்தினாய்
எனக்கு வெள்ளியைப் போல ஒளியூட்டினாய்”

மேற்கூட்டிய வரிகள் காதலனுடன் சேர்ந்திருக்கும் காலத்தில் காதலி பெற்ற இன்பங்களை உருவகமாக வெளிப்படுத்துகின்றன. ஆனால் தற்போது அவை இல்லாமல் போகவே காதலனைப் பிரிவதை வெளிப்படையாக, முடிந்த முடிவாக அறிவிப்பது போலக் கீழ்க்கண்ட வரி அமைந்துள்ளது.

‘வெளியேறும் பாதையைக் கண்டடைகிறேன்’

என்ன சொன்னாலும் விட்டு விலகப்போகும் என் முடிவிலிருந்து பின்வாங்கப் போவதில்லை என்பதைப் பாடலின் அனுபல்லவி-1 பகுதி தெளிவாக்குகிறது.

“உனது அறிவுரைகளைச் சேமித்துக்கொள்
அதை நான் கேட்கப் போவதில்லை.
நீ சரியாகவும் இருக்கலாம்
அதைப் பற்றி எனக்குக் கவலையும் இல்லை.
உன்னை விட்டுக்கொடுக்க
எனக்கு மில்லியன் காரணங்கள் இருக்கின்றன.”

மற்றொரு பாடலான ‘மழையற்ற ஒரு வருடம்’ என்ற பாடலின் தலைப்பு வெளிப்படையாகவே ‘காதல் இல்லாத நாட்கள் மழையற்ற வருடம்’ எனக் கழிவிர்க்க நிலையை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்தப் பாடலும் காதலனைப் பிரிந்து வாடும் காதலின் ஏக்க மனநிலையில் எழுதப்பட்டவையாகவே கீழ்க்கண்ட வரிகள் சுட்டுகின்றன.

“என் உலகம் வெற்றிடம்
ஒராயிரம் நாட்களாய் பாவைவனத்தில்
திரிந்து கொண்டிருந்திருப்பேன் போல’

கடந்தகாலத்தில் காதலனுடன் இருந்தபோது தான் அடைந்து இன்பங்களைப் பட்டியலிடாமல் ‘நான் உன்னை மிகவும் தவற விடுகிறேன்’ என்றவாறு அமைந்து பல்லவி பகுதி இன்பங்களின் பட்டியலைக் கடந்து பல செய்திகளை வாசகர்களுக்குக் கடத்துகிறது.

‘நான் உன்னை மிகவும் தவற விடுகிறேன்’

காப்பாற்ற முடியாத நான் காதலில் இருக்கிறேன்.
நீயற்ற ஒருநாள் மழையற்ற ஒரு வருடம்போல
நீ என்னருகில் வேண்டும்
எனக்குத் தெரியவில்லை நான் எப்படி உயிர்த்திருப்பேன் என்று
நீயற்ற ஒருநாள் மழையற்ற ஒரு வருடம்போல'

மேலும் பல்லவி பகுதியின் இறுதி வரி தற்போது காதலி அனுபவிக்கும் துன்பங்களை வெளிக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. அவ்வரியே பாடலின் தலைப்பாகவும் அமைந்துள்ளதைக் காணலாம். இந்த மகுட வரியே காதலின் கழிவிரக்க நிலையை வெளிக்காட்டுவதைக் காணலாம்.

மற்றொரு பாடலான 'வந்து எடுத்துக்கொள்' காதலன் தற்போது தன்னிடத்து இல்லாத நிலையில் பாடப்பட்ட பாடலாகவே இருக்கின்றது.

'நீ தயாராக இருக்கும்போது என்னை எடுத்துக்கொள்'
'எல்லாப் பகலும் எல்லா இரவும் நான் காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்'

என்ற வரிகள் காதலி தற்போது பிரிந்திருக்கிறாள் என்பதையும் மேலும் காதலனின் வருகைக்காகக் காத்திருக்கிறாள் என்பதையும் சுட்டுகின்றன. சரணம்-2 பகுதியில் இடம்பெற்ற கீழ்க்கண்ட வரிகள் காதலனிடம் இன்பத்தைக் கோரும் தன்மையில் அமைந்துள்ளதை காணமுடிகிறது.

"நான் பெற விரும்பும் காதலை நீ பெற்றாய்,
என்னையும் பெற விடு'

இந்தப் பாடல் மற்ற பாடல்களிலிருந்து அதாவது வெளிப்பாடையான சோகம் நிறைந்த கழிவிரக்க நிலையிலிருந்து வேறுபட்டிருப்பதைச் சுட்டுகிறது. இதனை

"இது வெளிப்பாடையான அழைப்பு"

என்ற வரியும் அனுப்பல்லவி-1 பகுதியில் அமைந்த கீழ்க்கண்ட வரிகளும் வெளிக்காட்டுகின்றன.

உன்னை விரும்புவதை வெளிக்காட்ட நான் மிகவும் வெட்கப்பட்டவள் இல்லை.
எனக்கு வருத்தமும் பெறவில்லை."

'நான் காட்டின் வழியே ஓடிக்கொண்டிருந்திருந்தேன்' பாடலில் இடம்பெற்ற வரிகளும் காதலன் தற்போது இல்லாத நிலையைச் சூட்டுவதாக இருக்கின்றன.

"நாம் கழித்த கோடைகால இரவைப் போல
நான் உணர விரும்புகிறேன்."

"நான் காட்டின் வழி ஓடிக்கொண்டிருந்திருந்தேன்
நான் ஓநாய்களுடன் அழுதுகொண்டிருந்திருந்தேன்"

என்ற வரிகள் 'ஓராயிரம் ஆண்டுகளாய்ப் பாலைவனத்தில் நான் திரிந்துகொண்டே இருக்கிறேன்' என்ற 'மழையற்ற ஒரு வருடம்' என்ற பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள வரிகளை நினைவூட்டுவதாக இருக்கின்றன. மேலும் மற்றொரு வரியான,

"சுவர்களை உடைத்து நொறுக்கு, உள்ளே வா"
என்பது, பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள
'நீ தயாராக இருக்கும்போது என்னை எடுத்துக்கொள்,
எல்லாப் பகலும் எல்லா இரவும் நான் காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.'
எனும் வரிகளை ஒத்துள்ளதை அறியலாம்"

பொதுவாக இந்தப் பாடல்களின் மையமான பாடுபொருளானது இன்பத்தை எதிர்நோக்குவதாகவும் கழிந்ததை எண்ணித் தன்மீதே இரக்கம் கொள்ளும் தன்மையுடையதாகவும் அமைந்துள்ளது.

பாடலின் பின்னணியை அதாவது சூழலை விளங்கிக்கொள்ள பாடல் உருவான விதம், ஆசிரியர் பின்னணி, சமூகம், வரலாறு, பண்பாடு போன்ற பலவற்றைப் புரிந்துகொள்வது அவசியமாகிறது. மேலும் ஒவ்வொரு பாடலுக்குமான மேற்கூறித்த கூறுகளை விளக்குதல் நீண்ட ஆய்விற்கு இட்டுச்செல்லும்.

இவ்விடத்து செலினா கோம்ஸ் வாழ்க்கைப் பின்னணியை^{3*} ஆசிரியர் பின்னணியாகக் எடுத்துக்கொண்டால் இந்தக் கழிவிருக்கப் பாடலுக்கான காரணத்தை ஓரவிளங்குப் புரிந்து கொள்ளலாம்.

‘Authoring the self: an autobiographical and critical Analysis of selected selena gomez songs’ என்ற கட்டுரை அவரின் வாழ்வியல் நிகழ்வுகளே அவரின் பாடல்களில் பிரதிபலிப்பதை விளக்கியுள்ளது. (Dr.Bhairavi Dixit Trivedi, Mr.Rohal, S.Raval, Pg:259) குறிப்பாக ஜெஸ்டின் பைபர் உடனான உறவிற்குப் பிற்பட்ட நிகழ்வுகளைப் பிரதிபலிப்பதாகக் கட்டுரை ஆசிரியர் கூறுகிறார். பல துணையுள் வேறுவேறு காலங்களில் இருத்தல் என்ற பண்பாட்டுப் பின்னணியிலும் இந்தப் பாடல்களை மேலும் புரிந்துகொள்ளலாம்.

பாடலின் பாடுபொருளை அதாவது பாடலின் மையப்பொருண்மையை விளங்கிக்கொள்ள உவமை, உருவகம் போன்ற மரபார்ந்த இலக்கியக் கூறுகளும் குறியீடு, படிமம் போன்ற தற்காலத்திய இலக்கியக் கூறுகளும் தேவைப்படுகின்றன. இப்பகுதியை விளக்குதல் போலக் கீழ் உள்ள பகுதிகள் அமைகின்றன.

7.4 உவமையும் உருவகமும்

காதல் கழிவிருக்கத்தை வெளிப்படுத்த உவமைகள், உருவகங்களின் பயன்பாடு முக்கிய இடத்தைப் பெற்றிருப்பதாகத் தோன்றுகிறது. காதலன் இல்லாத ஒரு வெறுமையான ஒரு நாளை உவமைப்படுத்த மழையற்ற ஒரு வருடம் என்கிறார். மேலும் வற்றும் பெருங்கடல் போலத் தாகம் அதிகரிக்கிறது என்கிறார்.

மழையற்ற ஒரு வருடம் (2010) என்ற பாடலில்,
“மழையற்ற ஒரு வருடம்போல நீயற்ற ஒரு நாள்.
வற்றும் பெருங்கடலைப் போல என்னிதயம் ஏங்குகிறது.”

போன்ற உவமைகள், பாலையைக் குறிப்பதாகக் கொள்ளலாம். ஆனால் அதே பாடலில்

‘இந்த வறட்சியை முடிவிற்கு கொண்டு வருவாயாக
இந்தப் பாலையை மீண்டும் பூக்கச் செய்”

போன்ற வரிகள் காத்திருப்பின் அடுத்த நிலையான வருகைக்காக ஏங்கி இருக்கும் இரங்கலைச் சூட்டுவதாகவே கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. ‘இதயத்திற்கு எது வேண்டுமோ அதைக் கேட்கிறது’ என்ற பாடல் பிரிவை வெளிப்படையாகவே பெண் அறிவித்து விடுகிறாள். முன்பு நட்சத்திரங்களைப் போலவும் வெள்ளியைப் போலவும் ஒளியோடு இருந்ததாகக் கூறுவதிலிருந்து தற்போது உள்ள பிரிவைச் சூட்டுகிறது. மேலும் வெள்ளியும் நட்சத்திரமும் அவள் முன்பு இருந்த வளமையைக் குறிப்பதாகவும் கொள்ளலாம். அதே பாடலில்

ஏதோ ஒன்றாய் என்னைக் குடிக்கவைத்தாய்
இதுவரை அறிந்திராத ஒன்றை ஒப்பிட ஏதுமில்லை’

என்பதாக வரி இடம்பெற்றுள்ளது. ஆனால் அதில் நேரடியான உவமை, உவமேயம் இல்லை.

‘நான் காட்டின் வழியே ஓடிக்கொண்டிருந்திருந்தேன்’ பாடலில் ‘நாம் கழித்த கோடைகால இரவைப் போல நான் உணர் விரும்புகிறேன்’ என்ற உவமை இடம்பெற்றுள்ளது. அவர்கள் இன்பம் அனுபவித்த இரவை நினைத்துப் பார்ப்பதாக இடம்பெற்றுள்ளது. ஐந்து பாடல்களிலும் இடம்பெற்றுள்ள உவமை மற்றும் உருவகச் சொற்களைப் பின்வருமாறு பட்டியலிடலாம்.

பாடல்	உவமை	உருவகம்
மழையற்ற ஒரு வருடம் (2010)	1. மழையற்ற ஒரு வருடம் போல 2. வற்றும் பெருங்கடலைப் போல	3. என்னுலகம் வெற்றிடம்
வந்து எடுத்துக்கொள் (2013)		

³ செலினா கோம்ஸ் தன்னைப் போன்ற பாடகரான ஜெஸ்டின் பைபர்(Justin Bieber) என்ற ஆண் நண்பருடன்(2010-2018) காலங்களில் உறவில் இருந்தார். தற்போது இருவரும் வேறு வேறு துணையுடன் இருக்கிறார்கள்.

இதயத்திற்கு எது வேண்டுமோ அதைக் கேட்கிறது (2014)	1. நட்சத்திரங்களைப் போல ஒளி 2. வெள்ளியைப் போல ஒளி 3. ஏதோ ஒன்றைப் போல	
ஒநாய்கள், நான் காட்டின் வழியே ஓடிக்கொண்டிருந்திருந்தேன் (2017)	1. கோடைகால இரவைப் போல	2. இனிப்பான பிளவு, 3. கனமான உண்மை
என்னை உணர்(2020)		

7.5 குறியீடும் படிமமும்

பொதுவாக, கவிதையில் பயன்படுத்தப்படும் சொல் அதன் நேரடியான பொருளைத் தராமல் மற்றொன்றின் பிரதிநிதிபோலச் செயல்பட்டு, மற்றொன்றைச் சுட்டிக்காட்டும் தன்மையில் அமையும். இத்தன்மையான சொற்களைக் குறியீடு என்று வழங்குவர்.

படிமம்பற்றிப் பல விளக்கங்கள் இருக்கின்றன. உவமை, உருவகம் என்பன மேன்மேலும் இறுகிய நிலையில்தான் படிமம் தோன்றுகிறது என்பர். 'உவமை உருவகங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியே படிமம்' என க.கைலாசபதியும், 'புலன் உணர்வுகளோடும் மன உணர்வுகளோடும் தொடர்புகொண்ட காட்சிப் பொருள், கருத்துப் பொருள் ஆகியவற்றின் மனஉருக் காட்சி நிலையே படிமம்' என சி.சு.செல்லப்பாவும் விளக்கம் தருவர். இமேஜ்(image) என்னும் ஆங்கிலச் சொல்லிற்கு இணையாகப் படிமம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. சங்க காலத்திலும், சித்தர்கள் காலத்திலும் இலக்கிய உத்தியாகப் பயன்பட்ட குறியீடு மீண்டும் புதுக்கவிதைக் காலத்தில் தான் இலக்கிய உத்தியாகப் பயன்படுகின்றது. புதுக்கவிதையில் அது வெறும் உத்தியாக மட்டுமின்றி அதன் சிறப்பு பண்பாகவே மாறிவிட்டது என்று அப்துல் ரகுமான் குறிப்பிடுகின்றார். (புதுக்கவிதையில் குறியீடு, ப:183) எவ்வாறாயின் மனக்காட்சியே படிமம் எனலாம். அதை வாசகன் தன் கற்பனைக்கு ஏற்ப விரித்துக் கொள்ளலாமென விளங்கிக் கொள்ளலாம்.

எடுத்துக்கொண்ட பாடல்களில் இடம்பெற்றுள்ள சில சொற்கள் குறியீட்டுத் தன்மையைக் கொண்டுள்ளதைக் காணலாம். 'காற்றற்ற பாய்மரம்', 'பாலவனம்', 'கானல்' போன்ற குறியீடுகள் இன்மை எனும் பிரிவைக் குறிப்பனவாக அமைகின்றன. 'வற்றும் பெருங்கடல்', 'எரியும் நட்சத்திரம்', 'ஒநாய்களுடன் ஓடுதல்' போன்ற படிமங்கள் விரக்தியின் வழி வெளிப்படும் மனக்காட்சிகளாக விரிக்கலாம். மேலும் சில குறியீடுகளும் படிமங்களும் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

பாடல்	குறியீடு	படிமம்
மழையற்ற ஒரு வருடம் (2010)	<ul style="list-style-type: none"> பாலவனம், கானல், வசந்த காலம் 	<ul style="list-style-type: none"> வற்றும் பெருங்கடல் எரியும் நட்சத்திரம்,
வந்து எடுத்துக்கொள் (2013)		
இதயத்திற்கு எது வேண்டுமோ அதைக் கேட்கிறது (2014)	1. நவீன தேவதை 2. காற்றற்ற பாய்மரம்	
ஒநாய்கள், நான் காட்டின் வழியே ஓடிக்கொண்டிருந்திருந்தேன் (2017)	1. அடர்நீலம், 2. நீர், 3. திராட்சை ரசம், 4. காடு, 5. நட்சத்திரம், 6. ஒநாய்	7. நட்சத்திரங்கள் உடனான தனிமை 8. காட்டின் வழி ஓடுதல் 9. ஒநாய்களுடன் ஓடுதல்
என்னை உணர்(2020)		

7.6 தொகுப்புரை

ஜெலினா கோம்ஸ் பாடல்களில் பாடல் பின்னணியானது, காதலன் தற்போது இல்லாத நிலையில் காதலின் தனிமை கழிவிரக்கத்தைக் கூறுவதாக அமைந்துள்ளது. எல்லாப் பாடல்களிலும் பிரிவு இருப்பதைக் காண முடிகிறது.

மேற்கூறிய ஐந்து பாடல்களும் கழிவிர்க்கத்தை, குறிப்பாகக் காதலன் தற்போது அற்ற கழிவிர்க்கத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன. மேற்குறிப்பிட்ட தன்மை சங்க இலக்கியத்தின் தலைவி கூற்றுப் பாடல்களோடு ஒப்பிட்டு நோக்கத் தூண்டுவதாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, 'முட்டுவேன்கொல்? தாக்குவேன்கொல்'(குறு-28) என்ற ஒளவையார் பாடலையும், 'கன்றும் உண்ணாது கலத்தினும் படாது'(குறு-27) என்ற வெள்ளிவீதியார் பாடலையும் குறிப்பிடலாம். இதற்கு இணையான தற்காலச் சூழலுக்கு ஏற்ற வரிகளை எடுத்துக்கொண்ட பாடல்களில் காணலாம். எனினும் பாடல் எழுந்த பின்னணி இரண்டிற்கும் வேறு வேறானவை என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.

இந்த ஐந்து தன்னுணர்ச்சிப் பாடல்களிலும் காதல் கழிவிர்க்கமானது உவமை, உருவகம், குறியீடு, படிமம் ஆகிய கூறுகள் வழி வெளிப்படுவதைக் காணமுடிகிறது. உவமைகள், குறியீடுகளைக் கருப்பொருள்களாகவும் பாடல் பின்னணியை திணையாகவும் பாடலின் மையப் பொருண்மையான பாடுபொருளை உரிப்பொருளாகவும் கொண்டு ஒப்பீடு செய்தால் கீழ்க்கண்டவாறு திணை அட்டவணை கிடைக்கும்.

பாடல்	திணை உரிப்பொருள், பாடுபொருள்	பெறப்படும் வழி
மழையற்ற ஒரு வருடம் (2010)	நெய்தல்-இரங்கல்	1. ஓராயிரம் நாட்களாய் நான் பாலைவனத்தில் அலைகிறேன். 2. நீ இல்லாத நாட்கள் மழையற்ற ஓராண்டு போல
வந்து எடுத்துக்கொள் (2013)	குறிஞ்சி புணர்தலும் புணர்வு நிமித்தவும்	- தயாராக இருக்கும்போது வந்து எடுத்துக்கொள் - நான் மிகவும் வெட்கப்பட்டவள் இல்லை உன்னை விரும்புவதைக் காட்ட
இதயத்திற்கு எது வேண்டுமோ அதைக் கேட்கிறது (2014)	பாலை-பிரிதல்	உனது அறிவுரைகளைச் சேமித்துக்கொள் அதை நான் கேட்கப் போவதில்லை உன்னை விட்டுக்கொடுக்க எனக்கு ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்கின்றன.
ஓநாய்கள், நான் காட்டின் வழியே ஓடிக்கொண்டிருந்திருந்தேன்' (2017)	முல்லை-இருத்தல்	1. வானத்தில் நட்சத்திரங்களுடன் தனிமையில் 2. நான் காட்டின் வழி ஓடிக்கொண்டிருந்தேன்.
என்னை உணர்(2020)	மருதம்-ஊடலும்	• உன் உதிகள் மற்றொன்றைத் தொடும் ஒவ்வொரு முறையும் • நீ யாரோ ஒருவருடன் நடனமாடும் ஒவ்வொரு முறையும்

பாடல்களில் இடம்பெறும் கருப்பொருள்களைக் கொண்டு மேலுள்ள அட்டவணையை நோக்கினால் முரண்படலாம். எனவே கருப்பொருள்களைத் தவிர்ந்துப் பாடலின் மையமான பாடப்பொருண்மையைக் கொண்டு நோக்க வேண்டும். தமிழிலும் இவ்வாறுதான் வரையறுத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் செய்யவில்லை என்பதைத் தற்போதைய ஆய்வுகள் சுட்டுகின்றன. [பெ.மாதையன்(2009), அகத்திணைக் கோட்பாடும் சங்க அகக்கவிதை மரபும், வெ.பிரகாஷ்(2016), திணை உணர்வும் பொருளும்] இவ்வாறே தற்காலக் கவிதைகளில் சங்க இலக்கியத் திணைக்கோட்பாட்டைப் பொருத்தி ஆராயும் போக்கும் தற்காலத்தில் நிகழ்ந்து வருவதைக் காணலாம். [ந.முருகேசபாண்டியன்(2014) :நவீன தமிழ்க் கவிதைகளும் செம்மொழிக் கூறுகளும், துரை.சீனிச்சாமி(2016), தமிழில் திணைக் கோட்பாடு, அ.ராமசாமி(2022), தமிழ்க் கவிதைக்குள் திணையென்னும் படிமம், ஆ.ஈஸ்வரன்(2024), நகரத்திணை]

7.7 முடிவு

சங்க இலக்கியப் பெண்கூற்றுப் பாடல்கள் (நற்றாய்-செவிலி-தலைவி-தோழி யாராக இருப்பினும்) பெரும்பாலும் பிரிவுகுறித்த பயத்தையும் கழிவிருக்கத்தையும் பாடுவனவாகவே உணர முடிகிறது. இது ஒரு பரந்துபட்ட கருதுகோளாகும். இந்தத் தன்மையில்தான் எடுத்துக்கொண்ட தரவுப்பாடல்களைச் சிந்திக்க வேண்டியதாகிறது. பாடலின் பின்னணி, கழிவிருக்கப் பொருண்மை, அப்பொருண்மை உவமை, உருவகம், குறியீடு, படிமம் போன்ற இலக்கிய உத்திகள்வழி வெளிப்படுவதைக் கட்டுரைவழி அறிய முடிகிறது. சங்க அக இலக்கியங்கள் பிரிவை மையமாகக் கொண்டு ஐந்திணைகள் கிளைவதைப் போல எடுத்துக்கொண்ட ஐந்து பாடல்களைக் கழிவிருக்கத்தை மையமாகக் கொண்டு வகுத்தால் மேற்குறித்த ஐந்திணை வகைப்பாடு கிடைக்கின்றது.

References

1. Abdul Rahuman, A.: *Pudukkavithaiyil Kuriyidu*. Agaram-Annam Publications, Thanjavur (1990)
2. Ariningsih, I.A.M.D., Jayantini, I.G.A.S.R., Suastini, N.W.: *Figurative Language in Selena Gomez' Selected Songs*. *Journal of Humanities, Social Science, Public Administration and Management* 3(3), 1–5 (2023), <https://www.publication.idsolutions.co.id/journals/index.php/husocpument/>
3. Dewi, S., et al.: *Investigating Figurative Language in "Lose You to Love Me" Song Lyric*. *Journal of Linguistics and Literary Studies* 8(1), 25–39 (2020), <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/loquen/index>
4. Easwaran, A.: *Nagaraththinai*. Kalachuvadu Publications, Nagercoil (2024)
5. Genius Lyrics – Selena Gomez, <https://genius.com/Selena-gomez>
6. Maathaiyan, Pe.: *Agathinnaik Kotpaadam Sanga Agak Kavithai Marabum*. Paavai Publications, Chennai (2009)
7. Merriam-Webster Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/>
8. Murugesu Pandiyan, N.: *Naveena Tamizh Kavithaigalum Semmozhi Koorgalum*. Uyirmai (November Issue) (2014)
9. Murugesu Pandiyan, N.: *Sanga Thinai Marabum Naveena Kavithaigalum*. Uyirmai (November Issue) (2016)
10. Natarajan, Thi.Su.: *Thiranaayvukkalai Kolkaikalum Anukamuraikalum* (20th ed.). New Century Book House, Chennai (2018)
11. Panchangam, K.: *Tamil Ilakkiyath Thiranaayvu Varalaru*. Agaram-Annam Publications, Thanjavur (1990)
12. Prakash, V.: *Thinai Unarvum Porulum*. Parisal Publications, Chennai (2016)
13. Ramasamy, A.: *Tamil Kavithaikkul Thinaiyenum Padimam*. Thinaigal.com (2022), <https://thinaigal.com>
14. Ramakrishnan, S. (ed.): *Kriyaa's Tharkaala Tamil Akarathi*. Kriyaa Publications, Chennai (2020)
15. Seenichchami, Durai.: *Tamizhil Thinaik Kotpadu*. New Century Book House, Chennai (2016)
16. Tamil Virtual University, <https://www.tamilvu.org>
17. Tamilperaakarathi: *Tamil Peragarathi*. University of Madras, Chennai (1920)
18. Trivedi, Bhairavi Dixit, Raval, Rohal S.: *Authoring the Self: An Autobiographical and Critical Analysis of Selected Selena Gomez Songs*. *HRDC Gujarat University E-Journal* 13(3), 259–274 (2021), <https://hrdc.gujaratuniversity.ac.in/Ejournal>
19. Widhayanti, W.R., Amalia, S.D.: *Melodies of Self-Love on Selena Gomez's Songs: A Semiotic Analysis*. *Journal of English Language and Education* 10(1), 610–624 (2025), <https://jele.or.id/index.php/jele/index>
20. YouTube – Selena Gomez, <https://www.youtube.com/@selenagomez>

பின்னிணைப்பு-1

Verse: பாடல் பின்னணித் தரவுகளை வழங்கல் இவை பொதுவாகக் குறைந்த மெல்லிசையோடும் அதேவேளையில் கோரலை(Chorus) விட ஒத்திசையோடும் இருக்கும்.

Chorus: பாப் பாடல்களில் இது மிகவும் நினைவுக்கூறத்தக்கப் பகுதியாகும். இது மீண்டும் மீண்டும் பாடப்பெறும். இப்பகுதி கவரக்கூடியதவும் அதே வேளையில் உச்ச ஸ்தாயில் அமையும்

Hook- இது கோரலின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படுகிறது. ஆனால் இது ஒரு குறிப்பிட்ட தொடர்கள் அல்லது இரண்டு கோரலின் மெல்லிசையான பகுதி.

Pre-chorus: இப்பகுதி Verseஐயும் chorus -ஐயும் இணைக்கும் பகுதியாகும்.

Bridge: இது பொதுவாக இரண்டாம் chorus-க்குப் பின்னால் இடம்பெறும். இப்பகுதி பாடலின் தன்மையை மாற்றலாம். இந்தப் பகுதி பொதுவானதாக இருக்கும் அல்லது நிகழ்வின் பிரதிபலிப்பாக இருக்கும்.

Intro: பொதுவாக ஒரே முறை மட்டும் பயன்படுத்தப்படும். பாடலின் தொடக்கப் பகுதியாகும்.

Outro: இது coda என்று அழைக்கப்படும். ஒரே முறை மட்டும் பயன்படுத்தப்படும். இறுதிப்பகுதியாகும்.

பின்னிணைப்பு-2

பாடலில் இடம்பெற்ற வரிகள் மீண்டும்[Chorus] இடம்பெறும் எனவே அவை இங்குத் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.

1. A Year Without Rain (2010)

இந்தப் பாடலை Lindy Robbins, Toby Gad இருவரும் இணைந்து எழுதியுள்ளனர். இந்தப் பாடல் இதே பெயரில் வெளிவந்த ஆல்பத்தின் இரண்டு பாடல்களில் ஒரு பாடல் ஆகும். இப்பாடல் காட்சிகளில் செலினா கோம்ஸ் பாடவும் நடிக்வும் செய்துள்ளார்.

Verse-1

நான் உன்னை நினைக்கும்போது
நீ என்னை உணர் முடிகிறதா
நான் விடும் ஒவ்வொரு மூச்சிலும்
ஒவ்வொரு நிமிடமும் நான் என்ன செய்கிறேன் என்பது பொருட்டல்ல
என் உலகம் ஒரு வெற்றிடம்
ஓராயிரம் நாட்களாய் பாலைவனத்தில் திரிந்து கொண்டிருந்திருப்பேன் போல
இது கானலோ எனக்குத் தெரியவில்லை.
ஆனால் நான் எப்போதும் உன் முகத்தைப் பார்க்கிறேன். அன்பே

[Chorus]

நான் உன்னை மிகவும் தவற விடுகிறேன்
காப்பாற்ற முடியாத நான் காதலில் இருக்கிறேன்.
நீயற்ற ஒருநாள் மழையற்ற ஒரு வருடம்போல
நீ என்னருகில் வேண்டும்
எனக்குத் தெரியவில்லை நான் எப்படி உயிர்த்திருப்பேன் என்று
நீயற்ற ஒருநாள் மழையற்ற ஒரு வருடம்போல

[Verse 2]

நட்சத்திரங்கள் எரிகின்றன.
உன் குரலை என் மனதில் கேட்கிறேன்.
என் அழைப்பை உன்னால் கேட்க முடியவில்லையா?
என் இதயம் ஏங்குகிறது வற்றும் பெருங்கடலைப் போல
என்னைப் பிடி, நான் வீழ்கிறேன்
என் பாதத்திற்கு அடியில் உள்ள நிலம் நழுவுதல் போல
நீ என்னைக் காக்க மாட்டாயா?
நீ என்னிடத்து திருப்பும்போது மழைக்காலமாக இருக்கும்,
ஓ... அன்பே

[Bridge]

எனவே இந்த வறட்சியை முடிவிற்கு கொண்டு வருவாயாக

இந்தப் பாலையை மீண்டும் பூக்கச் செய்
 நீ என்னைக் கண்டடைந்ததில் மிகவும் மகிழ்கிறேன்.
 என்னைச் சுற்றியே இரு அன்பே அன்பே அன்பே
 உன்னுடனான என் வாழ்க்கையில் இந்த உலகம் அதிசயங்களால் நிறைந்தது
 எனவே அன்பே விரைந்து வா
 இன்னும் நேரத்தை வீணாக்காதே
 நீ இங்கு வேண்டும். அதை என்னால் விளக்க முடியாது
 ஆனால் நீயற்ற ஒருநாள் மழையற்ற ஒரு வருடம்

2. come and get it (2013)

இந்தப் பாடல் அதே பெயரினாலான ஆல்பத்தில் ஒரே ஒரு பாடலாக வெளிவந்தது. இப்பாடலை Ester Dean, Mikkel S. Eriksen, Tor Erik Hermansen ஆகியோர் எழுதியுள்ளனர்.

[Chorus]

நீ தயாராக இருக்கும்போது வந்து எடுத்துக்கொள்

[Verse 1]

நீ கவலைப்பட வேண்டாம்,
 இது வெளிப்படையான அழைப்பு.
 நான் இங்கு அமர்ந்திருப்பேன் உண்மையான பொறுமையோடு
 எல்லாப் பகலும் எல்லா இரவும் நான் காத்துக் கொண்டிருப்பேன்.
 தடுக்காதே நான் அதை விரும்புகிறேன்,
 நான் உன்னை விரும்பும் முறையை வெறுக்கிறேன்.
 எல்லா பகலும் எல்லா இரவும் நான் வாழ்வின் அடிமையாக இருக்கலாம் பொய்யில்லை.

[Pre-Chorus 1]

உன்னை விரும்புவதை வெளிக்காட்ட, நான் மிகவும் வெட்கப்பட்டவள் இல்லை;
 எனக்கு வருத்தமும் இல்லை.
 உன்னிடத்து மறைக்க முடியாத அளவிற்கு உன்னை மிகவும் விரும்புகிறேன்.
 இந்தக் காதல் இன்னும் முடிவுறவில்லை.
 இந்தக் காதல் இன்னும் முடிவுறவில்லை.
 எனவே அன்பே நீ தயாராக இருக்கும்போது

[Verse 2]

நான் பெற விரும்பும் காதலை நீ பெற்றாய், என்னையும் பெற விடு
 அன்பே ஒருமுறை நான் பெற்றால் நான் உன்னுடையவள் திரும்புதல் இல்லை.
 உன்னை வாழ்நாள் முழுக்க காதலிக்கப் போகிறேன். உன்னை விடப்போவதில்லை
 நீ தட்டினாலும் நான் மாட்டேன் அதை நிறுத்த வழியே இல்லை
 எப்பொழுது நீ என்னுடைவன்,
 அன்பே நான் அடிமையாக்கப்பட்டிருக்கிறேன்,
 பொய்யில்லை, பொய்யில்லை.

3. Heart wants what it wants (2014)

இது for you என்ற ஆல்பத்தில் இடம்பெற்ற ஒரே ஒரு பாடல் ஆகும். இந்தப் பாடலை, Selena Gomez, Antonina Armato, David Jost, Tim James ஆகிய நால்வரும் இணைந்து எழுதியுள்ளனர்.

Intro

இதயம் எதை வேண்டுகிறது.
 இதயம் எதை வேண்டுகிறது.
 இதயம் எதை வேண்டுகிறது.

[Verse 1]

ஏதோ ஒன்றாய் என்னைக் குடிக்கவைத்தாய்
 இதுவரை அறிந்திராத ஒன்றை ஒப்பிட ஏதுமில்லை
 எனக்கு எப்போதுமே தெரியும்
 இந்தக் காய்ச்சலுக்குப் பிறகும்
 நான் உயிர்த்திருப்பேன் என்பதை
 நான் நம்புகிறேன்
 நான் கொஞ்சம்
 பைத்தியம் போல நடிக்கிறேன் என்று எனக்குத் தெரியும்
 மீண்டேன், கொஞ்சம் மங்கலாய்.
 இதயத்தை ஒப்படைத்து வேண்டுகிறேன்
 அதுதான் என்னை
 உயிரோடு வைக்கப் போகிறது.

[Pre-Chorus]

படுக்கை குளிராகிக் கொண்டிருக்கிறது,
 நீயும் இங்கு இல்லை
 நாம் பிடித்திருக்கும் எதிர்காலமும்
 தெளிவாய் இல்லை.
 ஆனால் நீ அழைக்கும் வரை
 நான் உயிர்த்திருக்க மாட்டேன்.
 எல்லா வாய்ப்புகளையும்
 பந்தியம் வைப்பேன்
 உனது அறிவுரைகளைச் சேமித்துக்கொள்
 அதை நான் கேட்கப் போவதில்லை.
 நீ சரியாகவும் இருக்கலாம்
 அதைப் பற்றி எனக்குக் கவலையும் இல்லை.
 உன்னை விட்டுக்கொடுக்க
 எனக்கு மில்லியன் காரணங்கள் இருக்கின்றன

[Chorus]

ஆனால் இதயம் வேண்டுகிறது
 அதற்கு எது வேண்டுமோ அதை.

[Verse 2]

என்னைப்
 பலதுண்டுகளாய் சிதறடித்தாய்
 நட்சத்திரங்களைப் போல
 நீ ஒளிர்ந்தாய் கத்தினாய்
 எனக்கு
 வெள்ளியைப் போல ஒளியூட்டினாய்
 ஆனால் என்னை மட்டும்
 காத்திருப்பில் கிடத்திவிட்டு
 நீ காணாமல் போனாய்
 ஒவ்வொரு நொடியும் சித்ரவதையாக
 ஹெராயின் சொட்டு, இனியும் இல்லை
 வெளியேறப் பாதையைக் தேடுகிறேன்
 அன்பே அன்பே என்னால் தப்பிக்க முடியாது

[Bridge]

இது நவீன தேவதைக் கதை
 இதில் சுகமான முடிவு இல்லை
 நம் பாய்மரத்தில் காற்றே இல்லை

ஆனால் சுவாசமற்ற இயக்கங்களை
என்னால் கற்பனைகூட செய்ய முடியாது
என்னை உடைக்கிறது கீழே கீழே கீழே...

4. I Have been running through the jungle (2017)

இந்தப்பாடல் Wolves என்ற ஆல்பத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பாடல் ஆகும். இதனை Selena Gomez, Christopher Comstock, Andrew Watt, Brian Lee, Louis Bell ஆகியோர் எழுதியுள்ளனர்.

[Verse 1]

உன் கண்களில் அடர்நீலம்
ஒன்று விரும்ப ஒன்று இழக்க
இனிப்பான பிளவு ஒரு கனமான உண்மை
நீர் அல்லது திராட்சை ரசம் என்னைத் தேர்ந்தெடுக்க வைக்காதே

[Pre-Chorus]

நாம் கழித்த கோடைகால இரவைப் போல நான் உணர விரும்புகிறேன்.
குடிபோதையில், வானத்தில் நட்சத்திரங்களுடன் தனிமையில்

[Chorus]

நான் காட்டின் வழியே ஓடிக்கொண்டிருந்திருந்தேன்
நான் ஒநாய்களுடன் ஓடிக்கொண்டிருந்திருந்தேன்
உன்னை அடைய, உன்னை அடைய
நான் அடர் இருட்டுக் கணவாயில் விழுந்திருக்கிறேன்.
நிலவின் இருளான பக்கத்தைப் பார்த்தேன்
உன்னை அடைய உன்னை அடைய
எல்லாப் புதுநபரிடமும் நான் காதலை எதிர்ப் பார்த்திருக்கிறேன்.
அதிக நேரம் எடுக்கிறது கோபத்தைத் தணிக்க
எல்லாம் உனக்காக எல்லாம் உனக்காக
நான் காட்டின் வழியே ஓடிக்கொண்டிருந்திருந்தேன்
நான் ஒநாய்களுடன் ஓடிக்கொண்டிருந்திருந்தேன்
உன்னை அடைய உன்னை அடைய

[Drop]

உன்னை அடைய
உன்னை அடைய

[Verse 2]

உன் விரல்நுனிகள் என் தோலைத் தேடுகின்றன
நான் இதுவரை சென்றிராத இடங்களுக்கு
கண்முடித்தனமாகப் பின்தொடர்கிறேன்.
இந்தச் சுவர்களை உடைத்து நொறுக்கு உள்ளே வா

5. Fell me (2020)

இது Rare என்ற ஆல்பத்தில் இடம்பெற்ற பாடலாகும். இதனை Selena Gomez, Jacob Kasher, Ammar Malik, Ross Golan, Phil Shaouy, Lisa Scinta, Kurtis McKenzieJon Mills ஆகியோர் கூட்டாக இணைந்து இப்பாடலை எழுதியுள்ளனர்.

[Verse 1]

நான் உன்னை விரும்புவது போல் யாரும் விரும்பவில்லை.
நான் உன்னை எப்போதும் ஏமாற்றியதில்லை, பொய் சொன்னதில்லை
நான் உனக்கு மேல் யாரையும் வைத்தில்லை

நான் உனக்கு இடமும் நேரமும் தந்தேன்.
இப்போது நீ என்னிடம் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறாய் நீ என்னை இழக்கிறாய்.
நான் இன்னும் உன் மனதில்தான் இருக்கிறேன்.
நாம் கோடியில் ஒன்றாய் இருந்தோம்
நம் காதல் கண்டடைய கடினம்.

[Pre-Chorus]

நீ இரவு முழுவதும் விழித்திருப்பாயா
கனவு வரக் கூடாது என்பதற்காகவா?

[Chorus]

உன் உதடுகள் மற்றொன்றைத் தொடும் ஒவ்வொரு முறையும்
நீ என்னை உணர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்
நீ என்னை உணர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்
நீ யாரோ ஒருவருடன் நடனமாடும் ஒவ்வொரு முறையும்
நீ என்னை உணர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்
நீ என்னை உணர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்

[Post-Chorus]

உன்னுடைய நாட்கள் சிறிது நீள்கிறதா?
இரவுகள் சிறிது குளிக்கிறதா?
இதயத்துடிப்பு சிறிது சத்தமாகிறதா?
ஓ (நீ என்னை உணர்கிறாயா?)
உன்னுடைய நாட்கள் சிறிது நீள்கிறதா?
இரவுகள் சிறிது குளிக்கிறதா?
இதயத்துடிப்பு சிறிது சத்தமாகிறதா?

[Verse 2]

நீ ஒடிக்கொண்டிருக்கும்போது, யாரிடம் ஓடுவாய்
நீ எங்குப் போய் ஒழிவாய்
எப்போது அவள் இரவின் மூலமாக உன்னை அடைய போதுமானதை தரவில்லையோ
நான் நடுவில் பிடிபட மாட்டேன்.
உன் உயர்விலும் தாழ்விலும்
அன்பே, நீ என்னுடன் இல்லாத வரை,
எப்போதும் தனிமையில் தான் இருப்பாய்.

[Bridge]

நீ என்னை உணருகிறாயா,
என்னை உணர், என்னை உணர்.

நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தல் உத்திகள் : சமகால கல்விக் கோட்பாடுகளுடனான ஒப்பீடு

Teaching Strategies of Prophet Muhammad (PBUH): A Comparison with Contemporary Educational Theories

Mohamed Mujahid¹

¹Senior Lecturer, Department of Islamic Studies, Eastern University, Sri Lanka
mujahidm@esn.ac.lk

DOI 10.5281/zenodo.17763302

ஆய்வுச்சுருக்கம் (Abstract). இவ்வாய்வு, நபி முஹம்மது (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தல் முறைகளைப் பன்முகமாக ஆராய்ந்து, அவற்றின் தனித்துவம், செயல்திறன், நவீனக் கல்வியியல் கோட்பாடுகளுடனான இணைப்பாட்டை விளக்குகிறது. திருக்குர்ஆன், ஹதீஸ், சீறத் இலக்கியங்கள் போன்ற முதன்மை ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், கதை சொல்லல், வினா-விடை முறை, செயல் விளக்கக் கற்பித்தல், தனிப்பட்ட அணுகுமுறை, படிநிலை வழிகாட்டல் போன்ற முக்கியமான கற்பித்தல் உத்திகள் அடையாளம் காணப்படுகின்றன. எளிமை, ஆழம், நடைமுறைப் பயன்பாடு ஆகிய அம்சங்களால் சிறப்பான இம்முறைகள், அறிவு பரவலிலும் கற்றலின் நிலைத்தன்மையிலும் குறிப்பிடத் தக்க பங்கு வகித்தன.

ஆய்வின் முதன்மை நோக்கம், நபி (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தல் எண்ணக்கருக்களை நவீனக் கல்வியியல் அணுகுமுறைகளுடன் ஒப்பிட்டு அவற்றின் கோட்பாட்டுத் தொடர்பை வெளிப்படுத்துவதாகும். குறிப்பாக, மாணவர் மையக் கற்றல், ஆக்கபூர்வ கற்றல், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கற்றல், சமூக-உளவியல் சார்ந்த கற்றல் போன்ற இன்றைய கல்வி கோட்பாடுகளுடன் நபியவர்களின் கற்பித்தல் உத்திகள் குறிப்பிடத் தக்க வகையில் ஒத்திசைவாக உள்ளன என்பது இவ்வாய்வின் முக்கியக் கண்டறிதலாகும்.

மேலும், இம்முறைகள் அறிவாற்றல் வளர்ச்சி, சிந்தனைத் திறன் மேம்பாடு, நல்லொழுக்க வடிவமைப்பு, சமூக ஒற்றுமை ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் கல்வித் தத்துவங்களாக வெளிப்படுகின்றன. ஆகையால், இக்கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள், சமகால ஆசிரியர்கள், கல்வியாளர்கள், பாடத்திட்ட வடிவமைப்பாளர்கள், கல்விக் கொள்கை உருவாக்குபவர்கள் ஆகியோருக்கு நடைமுறை வழிகாட்டுதல்களை வழங்கக்கூடியவை. மேலும், மாணவர் ஈடுபாட்டை மேம்படுத்தும், கற்றல் சூழலை மனிதநேயமாக மாற்றும், தனிநபர்-சமூக முன்னேற்றத்தை ஊக்குவிக்கும் நிலையான கல்வி வடிவமைப்புகளுக்கு இவை வலு சேர்க்கின்றன.

This study offers an in-depth examination of the teaching methods of Prophet Muhammad (PBUH), emphasizing their **distinctiveness, pedagogical effectiveness, and relevance to contemporary educational theory**. Drawing upon primary sources such as the Qur'an, Hadith, and Seerah literature, the study identifies key instructional strategies, including **storytelling, question-answer interaction, demonstrative teaching, personalized guidance, and a gradual, stepwise instructional approach**. Characterized by clarity, depth, and practical applicability, these methods significantly contributed to the dissemination, retention, and internalization of knowledge.

The principal aim of the study is to situate the Prophet's pedagogical approaches within the framework of modern educational paradigms. The analysis reveals substantial alignment with contemporary models such as **student-centered learning, constructivist learning, personalized education, and socio-psychological learning frameworks**. Findings further indicate that the Prophet's methods not only fostered **cognitive development and intellectual**

refinement, but also strengthened moral character, social cohesion, and holistic personal growth.

Accordingly, these pedagogical principles hold enduring value for modern educators, curriculum specialists, and policymakers. They provide practical guidance for designing learning environments that enhance student engagement, integrate ethical and social dimensions of learning, and support both individual advancement and broader community development.

திறவுச்சொற்கள் (Keywords): கற்பித்தல், கற்பித்தல் முறைகள், கல்வி நுட்பங்கள், நபி முஹம்மது (ஸல்), நவீனக் கல்வியியல்.

1.0 அறிமுகம் (Introduction)

நபி முஹம்மது (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தல் முறைகள், இஸ்லாமிய சமூகத்தின் கல்வி மற்றும் சமூக வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகித்தன. அவர்களின் போதனைகள் வெறுமனே மதச் சடங்குகளைப் போதிப்பதாக இல்லாமல், மனித வாழ்வின் அனைத்து அம்சங்களையும் உள்ளடக்கியதாக இருந்தன. திருக்குர்ஆன், நபியவர்களை ஒரு சிறந்த முன்மாதிரி (உஸ்வத்துன் ஹுசனா) என்று குறிப்பிடுகிறது, இது அவர்களின் வாழ்க்கை முறையை முழுமையாகப் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்துகிறது (Quran 33:21). நபி (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தல் முறைகள், மாணவர் மையக்கல்வி, ஆக்கபூர்வமான கற்றல், மற்றும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கற்றல் போன்ற நவீன கல்வியியல் கோட்பாடுகளுடன் ஒத்துப்போகின்றன. உதாரணமாக, நபி (ஸல்) அவர்கள் கதை சொல்லல், வினா-விடை முறை, செயல்விளக்கம், தனிப்பட்ட தொடர்பு மற்றும் படிப்படியான அணுகுமுறை ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி, மாணவர்களின் அறிவை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்தினார்கள் (Rasheed, 2024). மேலும், நபி (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தல் முறைகள், மாணவர்களின் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப, அவர்களின் மனநிலை மற்றும் சூழ்நிலையைப் புரிந்து கொண்டு கற்பித்தல் முறைகளை வடிவமைத்தன (Al-Ghazali, 2016). இவ்வாறு, நபி (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தல் முறைகள், வெறும் சமயப் போதனைகளாக மட்டுமன்றி, உலகளாவிய, நவீன காலத்திற்கு ஏற்ற கல்வித் தத்துவங்களாக இருப்பதையும், அவை இன்றைய ஆசிரியர்களுக்குப் பயனுள்ள வழிகாட்டுதல்களை வழங்க முடியும் என்பதையும் இந்த ஆய்வு உறுதிப்படுத்துகிறது.

2.0 நபி (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தல் முறைகளும் நுட்பங்களும்

நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் தங்கள் தோழர்களுக்கு இஸ்லாத்தின் அடிப்படைகள் மற்றும் அதன் கருத்துக்களைக் கற்பிப்பதில் ஒரு தனித்துவமான, பரிபூரணமான அணுகுமுறைகளைப் பின்பற்றினார்கள். அவர்களின் கற்பித்தல் முறைகள் வெறும் வார்த்தைகளைப் பரிமாறுவதில் மட்டுமல்ல, கேட்பவர்களின் மனநிலை, சிந்தனை திறன், இயல்பு மற்றும் கலாச்சார அடிப்படைகளை மையப்படுத்தி வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது. இதன் மூலம், கற்றல் செயல்முறை மனதிலும் செயல்பாட்டிலும் நிலைக்கும் வகையில், உற்சாகமான, மனப்பூர்வமான மற்றும் பயிற்சியுடன் கூடியதாக இருந்தது (Islamic Seminary, 2024).

நபி (ஸல்) அவர்களின் போதனைகள் ஒவ்வொருவரின் தனித்துவமான சூழல், முன்னறிவு, சந்தேகங்கள் மற்றும் உணர்வுகளைக் கருத்தில் கொண்டு கற்பிக்கப்பட்டதால், தோழர்கள் சுய-புலமை, தீர்மானம் மற்றும் நெறிமுறைப் பழக்கங்களில் மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கச் செய்தது. அவர்களின் கற்றல் முறையில் உதாரணங்கள், கதைகள், கேள்வி-பதில் நடவடிக்கைகள், மற்றும் நடைமுறை காட்சிப்படுத்தல்கள் போன்ற நுட்பங்கள் அடிப்படையாக அமைந்திருந்தன. உதாரணமாக, நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு நல்ல நடத்தை அல்லது ஈமான் பற்றிய போதனையை வார்த்தைகளோடு மட்டுமல்ல, தங்கள் செயல்களாலும், பழக்கங்களாலும் சித்திரித்து, கற்பிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வாறு செயல்படும் என்பதை நேரடியாக காட்டினார்கள் இதன் மூலம், மாணவர்கள் கற்றல் கருத்துக்களை தங்கள் வாழ்வியல் சூழலில் பயன்படுத்தும் திறனை மேம்படுத்தினர் (Islamic Seminary, 2024).

மேலும், நபி (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தல் முறைகள் மிகச்சிறிய படிக்களாக அறிவை பரிமாறுதல், முக்கிய கருத்துகளை மீண்டும் வலியுறுத்தல், மற்றும் உளவியல் ஊக்குவிப்புகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு, கற்றலை கடுமையான கட்டாயமாக அல்லாமல், ஆர்வத்துடன் மேற்கொள்ள வைப்பதாக அமைந்தது. இது, மாணவர்களின் மனநிலை மற்றும் சமூக நடத்தை மேம்பாட்டையும் உறுதிப்படுத்தியது. அவர்களின் போதனைகள், கேட்பவர்களின் மனப்பான்மைகள் மற்றும் ஆர்வங்களுடன் இணைந்து, கற்றலை சுவாரஸ்யமான மற்றும் நினைவில் நிலைக்கும் செயல்முறையாக மாற்றியது. இதனால், நபி (ஸல்) அவர்களின்

கற்பித்தல் முறைகள் வெறும் வார்த்தைகளை வழங்குவதைத் தாண்டி, செயல்பாட்டிலும் மனச்சார்பிலும் மாற்றத்தை உருவாக்கும், சீரான, தார்மீக மற்றும் செயல்முறை அடிப்படையிலான கற்றல் முறையாக இருந்தது.

2.1. கதை சொல்லல் முறை (Teaching by Telling Story Method)

நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் தங்கள் தோழர்களுக்கும் சமூகத்தினருக்கும் கல்வி மற்றும் மத போதனைகளை வழங்கும்போது கதை சொல்லல் முறையைத் திறமையாகப் பயன்படுத்தினார். அவர்கள் கடந்தகால இறைத்தூதர்கள், அவர்களின் சமூகத்தினர் மற்றும் சில தனிப்பட்ட நபர்களின் அனுபவங்களை முன்மொழிந்து, அதிலிருந்து முக்கியமான படிப்பினைகள் மற்றும் வாழ்வியல் பாடங்களை எடுத்துரைத்தார். இந்தக் கதைசொல்லல் முறை மூலம், கேட்பவர்கள் போதனையின் கருத்துக்களை நேரடியாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது மட்டுமல்லாமல் அது அவர்களது மனத்தில் நினைவில் நிலைத்த இடத்தை பிடித்துக் கொண்டது.

ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு, அகழி வாசிகள் (People of the Ditch) பற்றிய கதை. இந்தக் கதையில், கடுமையான விசுவாச சோதனைகளுக்கு உட்பட்ட மனிதர்கள் தங்களின் ஈமான் மற்றும் நம்பிக்கைகளை எப்படி காப்பாற்றினார்கள் என்பதைக் காட்டுகிறது. நபி (ஸல்) அவர்கள் இதை சொல்வதன் மூலம், தீவிரமான சோதனைகளின் போது கூட நம்பிக்கையை காப்பாற்றுவது முக்கியம் என்பதை உணர்த்தினார். இதன்மூலம், கேட்பவர் ஒவ்வொரு கதைப்புள்ளியிலும் நெறிமுறைப் பாடங்கள் மற்றும் ஒழுக்க நெறிகளைப் பின்பற்றுவதைக் கற்றுக்கொண்டனர்.

மேலும், கதைசொல்லல் முறை மிகச்சிறந்த மனவயமான கற்றலை உருவாக்குகிறது. காரணம், மனிதர்கள் கதைகளை வாசிப்பதில் அல்லது கேட்கையில் நியாயமான உணர்வுகளை ஏற்படுத்தி, அவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து, சலிப்புத் தன்மையைக் குறைத்துவிடுகிறது. நபி (ஸல்) அவர்களின் கதைகள் சார்ந்த கருத்துகளை சுவாரஸ்யமாகவும், நினைவில் நிலைக்கும் வகையிலும் அமைந்திருந்தது. இதன் மூலம், கற்பித்தல் செயற்பாடு வெறும் அறிவியலோடு மட்டுப்படாமல், மனத்தில் நீண்டகாலமாக நிலைக்கும் பயிற்சியாக மாறியது. முடிவாக, கதை சொல்லல் முறை என்பது நபி (ஸல்) அவர்களின் கல்வித் திறனில் ஒரு முக்கியமான உபாயமாக இருந்தது. இது நேர்மறை மனப்பான்மையை உருவாக்குவதோடு, ஒழுக்கக் கற்றலைச் சலபமாகச் செய்யும் செயல்முறையாகவும் காணப்பட்டது. (Islamic Seminary, 2024).

2.2. செயல்விளக்க முறை (Teaching by Demonstration Method)

நபி (ஸல்) அவர்கள் தனது கல்வி மற்றும் போதனை முறைகளில் “செயல்விளக்க முறை”க்கு (demonstration method) சிறப்பிடம் வழங்கியிருந்தார்கள். இது, ஒருவருக்கு அறிவைப் பரிமாறுவது மட்டுமல்லாது, அந்த அறிவு வாழ்வில் எவ்வாறு நடைமுறையாகக் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொடுக்கும் முறையாகும். கற்றல் என்பது வெறும் கேள்வி-பதில் அல்லது வாய்வழிக் கருத்தரங்குகளால் மட்டுமே நிறைவேறாது; மாறாக, அதை உடல்மூலம், செயல் வழியாகக் காட்டுவதன் மூலம் கற்றவரின் உள்ளத்தில் ஆழமாக பதியச் செய்யலாம் என்பதே இம்முறையின் அடிப்படை நோக்கமாகும் (Al-Ghazali, 2018).

இதற்கான ஒரு முக்கிய உதாரணமாக, தொழுகையின் நடைமுறையை நபியவர்கள் எவ்வாறு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் என்பதை எடுத்துக் கொள்ளலாம். அபூஹுரைரா (றழி) அறிவிக்கிறார்கள்: ஒரு மனிதர் பள்ளிவாசலில் வந்து தொழுகையை முடித்துவிட்டு நபி (ஸல்) அவர்களின் அருகே வந்து சலாம் சொன்னார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு சலாம் சொல்லி “நீ மீண்டும் சென்று தொழுகையைத் தொழுவாயாக; ஏனெனில், நீ தொழுகையை இன்னும் தொழவில்லை” என்று கூறினார். அவர் மீண்டும் தொழுது விட்டு நபிக்கு சலாம் சொன்னார். “மீண்டும் சென்று தொழுகையைத் தொழுவாய்; ஏனெனில், நீ இன்னும் தொழவில்லை.” என்று நபியர்வர்கள் கூறினார்கள். இவ்வாறு மூன்று முறை நடந்தது. இதன் பின் “உம்மை உண்மையுடன் அனுப்பிய அல்லாஹ்வினால், நான் இதைவிடச் சிறப்பாக தொழ முடியாது. எனவே எனக்குக் கற்றுக்கொடுங்கள்.” என்று கூறினார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் “நீர் தொழுகைக்காக நிற்கும்போது, அல்லாஹ் உத்தரவிட்டபடி வழு செய்து கொள். பிறகு கிப்பலாவை நோக்கி ‘அல்லாஹ் அக்பர்’ என்று கூறு. பின்னர் குர்ஆனில் உனக்கு எளிதாக இருப்பதை வாசி. பின்னர் முழுமையாக ருகூ செய்யும் வரை குனிந்து, பின்னர் நேராக நிற்பாயாக. பிறகு முழுமையாக சஜ்தா செய்யும் வரை விழுந்து, பின்னர் நேராக அமர்வாயாக. உன் தொழுகையின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் இதையே பின்பற்றுவாயாக.” என்று கூறினார்கள்.

நபி (ஸல்) அவர்கள் தொழுகைக்குப் போகும்போது தனது பேத்தி உமாமாவைத் தழுவிக்கொண்டு தொழுகையை நடத்தினார். இது பெண்கள் மற்றும் பிள்ளைகள் மதிக்கப்படவேண்டியவர்கள் என்பதையும், அவர்களின் நிலை சமூகத்தில் குறைவானதல்ல என்பதையும் நேரடியாகச் செயல்விளக்கமாக உணர்த்துகிறது (Al-Bukhari, 1997, Hadith No. 516). இவ்வாறான நிகழ்வுகள், கல்வி என்பது ஒழுக்கநெறி மற்றும் மதிப்பீடுகளைச் சமூகம் உணரும் வகையில் செயற்படுத்திக் காட்டப்பட வேண்டியதாகும் என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றன (Halstead, 2004). எனவே, நபி (ஸல்) அவர்களின் செயல்விளக்க முறை, கல்வியியல் கோணத்தில் “மாதிரிக் கற்றல்” (model learning) மற்றும் “அனுபவக் கல்வி” (experiential learning) என்ற இரண்டு தத்துவங்களையும் உள்ளடக்கியதாகக் கருதப்படுகிறது. செயல்விளக்கம் மூலம் கற்றவர்கள்,

சிந்தனையில் மட்டுமல்லாமல் செயலில் மாற்றம் கொண்டு வரக்கூடியவர்களாகவும் ஆனார்கள். இது, இன்று வரை கல்வியியலில் மிகவும் பயனுள்ள கற்பித்தல் முறையாகக் கருதப்படுகிறது (Bandura, 1977).

2.3. வினா-விடை முறை (Question-Answer Method)

நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தல் முறையில் வினா-விடை முறை மிகவும் முக்கியமான இடத்தை வகிக்கிறது. ஹதீஸ்களில் இந்த முறை அதிகமாகக் காணப்படுகின்றது, அதில் தோழர்கள் நபியவர்களிடம் வாழ்க்கை, மதம், நெறிமுறை மற்றும் சமூகச் சூழல்கள் போன்ற பல்வேறு தலைப்புகளில் கேள்விகளை எழுப்பினர். நபி (ஸல்) அவர்கள் "அறிவுக்குச் சாவி கேள்விதான்" எனக் கூறியிருப்பது, கேள்வி எழுப்பும் செயலின் மூலம் அறிவை ஊக்குவிப்பதற்கான முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது (Islamic Seminary, 2024). மேலும், சில நேரங்களில் நபி (ஸல்) அவர்களே தோழர்களிடம் கேள்விகளை எழுப்பி, அவர்களின் சிந்தனை மற்றும் பகுத்தறிவை தூண்டும் செயல்முறையை பயன்படுத்தினார்கள். இது, கற்றல் ஒரு நிகழ்நிலைச் செயல்பாடாகவும், சுய-புலமை வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் முறையாகவும் மாறும் வகையில் நிகழ்த்தப்பட்டது. கேள்வி-விடை முறை, மாணவர்களின் ஆர்வத்தை அதிகரித்து, அவர்கள் கற்றலை ஆழமாகப் புரிந்துகொள்ளவும், வாழ்க்கை சூழலில் செயல்படுத்தவும் உதவக்கூடியதாகும்.

இதன்மூலம், வினா-விடை முறை கற்பித்தல் முறையில் மனப்பூர்வமான ஈடுபாடு, ஆர்வம், மற்றும் தனிப்பட்ட சிந்தனை வளர்ச்சி ஆகியவற்றை உறுதிப்படுத்தும் முக்கியமான கருவியாக விளங்கியது. நபி (ஸல்) அவர்களின் இந்த அணுகுமுறை, கேள்விகளைக் கேட்கும் மற்றும் பதிலளிக்கும் செயல்முறை மூலம், கற்றல் செயலைத் தற்காலிக அறிவைச் சார்ந்தவையாக அல்லாமல், நீண்டகால நினைவாற்றலை உறுதிப்படுத்தும் வகையிலும் மாற்றியது (Islamic Seminary, 2024).

2.4. தனிப்பட்ட தொடர்பு முறை (Teaching by Individual Contacts Method)

நபி (ஸல்) அவர்கள் பயன்படுத்திய முக்கியமான கற்பித்தல் முறைகளில் ஒன்று "தனிப்பட்ட தொடர்பு முறை" ஆகும். இம்முறை, கற்றவர்களின் தனிப்பட்ட தேவைகள், அறிவுத் திறன், மனப்பாங்கு மற்றும் சமூக சூழ்நிலைகளை கருத்திற் கொண்டு, அவர்களுக்கு நேரடியாக அறிவைப் பரிமாறுவதில் கவனம் செலுத்துகிறது. கல்வியியல் பார்வையில், இது learner-centered pedagogy மற்றும் individualized instruction என்ற அணுகுமுறைகளுடன் தொடர்புபடுகிறது (Halstead, 2004). மக்கா நகரில் இஸ்லாத்தின் ஆரம்பக் காலத்தில், முஸ்லிம்கள் கடுமையான எதிர்ப்பையும் ஒடுக்குமுறைகளையும் சந்தித்தனர். அந்த சூழலில், பொதுவாக மக்கள் முன்னிலையில் போதனை செய்வது சாத்தியமாகாததால், நபி (ஸல்) அவர்கள் தனிநபர்களுக்கு இரகசியமாக இஸ்லாத்தை அறிமுகப்படுத்தினார்கள். அர்கம் அவர்களின் இல்லத்தில் இத்தகைய தனிப்பட்ட தொடர்பு முறையின் மூலம் பலர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டனர் (Ibn Hisham, 2009). இது, குறுகிய காலத்திலேயே இஸ்லாம் சமூகத்தின் அடித்தளத்தை வலுப்படுத்திய முக்கிய காரணிகளில் ஒன்றாகும்.

மேலும், தனிப்பட்ட தொடர்பு மூலம் கற்பித்தல், நபி (ஸல்) அவர்களின் மனோதத்துவ அறிவையும் வெளிப்படுத்துகிறது. அவர் கற்றவர்களின் உணர்ச்சி நிலையும், அறிவு நிலையும், நம்பிக்கை வலிமையையும் மதித்து அதற்கேற்ற முறையில் அறிவுரைகளையும் வழிகாட்டுதல்களையும் வழங்கினார்கள். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு இளைஞர் பாவத்தில் ஈடுபட அனுமதி கேட்டு வந்தபோது, நபி (ஸல்) அவர்கள் கோபம் கொள்வதற்குப் பதிலாக, அவரின் உணர்வுகளை நேரடியாகக் கையாண்டு, அவரை நன்னெறிக்கு வழிநடத்தினார்கள் (Ahmad, 1999, Hadith No. 5/256). இது தனிநபர் அடிப்படையிலான கல்வி அணுகுமுறையின் சிறந்த முன்னுதாரணமாகும்.

அதனால், தனிப்பட்ட தொடர்புமுறை, இஸ்லாமிய கல்வியில் வெறும் அறிவுரையல்லாது, உறவு, அனுபவம், உரையாடல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தனிநபரை ஆழமாக ஊடுருவும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இம்முறையின் விளைவாக, ஆரம்பகால முஸ்லிம் சமூகத்தில் தன்னம்பிக்கை, வலுவான நம்பிக்கை மற்றும் உறுதியான சமூக ஒற்றுமை உருவானது. கல்வியியல் கோணத்தில், இது **transformative learning** மற்றும் **contextual teaching** ஆகியவற்றின் தனித்துவமான இணைப்பாகக் கருதப்படலாம் (Mezirow, 1991).

2.5. படிப்படியான அணுகுமுறை (Teaching Through Gradualism Method)

நபி (ஸல்) அவர்கள் பயன்படுத்திய கல்விமுறைகளில் குறிப்பிடத்தக்கது "படிப்படியான அணுகுமுறை" (gradualism in teaching) ஆகும். மனித இயல்புகள், மனப்பாங்குகள் மற்றும் சமூக பழக்கவழக்கங்கள் திடீர் மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதை நபி (ஸல்) அவர்கள் நன்றாகப் புரிந்திருந்தார்கள். எனவே, பல்வேறு மதக் கட்டளைகள் மற்றும் தடைச் சட்டங்களை ஒரே நேரத்தில் விதிக்காமல், அவற்றை படிப்படியாக அறிமுகப்படுத்தினார்கள். இந்த முறையானது, மக்களின் மனதில் எதிர்ப்போ, சலிப்போ தோன்றாமல், கற்றல் இயல்பாகச் செழித்து வளர உதவியது (Ramadan, 2009).

உதாரணமாக, மதுபானத் தடை படிப்படியாக அமல்படுத்தப்பட்டது. முதலில், அதன் தீமைகள் குறிப்பிடப்பட்டன (அல்-பகரா, 2:219). பின்னர், மதுபானம் குடித்த நிலையில் தொழக்கூடாது என்று

அறிவுறுத்தப்பட்டது (அன்-நிலா, 4:43). இறுதியில், மதுபானம் முழுமையாகத் தடைசெய்யப்பட்டது (அல்-மாயிதா, 5:90). இந்த முறையானது மக்களுக்கு சட்ட மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பையும், பழக்கவழக்கங்களில் மாற்றம் செய்யும் நேரத்தையும் வழங்கியது (Ibn Kathir, 2003). இது, கல்வியியலில் scaffolding method எனப்படும் ஆதரவுத் தளத்தை ஒத்ததாகும், அதாவது கற்றவர்களுக்கு சுமை ஏற்படாமல், அவர்கள் தங்களது திறன் மற்றும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப முன்னேற வழிவகை செய்வது ஆகும். அதனால், நபி (ஸல்) அவர்களின் படிப்படியான அணுகுமுறை, இஸ்லாமியக் கல்வியில் மிகப் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. கல்வியியல் கோணத்தில், இது developmental psychology மற்றும் constructivist learning theory ஆகியவற்றுடன் நெருக்கமாக இணைகிறது (Vygotsky, 1978). ஒரு சமூகத்தில் சட்டங்கள், ஒழுக்கம் மற்றும் வழிபாடுகள் நிலையானதாக அமைய, அவற்றை படிப்படியாக அறிமுகப்படுத்துவது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருப்பதை இம்முறை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

2.6. பண்பின் மூலம் கற்பித்தல் (Teaching by Character Method)

நபி (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தல் முறைகளில் மிகவும் வலிமையானது, அவர்களின் சொந்த பண்பின் மூலம் கற்பித்தல் ஆகும். கல்வியியல் கோணத்தில், இது “teaching by example” அல்லது “character education” எனப்படும் முறையுடன் தொடர்புபடுகிறது. நபி (ஸல்) அவர்கள், வெறும் வார்த்தைகள் மூலம் அல்லாமல், தமது வாழ்வின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் நன்னெறியை வெளிப்படுத்தி மக்களுக்கு முன்னுதாரணமாக இருந்தார்கள் (Halstead, 2007). நபி (ஸல்) அவர்களின் நேர்மை, மென்மை, கனிவு மற்றும் அடக்கவியல் ஆகிய பண்புகள் அவர்களின் போதனைக்கு வலிமையூட்டின. அல்குர்ஆன் அவர்களைப் பற்றி: “நீங்கள் உயர்ந்த பண்பின் மேல் இருக்கிறீர்கள்” (Al-Qalam, 68:4) என்று சான்றளிக்கிறது. மேலும், ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், நபி (ஸல்) அவர்களின் நடத்தை பற்றி கேட்கப்பட்டபோது, “அவர்களின் நடத்தை குர்ஆன் தான்” என்று பதிலளித்தார்கள் (Muslim, Hadith No. 746). இது, அவர்களின் வாழ்வின் ஒவ்வொரு செயலும், குர்ஆனின் உயிர்ப்புள்ள வடிவமாக இருந்ததை வெளிப்படுத்துகிறது.

நபி (ஸல்) அவர்கள் சமூகத்தில் ஒருவரின் மனதை வெல்வதற்கு அறிவுரைகளைக் காட்டிலும், தமது தனிப்பட்ட பண்பின் மூலம் அதிகமாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்கள். எடுத்துக்காட்டாக, அவரை எதிர்த்து கடுமையாக நடந்தவர்களையும், அவர் பொறுமையுடனும் கனிவுடனும் கையாள்வதன் மூலம், அவர்களின் மனப்பாங்குகளை மாற்றி, உண்மையின் பக்கம் இழுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள் (Al-Bukhari, 1997, Hadith No. 6030). கல்வியியல் கோணத்தில், இந்த அணுகுமுறை நவீன moral development theory உடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டதாகும். Lawrence Kohlberg-இன் நெறிமுறை வளர்ச்சி கோட்பாட்டின்படி, மனிதர்கள் நெறி முடிவுகளை எடுப்பதில் கட்டுரீதியான படிகளை கடக்கிறார்கள் (Kohlberg, 1981). நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது வாழ்வின் மூலம், உயர்ந்த பண்புகளை வெளிப்படுத்தி, மக்களை தாழ்ந்த நிலைநிலைகளில் இருந்து (self-interest morality) உயர்ந்த நிலை (principled morality) நோக்கி வழிநடத்தினார்கள்.

மேலும், Thomas Lickona (1991) முன்வைத்த character education கொள்கைகளில், ஆசிரியரின் role model நிலை முக்கிய பங்காற்றுகிறது. இது, நபி (ஸல்) அவர்களின் பண்பின் மூலம் கற்பித்தல் முறையுடன் முழுமையாக ஒத்துப்போகிறது. அதேபோல், value-based education பார்வையில், கல்வி என்பது அறிவியல் பரிமாற்றத்தைவிட, மதிப்புகளின் உள்வாங்கலாகும் என்பதே முக்கிய கருத்து. இதுவே நபி (ஸல்) அவர்களின் வாழ்க்கைத் தத்துவத்தின் அடிப்படை. இதனால், பண்பின் மூலம் கற்பித்தல் என்பது, நபி (ஸல்) அவர்களின் கல்வி தத்துவத்தின் உச்சநிலையாகும். அவர்கள் தமது வாழ்வின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் கற்றவர்களுக்கான “மாதிரிப் பாடமாக” ஆக்கியதால், அவர்களின் கல்வி அணுகுமுறை, இன்றும் நவீன கல்வியியல் கோட்பாடுகளுடன் பொருந்தக்கூடியது என்பதை விளக்குகிறது.

03. நபியவர்களின் கற்பித்தல் முறைகளும் நவீன கல்வியியலுடன் அதன் பொருத்தப்பாடும்

நபி (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தல் முறைகள், நவீன கல்வியியலின் பல முக்கியக் கோட்பாடுகளுடன் பொருந்திப் போகின்றன.

- மாணவர் மையக் கல்வி (Student-Centered Learning): நபியவர்கள், ஆசிரியரை மையப்படுத்தாமல், மாணவர்களின் கற்றல் அனுபவத்தையும், சிந்தனையையும் மையப்படுத்தினார்கள். இது இன்றைய கல்வி அமைப்புகளில் வலியுறுத்தப்படுகிறது.
- ஆக்கபூர்வமான கற்றல் (Constructive Learning): புதிய தகவல்களை நேரடியாக அளிப்பதற்குப் பதிலாக, வினா-விடை முறைகள் மூலம் மாணவர்களே அறிவைக் கட்டமைக்க வழிவகுத்தார்கள். இது, மாணவர்களை வெறும் தகவல்களைப் பெறுபவர்களாக இல்லாமல், அறிவைக் உருவாக்குபவர்களாக மாற்றியது.
- தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கற்றல் (Personalized Learning): நபியவர்கள், ஒவ்வொரு மாணவரின் இயல்பையும், உளவியல் நிலையையும் புரிந்து கொண்டு போதித்தார்கள். இன்றைய கல்வியில்,

மாணவர்களின் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப பாடத்திட்டங்களை மாற்றி அமைப்பதற்கான தேவை அதிகரித்துள்ளது.

3.1. மாணவர் மையக் கல்வி (Student-Centered Learning)

மாணவர் மையக் கல்வி என்பது, நவீன கல்வியியலில் மிக முக்கியமான அணுகுமுறையாகக் கருதப்படுகிறது. இதில் கற்றலின் மையத்தில் ஆசிரியர் அல்ல, மாணவரின் தேவைகள், அனுபவங்கள், சிந்தனை முறைகள் மற்றும் செயற்பாடுகள் வைக்கப்படுகின்றன (Brown, 2008). ஆசிரியர் அறிவை ஒருதலைப்பட்சமாக வழங்குவதாக இல்லாமல், வழிகாட்டி, தூண்டுபவர், மற்றும் கற்றலை எளிதாக்குபவராக இருப்பார் (Weimer, 2002). இதே அணுகுமுறை நபி (ஸல்) அவர்களின் போதனைகளிலும் காணப்படுகிறது. அவர்கள் தமது தோழர்களின் கேள்விகளைப் பொருட்படுத்தாமல் விட்டு விடாமல், மிகுந்த பொறுமையுடன் கேட்டு, அவர்களின் அறிவுத்திறனுக்கும் சூழ்நிலைக்கும் ஏற்ப பதில் அளித்தார்கள். இது, கற்றவரின் சிந்தனையைத் தூண்டி, அவர்களே உண்மையைத் தேடி கண்டறிய வழிவகுத்தது.

உதாரணமாக, ஒரு நபர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, “இஸ்லாத்தில் சிறந்த செயல் எது?” என்று கேட்டபோது, நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரே மாதிரியான பதிலை எல்லோருக்கும் கூறவில்லை. ஒருவருக்கு “தொழுகையை உரிய நேரத்தில் நிறைவேற்றுதல்” என்று கூறினார் (Al-Bukhari, 1997, Hadith No. 527), மற்றொருவருக்கு “உன் தாய் தந்தையருக்கு உபகாரம் செய்தல்” (Muslim, 2000, Hadith No. 2548), மேலும் ஒருவருக்கு “அல்லாஹ்வின் வழியில் போராடுதல்” என்று கூறினார்கள். இதன் மூலம், அவர்கள் ஒவ்வொரு மாணவரின் நிலை, தேவைகள், சூழ்நிலை ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு பதில் அளித்ததை அறியலாம். நவீன கல்வியியல் கோணத்தில், இது personalized and differentiated instruction உடன் தொடர்புடையது. நபி (ஸல்) அவர்கள் பொதுவான கற்றலை மட்டும் வழங்காமல், கற்றவரின் அனுபவத்தையும் சிந்தனையையும் மையமாகக் கொண்டு வழிநடத்தினார்கள்.

மேலும், Bandura (1977) கூறிய social learning theory-க்கு ஏற்ப, மாணவர்கள் கற்றலில் செயலில் ஈடுபட்டால், அவர்கள் அறிவை ஆழமாகக் கற்றுக்கொள்வார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களின் போதனைகளும் இவ்வாறே, மாணவரைச் செயலில் ஈடுபடுத்தும் வகையிலேயே அமைந்திருந்தன. இதனால், நபி (ஸல்) அவர்களின் கற்றல் முறை, இன்றைய student-centered learning கொள்கைகளுடன் நேரடியாகப் பொருந்துவதோடு, கல்வியியலின் நவீன நோக்கங்களை முன்னமே பின்பற்றியதைக் காட்டுகிறது. நபி (ஸல்) அவர்களின் மாணவர் மையக்கற்றலை நடைமுறைப்படுத்திய பாங்கை பின்வருமாறு நோக்கலாம்

3.1.1. ஒரே கேள்விக்கு வேறு மாணவர்களுக்கு வெவ்வேறு பதில் அளித்தல்

நபி (ஸல்) அவர்களின் போதனைகளில், ஒரே கேள்விக்கு ஒரே மாதிரியான பதிலை அளிக்காமல், கற்றவரின் சூழ்நிலை மற்றும் தேவைக்கேற்ப வேறுபடுத்தி பதில் அளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. உதாரணமாக, “இஸ்லாத்தில் சிறந்த செயல் எது?” என்று கேட்கப்பட்டபோது, ஒருவருக்கு தொழுகையையும், இன்னொருவருக்கு பெற்றோருக்கு பணிவிடை செய்வதையும், மற்றொருவருக்கு அல்லாஹ்வின் பாதையில் போராடுவதையும் சிறந்த செயலாகக் குறிப்பிட்டார்கள் (Al-Bukhari, 1997). இதன் மூலம், நபியவர்கள் கற்றவரின் உளவியல் நிலை, சமூக சூழல் மற்றும் வாழ்க்கைத் தேவைகளைப் புரிந்து கொண்டு, அவர்களுக்கு ஏற்றவாறு வழிகாட்டியதைக் காணலாம். கல்வியியலில் இது Differentiated Instruction மற்றும் Personalized Learning ஆகிய கோட்பாடுகளுடன் நெருக்கமாகப் பொருந்துகிறது. Differentiated Instruction என்பது, ஒவ்வொரு மாணவரின் கற்றல் பாணி, திறன் மற்றும் தேவைக்கேற்ப கற்பித்தல் உள்ளடக்கத்தையும், கற்பிக்கும் முறையையும் மாற்றிக் கொடுப்பதாகும் (Tomlinson, 2014). அதேபோல், Personalized Learning, மாணவரின் தனிப்பட்ட இலக்குகள், ஆர்வங்கள் மற்றும் திறன்களை முன்னிறுத்தி, அவர்களின் கற்றல் பயணத்தை தனித்துவப்படுத்துகிறது (Keefe & Jenkins, 2002). எனவே, நபி (ஸல்) அவர்களின் இம்முறை, கற்றவரை மையமாகக் கொண்ட, வேறுபடுத்தப்பட்ட மற்றும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கற்றலின் கல்வியியல் அடிப்படையை வெளிப்படுத்துகிறது. இது, differentiated instruction மற்றும் personalized learning-க்கு இணையானதாகும்.

3.1.2. கற்றவரின் ஆர்வத்தை முன்னிட்டுப் பாடம் நடத்துதல்

நபி (ஸல்) அவர்களின் போதனைகளில், கற்றவர்களின் ஆர்வம் மற்றும் உடனடி தேவைகள் முக்கிய இடத்தைப் பெற்றிருந்தன. ஒரு தோழர் கடலில் பயணம் செய்யும்போது கடல்நீரில் வழு செய்யலாமா எனக் கேட்டபோது, நபி (ஸல்) அவர்கள் அவரது சூழ்நிலைக்கேற்ப தெளிவான பதிலை அளித்தார்கள்: “அதன் நீர் தூய்மையானது; அதில் இறந்தவையும் ஆகுமானதாகும்” (Abu Dawood, Hadith No. 83). இவ்வாறு, கேள்வியாளர் எதிர்நோக்கும் சூழ்நிலையைப் பொறுத்து அளிக்கப்பட்ட பதில், கற்றவரின் ஆர்வம் மற்றும் வாழ்க்கை நெருக்கடிகளோடு நேரடியாகப் பொருந்தியது. கல்வியியலின் கோணத்தில் பார்க்கும்போது, இது context-based learning மற்றும் relevance theory ஆகியவற்றோடு தொடர்புபட்டதாகும். Context-based

learning கற்றலை, கற்றவரின் வாழ்வியலும், அனுபவங்களும், நடைமுறைச் சூழல்களும் சார்ந்ததாக மாற்றுகிறது (Gilbert, Bulte, & Pilot, 2011). அதேபோல், relevance theoryயின் படி, கற்றல் பொருள் கற்றவரின் உடனடி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தொடர்புடையதாக இருந்தால், அது நினைவில் நீண்டகாலம் நிலைத்து, பயனுள்ளதாக மாறும் (Sperber & Wilson, 1995). எனவே, நபி (ஸல்) அவர்களின் இம்முறை, கற்றவரின் ஆர்வத்தையும் வாழ்க்கைச் சூழலையும் அடிப்படையாகக் கொண்ட, அர்த்தமிக்க கற்றலை வலியுறுத்தும் கல்வியியல் நடைமுறைகளுக்கு முன்னோடியான உதாரணமாகக் கருதப்படுகிறது. இது, context-based learning மற்றும் relevance theory-க்கு ஒத்ததாகும்.

3.1.3. மாணவரின் உளவியல் நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு கற்றல்

நபி (ஸல்) அவர்களின் போதனைகளில், கற்றவரின் உளவியல் நிலையும் உணர்ச்சித் தேவைகளும் மிகவும் கவனிக்கப்பட்டன. ஓர் இளைஞன் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, “எனக்கு விபச்சாரம் செய்ய அனுமதி தாராங்களா” என்று கேட்டபோது, மக்கள் அதிருப்தியடைந்தனர். ஆனால் நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்த இளைஞனை அன்பாக அழைத்து அருகில் உட்கார வைத்துக்கொண்டு, அமைதியுடனும் பொறுமையுடனும் சில கேள்விகள் மூலம் அவரைச் சிந்திக்க வைத்தார்கள்: “உன் தாய்க்கு இதை அனுமதிப்பாயா? உன் சகோதரிக்கு...? உன் மகளுக்கு...?” ஒவ்வொரு கேள்வியிலும் இளைஞன் மறுத்தபோது, நபி (ஸல்) அவர்கள் அவரது மனநிலையைப் புரிந்துகொண்டு, அவரது சிந்தனையைத் திருத்தி, இறுதியில் அவருக்காக துஆ செய்தார்கள் (Ahmad, Musnad, Hadith No. 5/256). இச்சம்பவம், கற்றவரின் மனோபாவத்தை மதித்து, உரையாடல் மற்றும் ஆலோசனை அடிப்படையில் வழிகாட்டியதற்கான மிகச் சிறந்த உதாரணமாகும்.

கல்வியியலில் இது student-centered moral reasoning மற்றும் counseling-based pedagogy ஆகிய அணுகுமுறைகளோடு நெருங்கிய தொடர்புடையதாகும். Student-centered moral reasoning மாணவரின் சிந்தனைச் செயல்முறையைத் தூண்டி, அவர்களின் நெறி உணர்வை வளர்க்கிறது (Kohlberg, 1981). அதேபோல், counseling-based pedagogy கற்றவர்களின் உணர்ச்சி மற்றும் உளவியல் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு, தனிப்பட்ட உரையாடல், கேள்வி-விடை மற்றும் கருணையுடன் வழங்கப்படும் வழிகாட்டலின் மூலம் கற்றலை ஆழப்படுத்துகிறது (Nelson-Jones, 2014). எனவே, நபி (ஸல்) அவர்களின் இச்செயல், கற்றவரின் உளவியல் நிலையை மையமாகக் கொண்ட கல்வியியல் கோட்பாடுகளின் முன்னோடியான வடிவமாகத் திகழ்கிறது. இது, student-centered moral reasoning மற்றும் counseling-based pedagogy-க்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு.

3.1.4. மாணவர்களின் பிழைகளை உடனே திருத்துதல்

நபி (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தலில், மாணவர்களின் பிழைகளை உடனுக்குடன் திருத்துவதும் முக்கிய இடம் பெற்றிருந்தது. ஒரு நபர் தவறாகத் தொழுகை செய்தபோது, நபி (ஸல்) அவர்கள் அவரை அழைத்து, “நீ தொழுகை செய்தது சரியல்ல; திரும்பச் செய், மீண்டும் தொழு” என்று கூறினர். அவர் மூன்று முறை முயற்சி செய்தும் சரியாகச் செய்ய முடியாதபோது, நபி (ஸல்) அவர்கள் பொறுமையுடன் சரியான முறையை விளக்கிக் காட்டினார்கள் (Al-Bukhari, Hadith No. 757). இச்சம்பவம், கற்றவரின் பிழையை நேரடியாகக் கவனித்து, உடனடி வழிகாட்டலுடன் திருத்தும் கல்வியியல் முறையை எடுத்துரைக்கிறது.

இந்நடவடிக்கை, நவீன கல்வியியலில் formative assessment மற்றும் feedback-based learning ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. Formative assessment என்பது கற்றல் செயல்முறையின்போது மாணவர்களின் முன்னேற்றத்தையும் பிழைகளையும் அடையாளம் கண்டு, உடனடியாகச் சரி செய்ய உதவுவதாகும் (Black & Wiliam, 1998). அதேபோல், feedback-based learning மாணவர்களின் செயல்பாடுகளுக்கான உடனடி மற்றும் பொருத்தமான கருத்தளிப்பை வலியுறுத்துகிறது; இது கற்றலின் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது (Hattie & Timperley, 2007). எனவே, நபி (ஸல்) அவர்களின் இச்செயல், நவீன கல்வியியலில் வலியுறுத்தப்படும் தொடர்ந்து மதிப்பீடு செய்வது மற்றும் உடனடி கருத்தளிப்பு வழங்குவது ஆகிய கோட்பாடுகளோடு நேரடியாக ஒத்துப்போகிறது. இது, formative assessment மற்றும் feedback-based learning முறைக்கு ஒப்பானதாகும்.

3.1.5. கற்றலைக் கேள்விகளின் வழியே சிந்தனைக்கு வழிநடத்தல்

நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது கற்பித்தலில், சில நேரங்களில் தோழர்களிடம் கேள்விகளை எழுப்பி, அவர்களையே சிந்திக்கத் தூண்டுவார்கள். உதாரணமாக, “மரங்களில் ஒரு மரம் உள்ளது; அது முஸ்லிமிற்கு உதாரணமாகும். அது எது?” என்று கேள்வி எழுப்பியபோது, தோழர்கள் பல்வேறு யூகங்களை முன்வைத்து யோசித்தனர்; இறுதியில், இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அதற்கு சரியான விடையாக பேரித்தம் மரத்தை உணர்ந்தார் (Al-Bukhari, Hadith No. 72). இந்தச் சம்பவம், கற்றவர்களின் சிந்தனைத் திறனை ஊக்குவிக்கும்

வகையில், நேரடியாக அறிவைப் பரிமாறாமல், கேள்விகளின் வழியாக அவர்களே பதிலை ஆராய்ந்து அடைய வழிநடத்தும் ஒரு கல்வியியல் முறையை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

இது நவீன கல்வியியலில் inquiry-based learning மற்றும் problem-solving pedagogy ஆகியவற்றுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது. Inquiry-based learning என்பது, கற்றவர்களுக்கு கேள்விகளை முன்வைத்து, அவர்கள் தாமே ஆராய்ந்து பதிலை கண்டறிய வழிவகுக்கும் கற்றல் முறையாகும் (Justice et al., 2007). இது, கற்றவர்களின் சுயசிந்தனை, ஆர்வம், மற்றும் பகுப்பாய்வு திறன்களை மேம்படுத்துகிறது. அதேபோல், problem-solving pedagogy கற்றலை வாழ்வியல் பிரச்சினைகள் அல்லது சவால்கள் அடிப்படையில் அமைத்து, மாணவர்கள் அவற்றைத் தீர்க்கும் முயற்சியில் ஈடுபடும் போது ஆழமான கற்றல் நிகழ்கிறது (Hmelo-Silver, 2004). எனவே, நபி (ஸல்) அவர்கள் தோழர்களிடம் கேள்வி எழுப்பிய இச்செயல், மாணவர்களை சிந்தனைக்கு வழிநடத்தும், நவீன கல்வியியலின் ஆராய்ச்சி-மையமும் பிரச்சினைத் தீர்வு-மையமும் ஆன கற்பித்தல் முறைகளுடன் தெளிவாகப் பொருந்துகிறது. இது, inquiry-based learning மற்றும் problem-solving pedagogy-க்கு உதாரணம்.

மேலுள்ள எடுத்துக்காட்டுகள் வெளிப்படுத்துவது யாதெனில், நபி (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தல் முறைகள் எப்போதும் கற்றவரை மையமாகக் கொண்டவையாக இருந்தன என்பது தான். அவர்கள், கற்றவரின் தேவைகள், வாழ்க்கைச் சூழ்நிலை, சிந்தனை திறன், மற்றும் உளவியல் நிலையைப் பொருத்தே கற்பித்தலை முன்னெடுத்தார்கள். இதனால், கற்றல் ஒரு ஒருதலைப்பட்சமான அறிவுப் பரிமாற்றமாக இல்லாமல், மாணவரின் தனிப்பட்ட அனுபவங்களும் சிந்தனையும் இணைந்த ஒரு ஆழமான செயல் முறையாக மாறியது. நவீன கல்வியியலில் வலியுறுத்தப்படும் student-centered learning, personalized learning, context-based learning, மற்றும் feedback-based pedagogy ஆகிய கோட்பாடுகளோடு நபி (ஸல்) அவர்களின் போதனைகள் முற்றிலும் ஒத்துப்போகின்றன. எனவே, அவர்களின் கற்பித்தல் நடைமுறைகள், இன்றைய கல்வி அணுகுமுறைகளுக்கு முன்னோடியான தத்துவ அடிப்படையையும், காலத்தை மீறிய சிறந்த முன்மாதிரியையும் வழங்குகின்றன.

3.2. ஆக்கபூர்வமான கற்றல் (Constructive Learning)

ஆக்கபூர்வ கற்றல் (Constructivism) என்பது, மாணவர்கள் அறிவை வெறுமனே பெறுபவர்கள் அல்ல, மாறாக தங்களின் முன்அனுபவம், சிந்தனை, ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அறிவைப் புதிதாக கட்டமைப்பவர்கள் எனக் கூறும் நவீன கல்வியியல் கோட்பாடு (Piaget, 1972; Vygotsky, 1978). நபி (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தலில், இந்தக் கோட்பாட்டின் அடிப்படை அம்சங்கள் தெளிவாகக் காணப்படுகின்றன. அவர்கள் வெறும் தகவலைத் தருபவராக இல்லாமல், கற்றவர்களின் சிந்தனையைத் தூண்டி, அவர்கள் தாமே உண்மையைப் புரிந்து கொள்ள வழிநடத்தினர்.

3.2.1 வினா-விடை முறை

நபி (ஸல்) அவர்கள் பயன்படுத்திய முக்கியமான கற்பித்தல் முறைகளில் ஒன்றாக வினா-விடை முறை அமைந்துள்ளது. தோழர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை முன்வைத்தபோது, நபி (ஸல்) அவர்கள் உடனடியாக இறுதி விடையைக் கூறாமல், சில சமயங்களில் அவர்களைச் சிந்திக்க வைத்தார்கள். உதாரணமாக, “யார் மிகவும் வலிமையுள்ளவர்?” என்று கேட்டபோது, சிலர் உடல்வலிமையையே நினைத்தனர். ஆனால் நபி (ஸல்) அவர்கள், “கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்துபவரே வலிமையாளர்” என்று விளக்கினார்கள் (Al-Bukhari, Hadith No. 6114). இவ்வாறு, கற்றவர்களின் பழைய புரிதலைச் சவாலிட்டுப் புதிய பார்வையை உருவாக்கச் செய்தார்கள். கல்வியியலின் பார்வையில், இது Socratic questioning மற்றும் critical pedagogy ஆகியவற்றோடு ஒத்ததாகும். Socratic questioning கற்றவர்களைத் தங்களின் முன் நிற்கும் கருத்துகளை ஆராயவும், சிந்தனைத் திறனை விரிவாக்கவும் உதவுகிறது (Paul & Elder, 2006). அதேபோல், critical pedagogy மாணவர்களின் முன் நிலையான நம்பிக்கைகளை சவாலிட்டு, சமூக மற்றும் நெறி உண்மைகளைப் பற்றிய ஆழ்ந்த சிந்தனையை ஊக்குவிக்கிறது (Freire, 2000). எனவே, நபி (ஸல்) அவர்களின் வினா-விடை முறை, சிந்தனைக்கு வழிகாட்டும், விமர்சனக் கற்றலை வலியுறுத்தும் நவீன கல்வியியல் முறைகளுடன் முழுமையாக ஒத்துப்போகிறது.

3.2.2 உதாரணக் கற்பித்தல் (Teaching through Parables)

நபி (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தலில், உதாரணக் கற்பித்தல் (Teaching through Parables) முக்கியமான இடத்தைப் பெற்றிருந்தது. நபியவர்கள் சிக்கலான கருத்துக்களை எளிமையாகவும், அனைவரும் புரிந்துகொள்ளும் வகையிலும் விளக்க, எடுத்துக்காட்டுகளைப் பயன்படுத்தினார்கள். உதாரணமாக, நபி (ஸல்) அவர்கள், “முஸ்லிம் ஒருவர் மற்றொருவருக்குப் பிரதிபலிக்கும் உடல் உறுப்புகள் போன்றவார்; ஒன்று வலிக்கும்போது மற்றவை அவற்றோடு பங்கெடுக்கின்றன” என்று கூறியதன் (Muslim, Hadith No. 2586) மூலம், முஸ்லிம் சமூகத்தில் ஒற்றுமை, பரிவு மற்றும் பரஸ்பர பொறுப்பு ஆகியவை எவ்வளவு

முக்கியமானவை என்பதை எளிதாக எடுத்துரைத்தார். இவ்வாறு, சிக்கலான கருத்துகளை concrete எடுத்துக்காட்டுகளின் மூலம் சித்திரமயமாகக் கற்றுக்கொடுத்தது, கற்றவர்களின் நினைவிலும் சிந்தனையிலும் ஆழமாகப் பதியச் செய்தது.

கல்வியியலில் இது analogical learning எனப்படும் அணுகுமுறையுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையதாகும். Analogical learning என்பது, புதிய கருத்தை பழக்கப்பட்ட ஒன்றுடன் ஒப்பிட்டு விளக்கும் கற்றல் முறையாகும். இது மாணவர்களின் சிந்தனைச் செயல்முறையை எளிமையாக்கி, அறிவை நீண்டநாள் நினைவில் நிலைத்திருக்க உதவுகிறது (Gentner, 1983). மேலும், எடுத்துக்காட்டுகள் மாணவர்களின் கற்பனைத் திறனைத் தூண்டி, கருத்துக்களை ஆழமாகப் புரிந்துகொள்ள வழிவகுக்கின்றன (Richland & Simms, 2015). எனவே, நபி (ஸல்) அவர்களின் எடுத்துக்காட்டு வழி கற்பித்தல், சித்திர வடிவக் கற்றலை வலியுறுத்தும் நவீன கல்வியியல் கோட்பாடுகளின் முன்னோடியான வடிவமாகக் காணப்படுகிறது.

3.2.3 செயல்முறைக் கற்றல்

நபி (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தல் முறையில், செயல்முறைக் கற்றல் (Active Learning) முக்கியமான பங்கினைப் பெற்றிருந்தது. உதாரணமாக, ஒருவர் தவறாக தொழுகை செய்தபோது, நபி (ஸல்) அவர்கள் அவரிடம் “திரும்பச் செல், மீண்டும் தொழு” என்று மூன்றுமுறை சொல்லி, இறுதியில் சரியான முறையைச் சுட்டிக்காட்டினார்கள் (Al-Bukhari, Hadith No. 757). இம்முறை, கற்றவரை நேரடியாகப் பயிற்சியில் ஈடுபடுத்தி, அவரது பிழைகளை உணரச் செய்து, சரியான நடைமுறையைத் தானே கற்றுக்கொள்ள வழிவகுத்தது. இது வெறும் சொற்பொழிவோ, விளக்கமோ அல்ல; நேரடி செயல்முறையின் மூலம் கற்றலை உண்டாக்கியது.

கல்வியியலின் கோணத்தில் பார்க்கும்போது, இது active learning மற்றும் experiential constructivism ஆகியவற்றின் தெளிவான முன்னோடி வடிவமாகக் காணப்படுகிறது. Active learning என்பது மாணவர்கள் அறிவை வெறுமனே பெறுபவர்கள் அல்லாமல், ஆராய்ச்சி, கேள்விகள், பிரச்சினைத் தீர்வு மற்றும் நேரடி அனுபவத்தின் மூலம் உருவாக்குபவர்கள் (knowledge constructors) ஆக மாற வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது (Fosnot, 2005). மேலும், inquiry-based learning மற்றும் problem-solving pedagogy ஆகிய முறைகளும் இதே கோட்பாட்டில் அடிப்படையாயிருக்கின்றன. மாணவர்கள் தங்கள் தவறுகளின் வழியே சிந்தித்து, சரியான நடைமுறையை அடையும் வரை ஈடுபடுத்தப்படுவது, ஆழமான புரிதலுக்கும் நிலையான அறிவுக்கும் வழிவகுக்கிறது. இதனால், நபி (ஸல்) அவர்களின் இந்தக் கற்பித்தல் முறை, நவீன கல்வியியல் கோட்பாடுகளின் அடித்தளமாகக் கருதப்படும் செயல்முறை கற்றலின் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.

3.3. தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கற்றல் (Personalized Learning)

தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கற்றல் (Personalized Learning) என்பது, அனைத்து மாணவர்களையும் ஒரே மாதிரியாகக் கருதி, ஒரே வகையான கற்பித்தலை வழங்கும் பாரம்பரிய அணுகுமுறைக்கு மாற்றாகும். இம்முறையில், கற்றவர்களின் தனிப்பட்ட திறன், குணம், கற்றல் பாணி, ஆர்வம் மற்றும் உளவியல் நிலை ஆகியவற்றை ஆசிரியர் கவனத்தில் கொண்டு, அதற்கேற்றபடி கற்றலை வடிவமைக்கிறார். இதன் மூலம் ஒவ்வொரு மாணவரும் தன் தனித்துவமான பாதையில் முன்னேற வாய்ப்பு பெறுகிறார் (Keefe & Jenkins, 2002).

இன்றைய கல்வியியலில், இது student-centered pedagogy-யின் முக்கியக் கோட்பாடாகக் கருதப்படுகிறது. மாணவர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பாடப்பகுதிகளை மாற்றி அமைப்பது, அவர்களின் ஈடுபாட்டை அதிகரிப்பதோடு, கற்றல் முடிவுகளையும் மேம்படுத்துகிறது. மேலும், இம்முறையில் differentiated instruction மற்றும் adaptive learning technologies ஆகியவையும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவ்வாறு, தனிப் பயனாக்கப்பட்ட கற்றல் மாணவர்களின் முழுமையான முன்னேற்றத்திற்கும், வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றலுக்கான திறனை வளர்க்கவும் உதவுகிறது. நபி (ஸல்) அவர்களின் போதனைகளில் இதற்கான சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள் காணப்படுகின்றன:

3.3.1. கற்றவரின் தன்மைக்கு ஏற்ப அணுகல்

நபி (ஸல்) தமது போதனையில் கற்றவரின் தன்மை, சூழ்நிலை மற்றும் திறனைப் புரிந்து, அவர்களுக்கு ஏற்ப விளக்கமாகக் கற்பித்தார். சிலருக்கு மிகச் சுருக்கமாக கூறினார்; சிலருக்கு விரிவாக எடுத்துக்காட்டுகளோடு விளக்கினார். உதாரணமாக, “இஸ்லாத்தில் மிக முக்கியமான செயல் எது?” என்ற கேள்விக்கு, சிலரிடம் தொழுகை, சிலரிடம் சன்மார்க்கப் போர் (ஜிஹாத்), மற்றொருவரிடம் தாய்தந்தையை பராமரித்தல் என பல்வேறு பதில்கள் கூறப்பட்டதாக ஹதீஸில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது (Al-Bukhari, 1997, Hadith No. 2630). இந்த அணுகல், கற்றவரின் முன்னறிவுப் போதுமான தன்மை, அவரது வாழ்க்கை சூழல், மனநிலை மற்றும்

கற்றல் திறனை கருத்தில் கொண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. அதனால், ஒவ்வொருவரும் தனது தேவைக்கும் பொருத்தமான அறிவையும் செயல்முறையையும் பெற்றார்.

கல்வியியல் கோணத்தில் பார்க்கும்போது, இது தனிப்பட்ட கற்றல் (personalized learning) யை முன்னோக்கிச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. மாணவரின் திறன், மனநிலை மற்றும் சமூக சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு கற்பித்தல், அவர்களின் அறிவுத் திறனையும் உழைப்பையும் அதிகரிக்க உதவுகிறது (Keefe & Jenkins, 2002). நபி (ஸல்) மேற்கொண்ட இந்த அணுகல், இன்றைய மாணவர்-மையக் கல்வி (student-centered pedagogy) முறைகளுடன் ஒப்பிடும்போது, மிகுந்த முன்னேற்றமானதாகும்.

3.3.2. மனநிலை மற்றும் உணர்ச்சியைப் பொறுத்து கற்பித்தல்

நபி (ஸல்) தமது போதனையில் கற்றவரின் மனநிலை, உணர்ச்சி நிலை மற்றும் மனநிலைச் சீர்திருத்தம் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு கற்பித்தார். ஒரு கற்றவருக்கு பொறுமை குறைவாக இருந்தால், அவருக்கு முதலில் கோபக் கட்டுப்பாட்டை வலியுறுத்தினார். உதாரணமாக, ஒருவர் “எனக்கு நல்ல ஆலோசனை சொல்லுங்கள்” என்று கேட்டபோது, நபி (ஸல்) சுருக்கமாக “கோப்பபடாதே” என்று கூறியதாக ஹதீஸில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது (Al-Bukhari, 1997, Hadith No. 6116).

இதன் மூலம், கற்றல் நிகழும் முன் மனநிலை, psychological readiness மற்றும் உணர்ச்சி கட்டுப்பாடு முக்கியமாக கருதப்பட்டு, கற்றவரின் உளவியல் மற்றும் மனநிலைக்கேற்ப அணுகல் நடந்தது. கற்றல், ஒருவரின் மனநிலைக்கு ஏற்றவாறு வழங்கப்படும்போது, அது நற்செயல், நினைவாற்றல் மற்றும் செயல்திறனுக்கு நேரடியாக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது (Keefe & Jenkins, 2002). நபி (ஸல்) மேற்கொண்ட இந்த அணுகல், கற்றலின் உளவியல் அடிப்படை மற்றும் student-centered pedagogy கோணத்திலும் முன்னோக்கிச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இது மாணவர்களின் உணர்ச்சி மற்றும் மனநிலை அடிப்படையில் கற்றலை விருத்தி செய்யும் முறையை வெளிப்படுத்துகிறது.

3.3.3. வயது மற்றும் சமூக நிலையைக் கருத்தில் கொண்ட கற்றல்

நபி (ஸல்) தமது போதனையில், கற்றவரின் வயது, சமூக நிலை மற்றும் வாழ்க்கை அனுபவம் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு கற்பித்தார். இளைஞர்களிடம் நேரடியாகத் தூண்டுதல், முதியவர்களிடம் மென்மையான நினைவூட்டல், குழந்தைகளிடம் அன்பான மற்றும் உத்வேகமான அணுகுமுறை போன்ற முறைகளை அவை எடுத்துக்காட்டுகிறது. உதாரணமாக, இளைஞர்களிடம் திருமணத்திற்கான ஆலோசனையை வழங்கும்போது, “உங்களில் யாருக்கு சக்தி இருக்கிறதோ அவன் திருமணம் செய்யட்டும்” என்று கூறியதாக ஹதீஸில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது (Al-Bukhari, 1997, Hadith No. 5065). இதன் மூலம், ஒவ்வொருவரின் முடிவெடுக்கும் திறன், வயது மற்றும் சமூகப் பாத்திரத்தை கருத்தில் கொண்டு கற்றல் நிகழ்ந்தது என்பது தெளிவாகிறது.

அனஸ் (ரலி) அறிவிக்கிறார்: நபியவர்கள் எங்கள் வீட்டிற்கு அடிக்கடி வருவார்கள். அங்கே அபூ உமையர் என்ற சிறுவன் இருந்தான். அவனுக்கு “நுகைர்” (சிறிய பறவை) ஒன்று இருந்தது. அது இறந்துவிட்டபோது, நபியவர்கள் அவனிடம் நகைச்சுவையுடனும் அன்போடும்: (“அபூ உமையர்! உன் சிறிய பறவைக்கு என்ன ஆனது?”) என்று கேட்டார்கள். ஒரு சிறிய பறவை இறந்தது குழந்தைக்கு பெரிய துயரமாகும். நபியவர்கள் அதை அற்பமானது என்று நினைக்காமல். குழந்தையின் மன உணர்வை ஏற்றுக்கொண்டு, அதில் பங்கெடுத்தார்கள். குரூரமோ, குளிர்ச்சியோ காட்டாமல், சிரிப்பூட்டும் கேள்வி மூலம் குழந்தையை ஆறுதல் கூறினார். இது positive reinforcement போல செயல்பட்டதாகும். சிறுவர்களிடம் கூடுதல் கவனம், உரையாடல் கொடுத்ததால், அவர்கள் நபி ﷺ உடன் நெருக்கம் அடைந்தனர். கல்வியியல் பார்வையில், கற்றலுக்கான சூழல் நம்பிக்கை மற்றும் அன்பு அடிப்படையில் அமைந்ததாகும். பெரியவர்கள் சிறுவர்களுடன் எப்படி பேச வேண்டும், எப்படிப் பரிவாக அணுக வேண்டும் என்பதற்கான மாதிரி இதன் மூலம் நிறுவப்பட்டது. இந்த ஹதீஸ் குழந்தைகளின் சிறிய உணர்ச்சிகளையும் பெரிதாகக் கருதி, அன்போடு, நகைச்சுவையோடு, அவர்களின் மனதை மதித்து அணுகும் நபி அவர்களின் கற்பித்தல் மற்றும் வழிகாட்டல் பாணியின் அழகான சான்று ஆகும்.

இந்த அணுகல், நவீன கல்வியியலில் குறிப்பிடப்படும் developmentally appropriate teaching கோட்பாட்டுடன் ஒத்துப்போகும். மாணவரின் உடலியல், அறிவியல் மற்றும் சமூக வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு கற்பித்தல், கற்றல் விளைவுகளை அதிகரிக்கும் (Keefe & Jenkins, 2002). நபி (ஸல்) மேற்கொண்ட இந்த நடைமுறை, கற்றலின் பொருத்தமான மற்றும் செயல்திறனை மேம்படுத்தும் அணுகல் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.

இன்றைய Personalized Learning Models (McClaskey & Bray, 2015) மாணவர்களின் தனித்துவத்தையும், திறனையும் கருத்தில் கொண்டு கற்றலை வடிவமைக்கின்றன. இதில் முக்கிய அம்சங்கள்: மாணவர்களின் திறனறிவு (competency-based learning), கற்றல் பாணி (learning styles), ஆர்வங்கள் (interests) மற்றும் தனிப்பட்ட இலக்குகள் (personal goals) ஆகியவை அடிப்படையாகக் கொண்டு பாடத்திட்டம் மாற்றப்படுகிறது. நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் கற்றவர்களின் திறன், மனநிலை, வயது, சமூக நிலை மற்றும்

ஆர்வங்களை கருத்தில் கொண்டு கற்பித்த முறை, இன்றைய personalized மற்றும் learner-centered pedagogyக்கு அடிப்படையாகும். அவரின் அணுகல், ஒவ்வொரு கற்றவருக்கும் பொருத்தமான கற்றலை வழங்குவதற்கான முன்னோடியான நடைமுறையாகும் (Al-Bukhari, 1997; Keefe & Jenkins, 2002).

4. முடிவுரை (Conclusion)

நபி (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்தல் முறைகள் அறிவை வழங்குவதை மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கவில்லை; அவை ஒரு முழுமையான மனிதனை உருவாக்குவதை இலக்காகக் கொண்டிருந்தன. இந்த ஆய்வு, நபியவர்களின் கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள், கல்வியியலில் ஒரு புதிய பரிமாணத்தை வழங்குவதோடு, அவை நவீன கல்விப் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வுகளை வழங்க முடியும் என்பதையும் காட்டுகிறது.

இல்லாமிய கல்வி மரபுகளை நவீன கல்வியியலுடன் இணைத்தால், மாணவர்களின் மனநிலை, திறன், ஆர்வம் மற்றும் தனிப்பட்ட இலக்குகளை கருத்தில் கொண்டு பயிற்சி வழங்க முடியும். இந்நிலை, Personalized Learning மற்றும் Learner-centered pedagogy என்ற இன்றைய நவீன முறைகளுடன் ஒத்துப்போகிறது (McClaskey & Bray, 2015; Keefe & Jenkins, 2002). இலங்கை கல்வி நடைமுறைகளில் பொதுவாக ஒரே மாதிரியான பாடத்திட்டம் மற்றும் முறைபாடுகள் பயன்படுத்தப்படுவதால், மாணவர்களின் தனிப்பட்ட திறன், ஆர்வம் மற்றும் மனநிலை போல் தனிப்பட்ட அம்சங்கள் பொதுமான அளவில் கருத்தில் கொள்ளப்படுவதில்லை. இதன் மூலம் சில மாணவர்கள் முழுமையாக கற்றல் பெற முடியாமல் இருப்பார்கள்.

நபி (ஸல்) பயன்படுத்திய மனநிலை, வயது, சமூக நிலை மற்றும் தனிப்பட்ட திறனை கருத்தில் கொண்ட கற்பித்தல் முறைகள், இலங்கை கல்வியில் தனிப்பட்ட கற்றல் முறைகளைக் (personalized learning approaches) முன்னோக்கி ஒருங்கிணைப்பதற்கான முன்மாதிரியாக அமையலாம். எதிர்கால ஆய்வுகள், குறிப்பிட்ட வயதுக் குழுக்களுக்கு மற்றும் சமூக குழலுக்கு பொருத்தமான நபியின் கற்பித்தல் அணுகுமுறைகளைப் பரிசீலித்து, அதன் விளைவுகளை அளவிடலாம். இதன் மூலம், இலங்கை கல்வி முறை மாணவர்களின் திறனையும், சமூகப் பயனையும் அதிகரிக்கும் வகையில் மேம்படுத்தப்பட முடியும்.

References

1. Abu Dawood, S.: *Sunan Abu Dawood*. Darussalam (2008)
2. Ahmad ibn Hanbal.: *Musnad Ahmad*. Dar al-Fikr (1999)
3. Al-Bukhari, M.I.: *Sahih al-Bukhari* (Hadith Nos. 8, 516, 6030). Dar Ibn Kathir (1997)
4. Al-Ghazali, A.: *The Foundations of Family in Islam*. Islamic Book Trust (2018)
5. Al-Krenawi, A.: *The Impact of Polygamy on Family Life, Education, and Well-being of Children in the Middle East*. Haworth Press (2014)
6. Bandura, A.: *Social Learning Theory*. Prentice Hall (1977)
7. Black, P., Wiliam, D.: Assessment and Classroom Learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice* 5(1), 7–74 (1998). <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>
8. Brown, H.D.: *Principles of Language Learning and Teaching* (5th ed.). Pearson Education (2008)
9. Fosnot, C.T.: *Constructivism: Theory, Perspectives, and Practice* (2nd ed.). Teachers College Press (2005)
10. Freire, P.: *Pedagogy of the Oppressed* (30th anniversary ed.). Bloomsbury Academic (2000)
11. Gentner, D.: Structure-mapping: A Theoretical Framework for Analogy. *Cognitive Science* 7(2), 155–170 (1983). https://doi.org/10.1207/s15516709cog0702_3
12. Gilbert, J.K., Bulte, A.M.W., Pilot, A.: Concept Development and Transfer in Context-Based Science Education. *International Journal of Science Education* 33(6), 817–837 (2011). <https://doi.org/10.1080/09500693.2010.493185>
13. Halstead, J.M.: An Islamic Concept of Education. *Comparative Education* 40(4), 517–529 (2004). <https://doi.org/10.1080/0305006042000284510>
14. Halstead, J.M.: Islamic Values: A Distinctive Framework for Moral Education? *Journal of Moral Education* 36(3), 283–296 (2007). <https://doi.org/10.1080/03057240701643056>
15. Hamka.: *Tafsir al-Azhar* (Vol. 21). Pustaka Panjimas, Jakarta (1986)
16. Hattie, J., Timperley, H.: The Power of Feedback. *Review of Educational Research* 77(1), 81–112 (2007). <https://doi.org/10.3102/003465430298487>
17. Hmelo-Silver, C.E.: Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn? *Educational Psychology Review* 16(3), 235–266 (2004). <https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3>
18. Ibn Hisham, A.: *As-Sirah an-Nabawiyyah* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah (2009)
19. Ibn Kathir, I.: *Tafsir Ibn Kathir* (Vols. 1–10). Darussalam (2003)

20. Ibn Majah, M.: *Sunan Ibn Majah* (Hadith No. 1060). Darussalam (2007)
21. Islamic Seminary.: Teaching Methods of Prophet Muhammad (PBUH) (2024, October 12). Retrieved from <https://islamicseminary.us/teaching-methods-of-prophet-muhammad-pbuh/>
22. Justice, C., Rice, J., Warry, W., Inglis, S., Miller, S., Sammon, S.: Inquiry in Higher Education: Reflections and Directions on Course Design and Teaching Methods. *Innovative Higher Education* 31(4), 201–214 (2007). <https://doi.org/10.1007/s10755-006-9021-9>
23. Keefe, J.W., Jenkins, J.M.: *Personalized Instruction: Changing Classroom Practice*. Routledge (2002)
24. Kohlberg, L.: *Essays on Moral Development, Vol. I: The Philosophy of Moral Development*. Harper & Row (1981)
25. Lickona, T.: *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books (1991)
26. McClaskey, B., Bray, B.: *Personalized Learning: A Guide for Engaging Students with Voice, Choice, and Competency-Based Pathways*. Corwin Press (2015)
27. Mezirow, J.: *Transformative Dimensions of Adult Learning*. Jossey-Bass (1991)
28. Nelson-Jones, R.: *Practical Counselling and Helping Skills: Text and Activities for the Lifeskills Counselling Model* (6th ed.). SAGE (2014)
29. Noddings, N.: *Education and Democracy in the 21st Century*. Teachers College Press (2013)
30. Paul, R., Elder, L.: *The Art of Socratic Questioning*. Foundation for Critical Thinking (2006)
31. Piaget, J.: *The Psychology of the Child*. Basic Books (1972)
32. Ramadan, T.: *In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad*. Oxford University Press (2009)
33. Richland, L.E., Simms, N.: Analogy, Higher Order Thinking, and Education. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science* 6(2), 177–192 (2015). <https://doi.org/10.1002/wcs.1336>
34. Şaḥīḥ al-Bukhārī.: *Şaḥīḥ al-Bukhārī (Hadith Collection)*. Dar-us-Salam (n.d.)
35. Sperber, D., Wilson, D.: *Relevance: Communication and Cognition* (2nd ed.). Blackwell (1995)
36. The Qur'an.: Surah al-Baqarah 2:219; Surah an-Nisa 4:43; Surah al-Ma'idah 5:90 (n.d.)
37. The Qur'an.: Surah al-Qalam 68:4 (n.d.)
38. Tomlinson, C.A.: *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners* (2nd ed.). ASCD (2014)
39. Vygotsky, L.S.: *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press (1978)
40. Weimer, M.: *Learner-Centered Teaching: Five Key Changes to Practice*. Jossey-Bass (2002)

தமிழ்மொழிக் கற்றல் கற்பித்தலில் குறுஞ்செயலி பயன்பாடு: எங்கர் பாட்காஸ்ட், ஸ்பொட்டிஃபை வழி செயல்முறை அனுபவம்

Use of Educational Software in Tamil Language Teaching: A Practical Exploration through Anchor Podcast and Spotify

Malini Maniam

¹Teacher, SMK Rantau Panjang, Klang, Email:msmalinimagendran@gmial.com

DOI 10.5281/zenodo.17763817

ஆய்வுக் சுருக்கம் (Abstract). இக்கற்றல்-கற்பித்தல் முயற்சி, அங்கர் பாட்காஸ்ட், ஸ்பொட்டிஃபை ஆகிய இரு குறுஞ்செயலிகளை ஒருங்கிணைத்து, ஒலி-மையக் கற்றல் முறையைக் கல்விச் சூழலுக்குள் அறிமுகப்படுத்துகிறது. அங்கர் பாட்காஸ்ட் முதன்மையாகப் பாடங்கள், விளக்கங்கள், கல்வி சார்ந்த உள்ளடக்கங்களை ஒலி வடிவில் பதிவு செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது; அதேவேளை, ஸ்பொட்டிஃபை இந்த ஒலிப்பதிவுகளை வெளியிடும் தளமாகச் செயல்பட்டு, அவை பயில்பவர்களுக்கும் பொது மக்களுக்கும் எளிதில் அணுகக்கூடியவையாக மாறுகிறது.

இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, தமிழ் இலக்கியக் கோட்பாடுகள், கருத்துக்கள், ஆய்வுக் கண்டுபிடிப்புகளை மையப்படுத்திய பல ஒலிப்பதிவுகள் உருவாக்கப்பட்டு ஸ்பொட்டிஃபையில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளன. தமிழ் இலக்கியம் தலைமுறைகளைத் தாண்டி ஈர்ப்புத் தன்மை பெற்றதனால், இந்த ஒலி-மையக் கற்றல் அணுகுமுறை குறைந்த செயல்பாட்டிலும் பயில்பவர்கள் இலக்கிய அறிவைப் பெற உதவுகிறது. மேலும், கேட்டறியும் திறனை மேம்படுத்துவது இத்திட்டத்தின் பிரதான நோக்கங்களில் ஒன்றாகும், ஏனெனில் ஒலியைச் செவிமடுத்து கற்றல் மனஅமைதியை ஏற்படுத்தி, கற்றலின் உள்வாங்கல், கவனக் குவிப்பை உயர்த்தும் எனக் கருதப்படுகிறது.

இன்றைய கல்வி துறையில் தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு அவசியமாக மாறியிருக்கும் நிலையில், அங்கர் பாட்காஸ்ட், ஸ்பொட்டிஃபை ஆகிய தளங்களின் இணைச்செயல்பாடு, பயில்பவர்களுக்கு தமிழ் இலக்கியத் தகவல்களை எளிதாக அறிந்து கொள்ளவும், தாங்களும் கற்றறிந்த உள்ளடக்கங்களை ஒலி வடிவில் பதிர்ந்து கொள்ளவும் ஊக்குவிக்கிறது. இவ்வாறு, ஒலி-மையக் கற்றல், இலக்கிய அறிவினை பரப்புவதோடு, செயலில் ஈடுபடும் கற்றல் சமூகத்தை உருவாக்குவதற்கும் வழிவகுக்கிறது.

This project integrates two digital platforms—Anchor Podcast and Spotify—to establish an audio-based model for teaching and learning. Anchor Podcast is employed primarily for recording lessons, explanations, and educational content in audio form, while Spotify serves as the dissemination platform through which these recordings are published and made widely accessible to learners and the public.

As part of this initiative, several audio recordings focusing on Tamil literary concepts, interpretative approaches, and research insights have been produced and uploaded to Spotify. Given the intergenerational appeal of Tamil literature, the audio-centered learning model provides an accessible and low-effort pathway for diverse learners to engage

with literary knowledge through listening. Enhancing listening skills constitutes a key pedagogical objective of this project, as listening is known to facilitate calmness, cognitive processing, and sustained engagement—paralleling the cognitive benefits associated with music listening.

In the context of rapidly evolving educational environments, the integration of digital tools has become essential for effective pedagogy. The combined use of Anchor and Spotify not only enables learners to access curated Tamil literary content but also encourages active participation through the creation and sharing of learner-generated audio reflections. Thus, audio-based learning supports both knowledge dissemination and the development of an interactive learning community.

திறவுச் சொற்கள் (Keywords): Anchor Podcast, Spotify, teaching and learning, audio-based learning, Tamil literature.

1 முன்னுரை

கற்றல் கற்பித்தல் திறன் மாணவர்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்கு உதவும் வகையில் அமைவது கல்வி கற்றலின் அதிமுக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்றாகும். செயல்படுத்தும் கற்றல் கற்பித்தல் மாணவர்களை ஏதாவது ஒரு வகையில் மேம்படுத்துவதை ஆசிரியர்கள் கண்காணித்துக்கொள்வது அவசியம். ஒவ்வொரு மாணவரும் புரிதலோடு படிக்கவும், எழுதவும் கற்கும் போது தான் அவனிடம் சொற்களஞ்சியப் பெருக்கம் ஏற்படுகிறது (நிர்மலா, 2018). ஆக, திறன்மிக்க மாணவர்களை உருவாக்குவதில் ஆசிரியர்கள் பயன்மிக்க கற்றல் கற்பித்தல் உத்திகளைப் பயன்படுத்துதல் அவசியம் (Thamburaj, 2021).

இந்த இடுபணியில் தமிழ்மொழிக் கற்றல் கற்பித்தலில் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாட்டில் மாணவர்களுக்கு எவ்வாறு பயனான கற்பித்தலைப் படைப்பது, அதோடு கற்பித்தலுக்கு ஏற்றக் குறுஞ்செயலி தளத்தினைப் பயன்படுத்திக் கற்பித்தலைச் செயல்படுத்துவதையும் காட்டமுடிகிறது (Alessandro, 2020). ஆக, இடுபணியில் தமிழ்மொழி இலக்கியக் கற்பித்தலை இரு மென்பொருளின் பயன்பாட்டின் வழி செயல்படுத்தியதை ஆவணப்படுத்தப்படுகிறது. தமிழ் இலக்கியம் சார்ந்த தகவல்களை மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும், பொது மக்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் ஆடியோ புத்தக வடிவில், பாட்காஸ்ட் அதாவது வலையொலியில் கற்பித்தலை மேற்கொள்ளப்பட்டது (Aravind, 2017; Malini, 2021).

இடுபணிக்குப் பயன்படுத்திய இரு குறுஞ்செயலிகள் எங்கர் பாட்காஸ்ட் (Anchor Podcast) மற்றும் ஸ்பொட்டிஃபை (Spotify) ஆகும். இவற்றில் ஒன்றை ஒளிப்பதிவு செய்யவும் மற்றொன்றை வெளியீடு செய்து கேட்கும் தளமாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது கற்றல் கற்பித்தலுக்காக (Michael Mignano, n.d.; Spotify, 2021). அதன் பயன்பாட்டினையும் அதைக் கொண்டு செயல்படுத்திய கற்றல் கற்பித்தலையும் மேலும் விளக்கப்பட்டுள்ளது (Constance & Satish, 2018).

2 கற்றல் கற்பித்தலில் மென்பொருளின் பயன்பாடு

கற்றல் கற்பித்தலில் மென்பொருளின் பயன்பாடு

தற்காலத்தில் எல்லா வகையான பணிகளும் இணையத்தின் துணையோடு நகர்கின்றது என்று குறிப்பிடலாம் (Narkeeran, 2016). அரசியல் தகவல்களோ, பொதுச் சேவைகளோ, கட்டணங்கள் செலுத்துவதோ, வீட்டுக்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்குதலிருந்து விற்பனை வரை மென்பொருளின் பயன்பாட்டிலே நடந்துவிடுகிறதை நம் இல்லத்திலிருந்தே காணலாம் (Vasudev, 2021). ஆக, இவ்வாறு எல்லாத் துறையினருக்கும் மென்பொருளானது பயனளிக்கும் வகையில் தொழில்நுட்பம் இப்போது உயர்ந்துள்ளது என்றால் அதில் சந்தேகமில்லை.

ஆய்வாளர் ரோட்ரிகஸ் லாமாலின் கூற்றுப்படி, வரையறுக்கப்பட்ட கற்பித்தல் மூலோபாயத்தால் ஆதரிக்கப்படுகிறது. அடுத்த நூற்றாண்டின் மனிதனின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு ஒரு சிறந்த கருவியாக அமைகிறது (Rodriguez Lamas, 1993). இத்துணைத் துறைகளில் குறுஞ்செயலி பயன்பாடு அடித்தளமாக அமைய, கல்வித்துறையிலும் குறுஞ்செயலி பயன்பாடு அதிமுக்கியமான பங்கு வகிக்கின்றது எனக் கூறலாம் (Thamburaj & Ponniah, 2016). வீடியோக்கள், ஒலிகள், கிராபிக்ஸ், அகராதிகள், உதவிப் படிவ அமைப்புகள், ஆசிரியரின் விளக்கங்கள், மதிப்பீடுகள், ஆற்றல்களை வளர்க்கும் செயல்பாடுகள் ஆகியவை மல்டிமீடியா வளங்கள் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் கல்வி குறுஞ்செயலி ஊடாடும் தன்மையால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது (Anagha, 2020). அதோடு, பரிமாற்றத்தை மேலும் வளப்படுத்தவும் திறம்படச் செய்யவும் இதன் நோக்கமாக அமைகிறது (Arumugum, Nadeson, & Thamburaj, 2021). அதுமட்டுமல்லாது, குறுஞ்செயலி பயன்பாட்டினால் புத்தாக்கச் சிந்தனையும் மாணவர்களுக்குள் எடுத்தியம்ப இது ஒரு படியாக அமைகிறது எனலாம் (Puranik et al., 2021). மாணவர்களுக்குள் சிந்தனை, கற்பனைப் படைப்பாற்றல், நினைவாற்றல் ஆகியவற்றின் தர்க்கரீதியான செயல்முறைகளை இவ்வாறு பல செயலிகளில் குறுஞ்செயலி மூலம் கிடைக்கிறது (Thamburaj, Arumugum, & Samuel, 2015).

இந்த ஊரடங்குக் காலத்திலும் கல்வி கற்கும் மாணவர்கள் வீட்டிலிருந்தே கற்கின்றனர் என்றால் அதற்கு இம்மாதிரியான குறுஞ்செயலிகளே உதவுகிறது (Thamburaj, 2025). அவ்வாறு மாணவர்கள் பயன்படுத்தும் சில குறுஞ்செயலிகள் *Google Classroom*, *Google Meet*, *Zoom Meeting*, *Webex*, *Microsoft Teams*, *Telegram* மற்றும் பல (Nirmala, 2018). இந்தக் குறுஞ்செயலிகள் மாணவர்கள் கல்வி கற்கும் தளமாக அமைந்து, மாணவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் வெவ்வேறு இடத்தில் இருந்தாலும் இணைக்கின்றன (Thamburaj & Ponniah, 2024).

தமிழ்மொழி இலக்கியக் கற்றல் கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்திய குறுஞ்செயலிகள் எங்கர் பாட்காஸ்ட் (Anchor Podcast), ஸ்பொட்டிஃபை (Spotify) ஆகும். இந்த இரு மென்பொருளும் கேட்பொலி அதாவது ஒலிப்பதிவுகளைச் சார்ந்தவை (Malini, 2021; Michael Mignano, n.d.). இவற்றின் பயன்பாட்டினை ஒவ்வொன்றாகக் காண்போம்.

3 எங்கர் பாட்காஸ்ட் (Anchor Podcast)

படம் 1 : எங்கர் பாட்காஸ்ட்

எங்கர் எனப்படும் இச்செயலி பொதுவாகத் தகவல்களை ஒலிப்பதிவாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுப் பகுதி பகுதியாக இணைத்து, கேட்பொலி புத்தக வடிவில் இயங்கும் செயலியாகும். இது ஸ்போட்டிஃபை (Spotify) என்பதற்குக் கீழ் வெளியிடப்பட்ட செயலியாகும். ஆக, ஸ்போட்டிஃபை என்பது ஒரு வகையில் இச்செயலிக்குத் தந்தையாக்கம் என்றும் குறிப்பிடலாம். இது எங்கர் (Anchor) என்று அழைக்கப்படும். ஆனால், எங்கர் பாட்காஸ்ட் (Anchor Podcast) என்று பரவலாகப் பலரால் அறியப்படுகிறது எனலாம்.

பாட்காஸ்ட் என்பது தமிழாக்கத்தில் வலையொலி எனப் பொருள்படுகிறது. பாட்காஸ்ட் என்றால், இயங்கலையில் ஒளிபரப்பப்படும் ஒரு வானொலி பேச்சு நிகழ்ச்சி என்று விவரிக்கலாம். பாட்காஸ்ட் இரு வகையாகப் பகுத்துப்பார்க்கலாம். அவை, கேட்பொலி வடிவிலும் மற்றும் காணொலி வடிவிலும் இடம்பெறுவதாகும். இதை யார் வேண்டுமானாலும் பேசித் தன் கருத்துகளை வெளியிடலாம். அவ்வகையில், எங்கர் எனும் இச்செயலியும் இவ்வாறு இயங்கும் செயலியே. ஆகையால், இதனை எங்கர் பாட்காஸ்ட் என்பது வழக்கம்.

எங்கர் எனும் இச்செயலியைக் கண்டுபிடித்தவர் மைக்கல் மிக்னானோ மற்றும் நிர் சிசெர்மன் எனும் ஆங்கிலத்தவர்கள் ஆவர். இச்செயலி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வருடமானது 2015-ல் ஆகும். செயலியை மீண்டும் புதுப்பித்து மறுவெளியீடு கண்டது 2018-ல் எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இதில் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நெறியாளர்கள் இடம்பெற்று மேற்பூச்சு விவாதங்கள், திறந்த வியூசு விவாதங்கள், நகைச்சுவை அல்லது அனல் பறக்கும் விவாதங்கள், சுயத் தன்முனைப்பு பேச்சு, கதைகள், துணுக்குகள், பொதுத் தகவல்கள் ஆகியவை பற்றி இதில் பேசலாம்.

தொலைபேசியிலோ அல்லது எங்கர் வலைதளத்திலோ நாம் ஒலிப்பதிவை இலவசமாக உருவாக்க, திருத்த, பேச அனுமதிக்கிறது. இவ்வாறு பல செயலிகளில் இலவசமாகச் செய்ய இயலாது. கட்டணங்கள் மேற்கொண்டு செய்யும் முறையினையும் வைத்துள்ளது மற்ற செயலிகளில். அதோடு, கல்வி உள்ளடக்கத்தை முறைசாரா முறையில் கதைசொல்லல், பாடங்கள் மேற்கொள்ளுதல், உரையாடல்கள் வழங்குவதோடு, முறையான முறையில் வகுப்புகள் பகுதி பகுதியாக மேற்கொள்ளுதலும் இடம்பெறுகிறது.

4 ஸ்போட்டிஃபை (Spotify)

படம் 2 : ஸ்போட்டிஃபை அகப்பக்கம்

இச்செயலி உலகில் மிகவும் பிரபலமான இசை சார்ந்த செயலியாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் பெயராக்கத்தினைப் பகுத்தால், ஸ்பாட் (spot), (identify) அடையாளம் என்று அறியமுடிகிறது. இவ்விரண்டு சொல்லும், காண்பது அல்லது கண்டுபிடிப்பது என்பதனைக் குறிக்கின்றது. ஆக, ஒரு பாடலையோ, ஒலிப்பதிவினையோ தேடிப் பெறுதலைத் தான் ஸ்போட்டிஃபை என்று குறிப்பிடும் வகையில் இச்செயலிக்குப் பெயராக்கம் வழங்கப்படுகிறது என ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

அத்துடன், இந்தச் செயலியைப் படைத்தவரின் பெயர் டெனியல் ஆவார். இவர் சுவீடன் நாட்டைச் சேர்ந்தவர். இச்செயலியும் சுவீடன் நாட்டில் அறிமுகமானதாக அகப்பக்கங்களில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது. அதோடு, இதை உருவாக்கி வெளியிட்ட ஆண்டானது 2006-ல் எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இச்செயலியைப் பயன்படுத்துவாரின் எண்ணிக்கை 10 மில்லியினுக்கும் மேற்பட்டோர் என ஆய்வுகள் குறிக்கின்றது. அதோடு, இச்செயலியில், திரைப்படப் பாடல்கள், செருகேடு பாடல்கள், சுயப் பாடல்கள், பாட்காஸ்ட் பகுதிகள் எனப் பல உறுப்புகள் கொண்டு இயங்குகிறது. ஆக, இதில் 15 ஆயிரக் கலைஞர்களுக்கு மேல் படைப்புகளை வழங்கிப் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

இச்செயலியில் பாடல்களை மட்டுமே கேட்க முடியும் என்று பலர் எண்ணிக் கொண்டிருக்கின்றனர். இதன் மூலம் பாட்காஸ்டையும் கேட்டுப் பயன்பெறலாம். அதற்கு, தேடும் விசையில் பாட்காஸ்ட் என

அச்சிட்டால், பல பாட்காஸ்ட் ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்கும்; அவை, நாடு, தொழில்நுட்பம், தனிமனிதச் சுதந்திரம், கல்வி ஆகிய அடிப்படையில் பலரால் பதிவிட்டு வெளியிட்ட பதிவுகளைக் கேட்டுப் பயன் பெறலாம். இவற்றைக் கேட்கக் கட்டணங்கள் செலுத்தவும் வேண்டும், குறிப்பிட்ட சில பதிவுகளுக்குக் கட்டணம் கட்டத் தேவையில்லை. அது, படைப்பாளியின் விருப்பமாகும். அதன் மூலம் அவர் பணம் ஈட்டி நினைத்தால் செய்யலாம். இல்லாவிடினும் சிக்கலில்லை.

இதைப் பயன்படுத்துவதால் உலகில் உள்ள பல கட்டணதாரர்களைப் பெற முடிவது மட்டுமல்லாது, உலகுக்கு அறிவிக்க எண்ணும் பகிர்வுகள், கருத்துகளையும் உரக்கச் சொல்லும் தளமாக அமைகிறது. பாடல்களை மட்டும் கேட்டுக்கொண்டு பணியை மேற்கொள்ளாமல், நல்ல தகவல்களையும், விவாதங்களையும் கேட்டுணர்ந்து பகுத்தறிவோடு நடக்க இச்செயலி வழிவகுக்கிறது எனலாம். இருப்பினும், இதனைக் கேட்கும் கட்டணதாரர்களில் ஆங்கிலத்தவர்களும் பிரெஞ்சுக்காரர்களுமே அதிகம் திகழ்கின்றனர்.

5 தமிழ்மொழி இலக்கியக் கற்றல் கற்பித்தல் பகுதிகள்

இடுபணியில் கற்றல் கற்பித்தலுக்காக இலக்கியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு பாடங்களைச் செயல்படுத்தியுள்ளேன். இலக்கியம் என்று பொதுவாக எடுத்துரைக்கும்போது, கற்றல் கற்பித்தலில் இலக்கியம் சார்ந்த விஷயங்களை மாணவர்களுக்கும், பொது மக்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் சில பகுதிகளை ஒலிப்பதிவாக அமைத்து, விளக்கி, அதனை ஸ்பாட்டிஃபை என்னும் தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கு முன்னதாக, இலக்கியத்தில் எந்தப் பகுதி கற்பிக்கப்பட்டது என்பதை விரிவாகக் காணலாம்.

முதலாவதாக, பாடத்திட்டத்தின் அமைப்பை ஒரு பதிவில் விளக்கி அதன் நடைமுறை எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து தமிழ் இலக்கியத்தின் அறிமுகம் விரிவாக வழங்கப்பட்டது. பின்னர், சங்கக் கால இலக்கியம்பற்றிய தகவல்கள் எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அத்துடன், பதினெண்மேற்கணக்கு மற்றும் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள்பற்றிய கருத்துகள் பகிரப்பட்டது. அதோடு, இனியவை நாற்பது மற்றும் இன்னா நாற்பது அமைப்பும், பாடல்களும் விளக்கப்பட்டது. மேற்கொண்ட பாடத்திட்டத்தின் படிநிலைகள் :

- இலக்கியம் ஓர் அறிமுகம்
- சங்கக் கால இலக்கியம்
- பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள்
- பதினெண்மேற்கணக்கு நூல்கள்
- இனியவை நாற்பது
- இன்னா நாற்பது

ஆக, இவையே இந்தத் தமிழ்மொழி இலக்கியக் கற்றல் கற்பித்தலுக்கு அமைந்த பாடத்திட்டமாகும்.

6 செயலியைக் கொண்டு கற்றல் கற்பித்தல் செயல்படுத்திய முறை

6.1 பாடத்திட்டத்தை முன்னேற்பாடு செய்தல்

படம் 3 : குறிப்பெடுத்த ஆவணம்

தொடக்கமாக, கற்பிக்கக்கூடிய பாடத்தினைக் குறித்துக் கொண்டு, கருத்துகளையும் விளக்கங்களையும் முன்னதாகவே தயார்படுத்துவது தேவையாகும். உரை வடிவில் அனைத்தையும் குறித்து வைப்பது சிறப்பு ஏனெனில், இம்மாதிரியான ஒலிப்பதிவு செய்தல் எளிதன்று. ஆக, முன்னேற்பாடாக உரையாற்றும் வடிவத்தையும் தயார்படுத்த வேண்டும். வடிவத்தில் பேசக்கூடிய விபரங்கள் நேர்த்தியாக வழங்கப்படுவதும் உரையாற்றும்போது எந்தவிதத் தங்குதடையின்றி எளிதாக நடந்தேற உறுதுணையாக அமையும்.

6.2 செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

படம் 4 : எங்கர் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

கற்றல் கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்தும் செயலியைத் தொலைபேசியிலோ மடிக்கணினியிலோ பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். செயலியைப் பதிவிறக்கினாலே அதில் ஒலிப்பதிவு எடுக்க இயலும். ஒலிப்பதிவு செய்யப்பட்ட செயலியில் நம் சுய விவரங்கள் கொடுக்கப்படுதல். விவரங்களைப் பதிந்த பின், செயலியின் பயன்பாட்டினை முழுவதுமாக ஆராயப்பட்டது.

6.3 செயலியில் பாடப்பகுதி உருவாக்குதல்

படம் 5 : செயலியில் பகுதிகள் உருவாக்குதல்

எங்கள் செயலியில் பகுதி பகுதியாக, அதாவது 'episode by episode' பேசும் வகையில் அமைப்பினை உருவாக்கப்படுதல். அதோடு, அந்தப் பகுதிக்குத் தமிழ் இலக்கியத்தின் ஓர் அறிமுகம் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுத் தனி உறுப்பாக உருவாக்கப்பட்டது. அவ்வாறே மற்ற பகுதிகளும் உருவாக்கித் தலைப்புகள் போட்டு வைத்தல் சிறப்பு. பின்னர் உருவாக்கிய பகுதிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து நமது கருத்துகளைப் பதிவு செய்யலாம்.

6.4 செயலியில் பதிவு செய்தல்

படம் 6 : பதிவு செய்யும் முறை

எங்கர் செயலியில் பாடங்களைப் பதிவு செய்ய ஒலிப்பதிவு விசையை எத்தி ஒலிப்பதிவு மேற்கொள்ளப்பட்டது. பதிவிறக்கியவுடன் மீண்டும் ஒலிபரப்பச் செய்து கற்பித்த பாடம் சரியா எனச் சரி பார்க்கப்பட்டது. அதைப் பதிவிறக்கியவுடன் ஒலிப்பதிவில் இசையைப் பின்னிணைப்பாக வைத்துக் கொள்ளப்பட்டது.

6.5 ஒலிப்பதிவுகளை வெளியிடுதல்

படம் 7 : வெளியீடு காணும் விசை

ஒலிப்பதிவுகளைக் கற்பித்தலுக்கு எடுத்தவுடன் அவற்றை வெளியிட, எங்கர் செயலியில் வெளியீடு எனும் விசை அழுத்த வேண்டும். அழுத்தியவுடன், அது 5 தளங்களில் வெளியிடும் செயலி அமைப்புகளைக் காட்டியது. அவ்வாறு காட்டுகையில், ஸ்போட்டிஃபை எனும் செயலியில் அந்த ஒலிப்பதிவுகளை வெளியீடு காணப்பட்டது. பின்னர் வெளியிட்டபின், ஸ்போட்டிஃபையில் மாணவர்கள், நேயர்கள் கேட்பதற்கு இணைப்புக் கொடுக்கும்.

7 கொடுக்கப்பட்ட இணைப்பை மாணவர்களுடன் பகிர்தல்

படம் 8 : ஸ்போட்டிஃபையில் வெளியிடப்பட்ட இணைப்பு

தயாரித்து வெளியிட்ட பதிவுகளை மாணவர்களுக்கு வழங்கச் செயலியின் மூலம் நம் பாட்காஸ்ட் இணைப்பைப் பெறுதல் தேவை. அந்தப் பாட்காஸ்ட் இணைப்பு அனைவரும் கேட்டுப் பயன்பெறப் புலனக் குழுக்களிலோ, தொலைவரியிலோ, மற்ற மாணவர்கள் இருக்கும் இணைப்பிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறே மாணவர்களால் அதைக் கேட்க இயலும்.

8 முடிவுரை

இன்றைய தொழில்நுட்ப உலகில் அனைத்தும் வளர்ச்சியடைந்து மாபெரும் சாதனைகள் புரியப்பட்டு வருகிறது. அவ்வகையில் கல்வித்துறையிலும் பல மாற்றங்கள் அமைந்து, மாணவர்கள் கல்வி பயிலும் அடிப்படை விதமே மாறுபட்டிருப்பதைக் காண முடிகிறது. ஆக, கற்றல் கற்பித்தலில் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகள் இன்றியமையாததாகப் பார்க்கப்படுகிறது. கற்றல் கற்பித்தலைக் கேட்டல் வழியிலும் மாணவர்களுக்கு இலக்கியம் சார்ந்த தகவல்களைப் பகிர முடியும் என்பதை இவ்விரு செயலிகளின் துணையோடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கர் பாட்காஸ்ட் மற்றும் ஸ்போட்டிஃபை செயலி பல ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நிச்சயமாகக் கற்றலை மேம்படுத்த உதவும் என்பதைத் திண்ணமாக நம்பலாம். இடம், நேரம் ஆகியவற்றைக் கருதாமல் எவ்விடத்திலும் எந்நேரத்திலும் கேட்டுப் பயன்பெறும் வகையில் இச்செயலிகள் அமைந்துள்ளன. இது அனைவருக்கும் நன்மையாகிறது எனலாம். இவ்வாறு பல செயலிகளின் துணையோடு கற்றல் கற்பித்தலை வளப்படுத்துதல் தேவையாகும்.

References

1. Alessandro Pumpo.: *Online Apps and Tools for Teaching*. Euro Pass Teacher Academy, Barcelona (2020). <https://www.teacheracademy.eu/blog/online-apps-tools-for-teaching/>
2. Anagha Vallikat.: *20 Best Applications for Teachers*. TeachMint (2020). <https://blog.teachmint.com/applications-for-teachers/>
3. Aravind.: *பாட்காஸ்ட் என்றால் என்ன? நான் எப்படிக் கேட்பது?* MRLCOMICS (2017). <https://ta.mrlcomics.com/what-is-a-podcast-how-to-listen-4451#menu-1>

4. Arumugum, L., Nadeson, B., Thamburaj, K.P.: Traditional Teaching Method—Concept of Moral Education and Pedagogy in Aathicuudi. *Muallim Journal of Social Sciences and Humanities*, 176–182 (2021)
5. Arumugum, L., Thamburaj, K.P., Ramasamy, S.: Teaching Thirukkural Using Memes to Malaysian Tamil Secondary School Students. *Journal of Valartamil* 4(2), 36–42 (2023)
6. Constance M. Cook, Satish.: *Online Tools for Teaching and Learning (Anchor)*. UMASS.EDU (2018). <https://blogs.umass.edu/onlinetools/learner-centeredtools/anchor/>
7. Jada, P.K., Yasaswini, K., Puranik, K., Sampath, A., Thangasamy, S., Thamburaj, K.P.: Analyzing Social Media Content for Detection of Offensive Text. In: *FIRE (Working Notes)*, 625–635 (2021)
8. Malini, M.: *மானிலியுடன் இலக்கியம் கற்போம் வாரீர்*. Anchor (2021). <https://anchor.fm/malini-magendran>
9. Michael Mignano.: *Anchor FM Founder*. Anchor.fm (n.d.). <https://anchor.fm/>
10. Narkeeran.: *கல்வி 2.0 — கற்றல் கற்பித்தலில் இணைய நுட்பங்கள்*. Arivu Journey, Toronto (2016). <http://www.natkeeran.ca/ta/>
11. Nirmala, S.: *கற்றல் கற்பித்தலின் மேம்பாடு*. Azim Premji Foundation, Tamil Nadu (2018). <https://www.azimpremjifoundationpuducherry.org/teacher-reference/>
12. Puranik, K., Hande, A., Priyadarshini, R., Durairaj, T., Sampath, A., Thamburaj, K.P., Chakravarthi, B.R.: Attentive Fine-Tuning of Transformers for Translation of Low-Resourced Languages @ LoResMT 2021. *arXiv preprint arXiv:2108.08556* (2021)
13. Rajandran, N., Thamburaj, K.P., Ravi, R.: Correlation Between Reading Habit and Reading Skill Among Students. *Unpublished manuscript* (2024)
14. Spotify.: *What is Spotify?* Support Spotify, United Kingdom (2021). <https://support.spotify.com/us/article/what-is-spotify/>
15. Thamburaj, K.P.: E-Teaching in Teacher Education—A Conceptual Framework of Sultan Idris Education University. *Sino-US English Teaching* 18(5), 107–111 (2021)
16. Thamburaj, K.P.: Transforming Classroom Dynamics: A Comparative Analysis of U-Style, V-Style, and Circle Innovative Teaching Techniques. (In press) (2025)
17. Thamburaj, K.P., Arumugum, L., Samuel, S.J.: An Analysis on Keyboard Writing Skills in Online Learning. In: *2015 International Symposium on Technology Management and Emerging Technologies (ISTMET)*, 373–377. IEEE (2015)
18. Thamburaj, K.P., Ponniah, K.: Automatic Speech Recognition Based on Improved Deep Learning. In: *Automatic Speech Recognition and Translation for Low Resource Languages*, 405–426 (2024)
19. Vasudev.: *கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் செயற்பாட்டில் கல்வி மென்பொருளின் பயன்பாடு*. Artbmx Magazine (2021). <https://ta.artbmxmagazine.com/uso-del-software-educativo-en-el-proceso-de-ense-anza-y-aprendizaj>

பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோனின் மொழிப்பற்று

PAVALAR TAMIZHMANI ELLONIN MOZHIPATTRU

Muniasamy S¹

¹Assistant Professor of Tamil, Mannar Thirumalai Naicker College, Pasumalai, Madurai-625004, Tamilnadu, India. muniasethu@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.17765947

ஆய்வுச் சுருக்கம் (Abstract). இராமநாதபுரம் மாவட்டம், தமிழ்ச் சிற்றிலக்கியம் முதல் சங்கோத்தார மரபுவரை பல்வேறு படிநிலைகளில் புலவர் பரம்பரை செழித்து விளங்கிய புனித நிலமாகும். இந்த மாவட்டத்தில் நூற்றுக்கணக்கான புலவர்கள் உருவெடுத்துள்ளனர்; குறிப்பாகப் பரமக்குடி பகுதி இலக்கியப் பங்களிப்புகளில் தனித்த இடம் பெற்றுள்ளது. பரமக்குடியிலிருந்து முதுகுளத்தூர் செல்லும் சாலையின் ஓரமாக அமைந்துள்ள பாம்பூர் கிராமத்தில் பிறந்தவர் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன். சிறுவயதில் மலேசியா குடிபெயர்ந்து அங்குத் தமிழ்மூலப் பள்ளியில் கல்வி கற்ற அவர், தமிழ்மொழி மீதான ஆழ்ந்த பற்றும் தொடர்ந்து வளர்ந்த பண்பும் அவரது படைப்புலகிற்கு வேராக அமைந்தன. பல்வேறு நூல்களை இயற்றி, தனித்தமிழ் வழி மரபுப் பாக்களள் படைப்புகளில் தனித்துவம் பெற்றவர் தமிழ்மணி எல்லோன். தொழில்முறையில் இரும்புத் தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், தமிழ்மொழி, பண்பாடு, இலக்கியம் ஆகியவற்றின் மீது கொண்ட அளவற்ற காதலும் அர்ப்பணிப்பும் அவரை இன்றளவும் தனித்த அடையாளமுடைய இலக்கியச் சிந்தனையாளராக நிலைநிறுத்துகின்றன. பாம்பூரின் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோனின் வாழ்வியல், மொழிப்பற்று, படைப்புப் பன்மை, தமிழ்உணர்வின் தொடர்ச்சி ஆகியவற்றை விளக்கும் நோக்கத்துடன் இக்கட்டுரை அமைகிறது.

The Ramanathapuram district has historically served as a fertile landscape for Tamil literary culture, nurturing thousands of poets across generations. Within this milieu, the town of **Paramakudi** occupies a distinguished position for having produced a remarkable number of eminent literary figures. Among them is **Pavalar Tamizhmani Ellon**, a prominent modern Tamil poet born in the village of *Pampur*, located on the route between Paramakudi and Mudukulathur.

During his early years, Ellon migrated to Malaysia, where he received his formal education in a Tamil-medium school. This educational foundation, coupled with his enduring passion for the Tamil language, shaped his literary sensibilities. Celebrated for his prolific authorship and his adept command of **classical and traditional Tamil verse**, he has contributed significantly to the preservation and propagation of pure Tamil poetry.

Although professionally engaged in the iron industry, Pavalar Tamizhmani Ellon's unwavering commitment to Tamil linguistic and cultural heritage continues to define his identity. His life and work exemplify the harmonious integration of personal vocation, cultural dedication, and literary creativity. This study seeks to explore his literary contributions, linguistic ideals, and the broader cultural significance of his poetic legacy.

திறவுச் சொற்கள் (Keywords): பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன், பாம்பூர், கதிரேசன், மலேசியப் புலவர், பரமக்குடி

1. அறிமுகம்

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஆயிரக்கணக்கான புலவர்களைக் கொண்டுள்ளது. குறிப்பாகப் பரமக்குடியில் நூற்றுக்கணக்கான புலவர்கள் வாழ்ந்துள்ளனர். பரமக்குடியிலிருந்து முதுகுளத்தூர் செல்லும் சாலையில் பாம்பூர் எனும் கிராமத்தில் பிறந்தவர் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன். சிறுவயதில் மலேயா சென்று தமிழ்ப் பள்ளியில் பயின்று, தமிழ்மொழி மீது தீர்ப்பு பற்றுடையவர். பல நூல்களை எழுதியும், தனித்தமிழில் மரபுப் பாக்களை இயற்றும் சிறப்புக்குரியவர். தனது முதன்மை தொழிலான இரும்புத் தொழில்களுக்கிடையில் தமிழ்மீது கொண்டுள்ள அளவற்ற பற்றினால் அவரது வாழ்வில் இன்றுவரை தனித்தமிழ் பேசுவதில் தனித்த அடையாளம் கொண்டவராகத் திகழும் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோனைப் பற்றிப் பேசுவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

முதுகுளத்தூர் அருகேயுள்ள பாம்பூர் எனும் சிற்றூரில் சா.சேது செட்டியார் சீதையம்மாளின் மகனாக 1.10.1946 ஆண்டுப் பிறந்தவர் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன். இவரது தாத்தா சாமிநாதன் செட்டியார். இந்திரா, சூர்ய மூர்த்தி, ராமதாஸ் ஆகியோர் இவர் உடன் பிறந்தவர்கள். தற்போது இவர்கள் பரமக்குடியில் வசித்து வருகின்றனர். இவருக்கு மணி, குமரகுரு என்ற இரண்டு மகன்கள் உண்டு.

2.0 கல்வி

நான்காம் வகுப்புவரை தமிழகத்தில் பயின்று தனது ஒன்பது வயதில் இவரது தந்தையாரால் 30.05.1957 ஆம் ஆண்டு மலேசியாவில் உள்ள ஈப்போவில் செட்டியார் தமிழ்ப் பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு வரைப் பயின்று, ஆங்கிலம் இரண்டரை ஆண்டுகள் பயின்றுள்ளார். 1962 ஆம் ஆண்டு குடும்பச் சூழலின் காரணமாக தொடர்ந்து கல்வி பயில இயலாத நிலையில் ஒன்றுவிட்ட சகோதரர்கள் நடத்தி வந்த பேருந்து உதிரிப்பாகங்களின் பழம்பொருள் தொழிற்கூடத்தில் பணியாற்றத் தொடங்கினார். அப்போது அவரது மாத வருமானம் 25 வெள்ளி மட்டுமே. இவரது அண்ணன்மார்கள் இவரின் பிற்கால வாழ்வின் கெழுமைக்கு அடித்தளம் இட்டவர்கள். அக்காலத்தில் பொருளாதர குறைவில் உழன்றபோது, தமிழ்க்கல்வி தந்த உரமும், தக்க காலத்தில் சிங்கை தொழில் நண்பர்கள் செய்த பேருதவியும் இவரைத் தூக்கி நிமிர்த்தியது எனலாம். இதற்கு நன்றி கடனாக இன்று வரையும் சிங்கைத் தோழர்களை நேசித்தும் நட்பு பாராடியும் வருகின்றார்.

‘இரும்பிலே ஓர் இருதயம் முளைக்குதோ
முதல்முறை காதல் அழைக்குதோ
பூச்சியம் ஒன்றோடு
பூவாசம் இன்றோடு’

எனும் திரையிசை பாடலுக்கேற்றார் போல, இரும்புத் தொழில் செய்து வந்த இவருக்கு இலக்கியத்தின் மீது பேரார்வம் ஏற்பட்டது. தொழில் இரும்பாக இருந்தாலும் இலக்கியத்தின் மீது தணியாகக் காதல் பூண்டுள்ளார். தான் செய்யும் இரும்புத் தொழில்பற்றித் தனது ‘மருக்கொழுந்து’ எனும் நூலில், “எமக்குத் தொழில் கவிதை; சொன்னவன் பாரதி, நானல்ல. நான் அப்படிச் சொல்ல இயலாதவன். பேருந்தின் பழம்பொருள் உதிரிப் பாகங்களின் விற்பனைக் கூடம் எனது தொழில். கல்லினும் கடிய இரும்போடு போராடுவதும் - ஊடாடுவதும்; கொடுக்கல் வாங்கல், நிலுவை, தள்ளுபடியெனக் காலம் முழுதும் உழலுவதும் இத்தொழிலின் அடிப்படைக்கூறுகள்” எனத் தன்னைப் பற்றிப் பதிவு செய்துள்ளார். எந்தத் தொழில் செய்தாலும் தமிழ்மொழி மீது, தமிழ் இலக்கியத்தின் மீது யாவரும் பற்றுடையவராக இருத்தல் வேண்டுமென்பதற்கு பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன் அனைவருக்கும் சான்றாகத் திகழ்கின்றார்.

3.0 முதல் படைப்பு

தமிழ்மொழி மீது தீர்ப்பு பற்றுடைய இவருடைய முதல் படைப்பு 1964 ஆம் ஆண்டு தமிழ் மலர், நாளிதழில் வெளியானது. இப்படைப்பில் மொழிஞாயிறு தேவநேயப் பாவாணரைப் பற்றிய கவிதை ஒன்று வெளியானது. தொடர்ந்து அன்றைய கால கட்டத்தில் தமிழ் மலர், தமிழ் முரசு, தமிழ் நேசன் நாளிதழ்களின் ஞாயிறு பதிப்பில் இவரது கவிதைகள் பிரசுரமாயின. தமிழிலக்கியத்தில் மறுமலர்ச்சியும் கவிஞர் எல்லோனின் இலக்கிய வாழ்வில் புத்தெழுச்சியும் நிகழ்ந்த காலமாகச் செயல்பட்டது.

இடைக்காலத்தில் சென்னை மாணவர் மன்றம் நடத்திய ‘தமிழ்மணி’ புலவர் தேர்வு எழுதிப் பட்டம் பெற்றார். தமிழ்நேசன் நடத்திய பவுன் பரிசு கவிதைப் போட்டியில் நான்கு முறை வெற்றிப் பெற்றார். இவரது பொன்னான கவிதைகள் பூத்துக் குலுங்கிய காலமும் அதுதான்.

4.0 இலக்கிய ஆர்வம்

பகலில் வேலையிலும், இரவில் மொழியறிவையும் வளர்த்துக் கொள்வதிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார். இயல்பாய் மொழிப்பற்றால் உந்தப்பட்டு தென்மொழி என்ற இதழின் வழி தன்னார்வத்தை வளர்த்துக் கொண்டவருக்குப் பாரதியார், பாரதிதாசன் முடியரசன், பெருஞ்சித்திரனார் போன்றோரின் கவிதைகள் இவரது கவிதை உணர்வை மேலோங்கச் செய்தது. தனது சிறுவயதில் படிப்பை இடையில் நிறுத்தினாலும் தமிழ் இலக்கண, இலக்கியங்களின்மீது தீர்ப்பு பற்றுடையவராகத் திகழ்ந்துள்ளார். பாவாணர் தமிழ்மன்றத்தின் தலைவரான அய்யன் சா.சி.சு.குறிஞ்சிக்குமரனிடம் தமிழ் மாணவராகச் சேர்ந்து பல இடர்பாடுகளினூடே தொடர்ந்து பல ஆண்டுகள் பயின்றார். அத்துடன் தென்மொழி பாவாணர் ஆகியோர் தொடர்பு கிடைத்ததின் வாயிலாகத் தனித்தமிழ் உணர்வு கொண்டவராகச் செயல்பட்டுள்ளார்.

பல்வேறு நற் தொடர்புகள் கிடைத்ததால் தனித்தமிழ் ஆர்வவாராகச் சுடர் விட்டார். 1966 ஆம் ஆண்டு தமிழ்மணி புலவர் பட்டத் தேர்வில் ஈராயிரம் பேர் எழுதியதில் பதின்மூவரில் இவர் ஒருவராகத் தேர்ந்து புலவர் பட்டம் பெற்றார். தமிழறிஞர் மயிலைச் சீனி வேங்கடசாமி தலைமையில் சென்னை மாணவர் மன்றத்தாரால் 1969 ஆம் ஆண்டுப் பட்டம் பெற்றார்.

மலேசியத் தமிழ்க் கவிதைக் களஞ்சியம் எனும் நூல் பாவலர் முரசு நெடுமாறனால் தமிழக பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர்கள் ஐவர் ஒன்றிணைந்து பெரும் முயற்சியுடன் வெளியிடப்பட்டது. இந்நூலின் உழைப்பு ஏழு ஆண்டுகள் ஆகும். அந்நூலில் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோனின் பனிரெண்டு கவிதைகள் இடம் பெற்றுள்ளன.

மலேசிய மண்ணில் மூத்த புலவர்களிடம் இவருக்கு அதிக நெருக்கம் ஏற்பட்டது. கவிச்சுடர் காரைக்கிழார் தலைமையில் கூட்டமைப்பின் கீழ் மரபுக் கவிதை மாநாடு தலைநகர் கோலம்பூரில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்றது. தமிழ்த்துறை அமைச்சர் மு.தமிழ்க்குடிமகனாரின் தலைமையில் நிகழ்வு சிறப்புற நடந்தது. அம்மாநாட்டில் முழுக்க மரபுக்கவிதை ஆய்வு கவியரங்கம் நடந்தது. நூற்றுக்கும் மேல் கலந்து கொண்ட பேராளர்கள் பத்துக் கவிஞர்கள் கவிஞருக்குச் சிறப்புச் செய்து பொன்னாடையும், பொற்கிழி தங்கப்பதக்கமும் அணிவித்து சிறப்பிக்கப்பட்டனர். அன்றைய அமைச்சர் டத்தோ சி.சுப்பிரமணியம் கலந்து சிறப்பித்தார்.

4.0 மலேசியாவும் தமிழ்நாட்டுப் புலவர்களும்

தமிழகத்திலிருந்து பல்வேறு பாவலர்களை மலேசியா சிறப்பித்து. வீரமாமுனிவர், ஜி.யூ.போப், கால்டுவெல் போன்ற பிறநாட்டு அறிஞர்கள் கிறித்துவின் நெறியைப் பரப்பத் தமிழகம் வந்தனர். சமயப் பணி செய்யத் தமிழகத்தை நோக்கி வந்த பயணத்தில் தமிழ்மொழிமீது தீர்ப்பு பற்றுள்ளவராகக் கொண்டமையால் தமிழ் இலக்கியம் படைத்தல் மொழிபெயர்ப்பு செய்தல் ஆகியவற்றில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டனர். இறுதியில் மேற்கட்டிய அயலக அறிஞர்கள் தமிழுக்காகத் தம்மை அர்ப்பணம் செய்தனர். அதைப் போல அன்று மலேசியா நாடு இலக்கிய வளர்ச்சியிலும், நகர வளர்ச்சியிலும் ஓங்கி இருக்க காரணம் தமிழர்கள்தான் என்பதை அறுதியிட்டுத் துணிந்து கூறலாம். மலேசியாவில் தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்குத் தமிழ்நாட்டவர்களின் பங்களிப்பு அதிகம். குறிப்பாக இராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலுள்ளவர்களின் ஈடுபாடும் உழைப்பும் அதிகமாகும். குறிப்பாக, கொழுந்துரை தவத்திரு இராமதாசர் சுவாமிகள், சா.இ.குறிஞ்சிக்குமரனார், பீடோங் புலவர் அ.முத்தையனார் ஆகிய இவர்களின் புலமையும், இவர்கள் வளர்த்துவிட்ட தமிழ்ப் பாவலர்களும் மலேசியா இலக்கியத்திற்கு இன்றும் ஊற்று நீராகச் செயல்பட்டு

5.0 உலகச் செம்மொழி மாநாட்டில்

பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோனை வியக்க வைத்த நிகழ்வாக 2010 ஆம் ஆண்டுக் கலைஞர் மு.கருணாநிதி ஆட்சியில் உலகளாவிய செம்மொழி மாநாட்டையொட்டி கவிதைப் போட்டி நடை பெற்றது. அதற்கு உலகளாவிய தமிழ்க் கவிஞர்கள் ஈராத்திற்கும் அதிகமானோர் போட்டியில் கலந்து கொண்டனர். இறுதியில் எட்டுக் கவிதைகள் மட்டுமே பரிசிற்குத் தெரிவானது. கவிஞர் எல்லோனின் கவிதையும் அதில் அடங்கும். அதில் சிறப்பு என்னவெனில் தமிழகத்தைத் தவிர்த்து அயலகக் கவிஞர்க்கான பரிசு. மலேசியக் கவிஞர் எல்லோன் ஒருவர் மட்டுமே. அதில் சங்கத்தமிழ் அனைத்தும் தா எனும் தலைப்பில் எழுதிய மரபுக் கவிதை அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டு தேர்வு செய்தனர். இப்போட்டியில் பங்கேற்க ஊக்குவித்தவர்கள் கவிச்சுடர் காரைக்கிழார், ஆ.சி.டேவிட் போன்றோர். இவ்வாறு பல இடங்களுக்குச் சென்று தனது பாத்திரத்தில் தமிழ்மொழியின் சிறப்பையும், தனித்தமிழின் முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்துரைத்து வருகின்றார். இவ்விழாவில் இவர் எழுதிய கவிதையாவது,

செங்கரும்புச் சாறும் செழுங்கனிகள் இன்கலைவ
பொங்கமுதப் புத்தாக்கப் பூஞ்சுவையும்- இங்கொலித்து

வெங்கனலில் நீந்தி விரிகடலுள் முக்குளித்த
சங்கத் தமிழ் அனைத்தும் தா!

முன்னை குமரி முகிழ்த்த நறுஞ்சுனையே
பின்னை மொழி மூலப் பேறே! ஓ! - அன்னையென
ஆர்த்த தமிழணங்கே! ஆரமுதே! நின்னடிகள்
கூர்த்த ஒளியுமிழும் கோடு!

மூத்த மொழிக்கலையின் முத்தாய் ஒளிர்வளே!
யாத்த கவியழகின் நாயகியே - பாத்தொடுக்கும்
பாவலர் நாவிற்படரும் கலையழகே
பூவலம் ஆனாய் பொலிந்து!

பாவாணர் சொல்லாய்வில் பட்டுத் தெறித்தாய் நீ!
பாவேந்தர் வீச்சில் படர்ந்தாயே! - நாவாணர்
சொல்லும் மொழியழகே! சுட்டும் கதிர் அழகே!
வெல்லும் தனியழகே வீசு!

ஞால மொழிக்கெல்லாம் ஞாயாய் உறைபவளே!
சீலச் செழுஞ்சீதச் சந்தனமே! - காலடியில்
ஒன்றி உயிராகி ஒம்புவதே பாடாகி
நன்றி பகர்வோமே நாம்!

கண்ணு(ள்) ஒளி யானாய் கருத்துள் தெளிவானாய்!
விண்ணுள் வெளிவானாய் ஆனாய் நீ! - அன்னையே!
எங்கள் உயிருக்கி ஏற்ற செயல்செய்ய
சங்கத் தமிழ் அனைத்தும் தா!

எனும் வரிகளில் செம்மொழிக்குப் புகழாரம் பூட்டி சுவைபடவும், உணர்ச்சித் தழும்பவும் பாடியுள்ளார்.

6.0 தனித்தமிழ் பற்று

தனித்தமிழ் பற்றார்களான மொழிஞாயிறு தேவநேயப்பாவானார், பெருஞ்சித்திரனாரோடு பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோரும் இணைந்து தனித்தமிழ் வளர்ச்சிக்குப் பாடுபட்டுள்ளார். 1973 ஆம் ஆண்டு பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் மலேசியா வந்திருந்தபோது தனது 28 ஆவது அகவையில் நட்புறவு கொண்டு பழகி, ஒரு மாதத்தில் பெருஞ்சித்திரனாருடன் பயணித்து ஈப்போவில் கவிஞர் இல்லம் தங்கி ஈப்போ நகர் சுற்றியுள்ள பல்வேறு ஊர்களுக்குப் பாவலரேறு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவும் சொற்பொழிவு ஆற்றவும் தமிழ்மணி எல்லோன் பெரிதும் துணை இருந்தார். பாவாணர் தமிழ்மன்றம் உரிய உதவிகளைச் செய்தது. கவிஞரோடு அவர்தம் நண்பர்கள் ஈகை பாண்டியன் அ.தங்கராசன், சுப்பையா, கரு.கணபதி, செ.பிச்சை, பாண்டியன் இன்னும் சிலர் பெரிதும் உற்ற உதவிகள் செய்தனர். சிங்கைக் கவிஞர் முல்லைவாணன் ஐயாவிடன் துணை இருந்தார்.

தமிழண்ணல், இலக்குவனார், மு.வ., தமிழ்க்குடிமகன், ப.முனியமுத்து, கவிவாணர் ஐ.உலகநாதன் போன்ற தமிழ் ஆளுமைகளுடன் நெருங்கிய நட்புறவு கொண்டவராகவும் தமிழ்மணி எல்லோன் திகழ்ந்துள்ளார்.

7.0 வள்ளுவர் படிப்பகம்

1962 ஆம் ஆண்டு பாவாணர் மன்றத் தோற்றுநர் செந்தமிழ்க் கவிஞர் சா.சி.சு அவர்களிடம் தமிழ் இலக்கண இலக்கியம் பயின்ற காலத்தில் பெரும்பாலான இவர் வாழ்ந்த பகுதி இளைஞர்கள் பொழுதை வீணாய்க் கழித்துக் கொண்டிருக்க, நண்பர்கள் இணைந்து 'வள்ளுவர் படிப்பகம்' எனும் பெயர் இட்டு நடத்தி வந்துள்ளனர். இந்தப் படிப்பகத்தில் எண்ணற்ற இளைஞர்கள் படித்துப் பயன் பெறத் தொடங்கினர். மொழி-கலை-இலக்கியம்-புதினம் இன்ன பிற அறிஞர்தம் பனுவல்களைத் தமிழகம் வழி தருவித்தனர். தென்மொழி போன்ற தனித்தமிழ் இதழ்கள் பெரிதும் பயன்பட்டது மட்டுமின்றி பல்வேறு அறிஞர்களின் தொடர்பும் பெருகியது.

படிப்பகத்தின் வருடாந்திர நிகழ்ச்சியில், நண்பர் பாண்டியனுக்கு படிப்பகத்தின் சார்பில், 'ஈகைப் பாண்டியன்' எனும் விருது கொடுத்துச் சிறப்புச் செய்துள்ளனர். அறிஞர் பெருமக்கள் பலரை வரவழைத்துப் பயன்பெறும் நிகழ்வு நத்திடயுள்ளனர். தன்னிடமிருந்த ஆயிரக்கணக்கான நூல்களை மோகன் குமாரிடம்

ஒப்படைத்து ஈப்போ ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரி மாணவர்கள் பயன்பெறுமாறு செய்துள்ளனர். குறிப்பாய் தனித்தமிழ் இதழ்களான தென்மொழி, தமிழ்ச்சிட்டு, குறளகம் போன்றவைகளைக் கொடுத்துப் பயன்பெறுமாறு செய்துள்ளார்.

8.0 இயற்றிய நூல்கள்

பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் நற்றமிழ்க்கதிர் என்று அன்பொழுகப் போற்றி அழைக்கப்படும் இவர் தனித்தமிழ்ப் பாசறையில் செழித்தவர். தனித் தமிழ்மீது தணியாத பற்றுடையவராகத் திகழ்ந்து பாக்களை எழுதி வருகின்றார்.

பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன் மரபுக்கவிதைகளை இன்று வரையிலும் எழுதிக் கொண்டேயிருக்கின்றார். தஞ்சை மாவட்டத்தில் பிறந்த எழுத்தாளரும் மொழிபெயர்ப்பாளருமான கா.ந.சு பக்கம் பக்கமாகத் தினமும் எழுதிக்கொண்டே இருப்பார். அவரது அறை முழுவதும் எழுதப்பட்ட காகிதங்கள் குவிந்து கிடைக்கும். அதுபோல இன்றளவும் எல்லோன் தினமும் பாக்களை இயற்றித் தனித்தமிழ் இதழுக்கு அனுப்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்.

தனித்தமிழ்மீது பேரார்வங்கொண்ட இவரைப் பற்றிக் கவிஞர் வீரமான்,

“தனித் தமிழின் மீது தணியாத பற்றுக் கொண்ட
கவிஞர் எல்லோனின் இயற்பெயர் கதிரேசன்.

வணிகப் பெருங்குடி மரபில் சேது - சீதை தம்பதி
யரின் இரண்டாம் மகனான இவர் பிறந்த
ஆண்டு 1946 அக்டோபர் திங்கள் முதல் நாள்,

நனி சிறப்புக் கொண்ட தமிழகத்தின் முகவை
மாவட்டப் பாம்பூர் இவர் பிறந்த ஊர்,

இனியன சொல்லும் இனியன செயலும் இயல்
பெனக் கொண்ட கமலத்தைக் கரம பிடித்து
இல்லறம் கண்ட ஆண்டு 1971.

கனியென மக்கள் மூவர். இளஞ்சேரன், மணிவண்
ணன் ஆண்மக்கள். அமுது பெண்மகள்.

பணியிலெலாம் தமிழ்ப்பணியே தலைப்பணியாய்க்
கொண்ட இவர் சென்னை தமிழ் மாணவர் மன்
றம் நடத்திய தேர்வில் "தமிழ்மணி" விருது பெற்றவர்.

பிணிக்கும் தகையனவாய் இவரிடமிருந்து கவிதைகள்
பிறக்கத் தொடங்கிய ஆண்டு 1964.

அணியெனத் தமிழுக்கு இவரளிக்கும் "முத்தாரம்"
இவரின் முதற்படைப்பு!"

எனப் பாடியுள்ளார்.

இவர் ஐந்து நூல்களை எழுதியுள்ளார்.

- முத்தாரம்- 1980
- மருக்கொழுந்து- 2003
- இரும்பின் பிழிவு கரும்பின் சாறு (கவிதைகள்) - 2017
- சொல்லும் சுவையும் (கட்டுரைத் தொடர்) - 2017
- முத்தாரம்/ பூச்சரம் (மலேயாப் பல்கலைக்கழக புகழுகத் தேர்விற்கான கவிதை நூல், 20 ஆண்டுகள் பயில்விக்கப்பட்டது) – 1983

8.1 முத்தாரம்

1980 ஆம் ஆண்டு கோலாலம்பூர் தமிழ்நேசன் அச்சகத்தில் இந்நூல் வெளியானது. 112 பக்கங்கள் கொண்ட இந்நூல் முழுவது தனித்தமிழில் பல்வேறு தலைப்புகளில் பாக்களாக ஆக்கப்பட்டுள்ளது. பாவலர் சா.சி.சு. குறிஞ்சிக்குமரனார் அணிந்துரையும், காரைக்கிழார் முன்னுரையும் வழங்கியுள்ளனர்.

இந்நூல் மொழி, நாடு, காதல், சான்றோர், சமூகம், பொதுமை ஆகிய அறுவகைத் தலைப்புகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நூலுக்கு அணிந்துரை வழங்கியுள்ள கவிஞரின் ஆசிரியரான பாவலர் சா.சி.சு.குறிஞ்சிக்குமரனார், எல்லோரின் பாக்களை வியந்துப் பார்க்கின்றார். பாடங்கற்பித்த சீடனின் தமிழ்ப்பற்றையும் மொழிப்பற்றையும் கண்டு மனங்குளிக்கின்றார். இதனை, “ஆரம்பத்தில் என்பால் பயின்று நாளடைவில் தாமே முயன்று தமிழ்மணிப் பட்டம் பெற்றவர். தமிழ்நேசன் தோற்றுவித்த பொன் பரிசுத்திட்டத்தால் பாத்துறையில் புகழோங்கிய அவர் இதுகால் சிறந்த பாவலர்க்குரிய அனைத்துத் தகுதிகளும் பெற்று வளர்ந்து வரும் தூயதமிழ்ப் பாவலனாக உலா வருகின்றார் எனில் மிகையன்று” எனக் குறிப்பிடுகின்றார். (முத்தாரம், அணிந்துரை, ப. iv) மேலும் அவரது பாக்களைத் தொட்டுச் செல்லும் விதமாக “தனித்தமிழின்பால் அவர் கொண்டுள்ள அழுத்தமான பிடிப்பையும் உலைவிலா ஆழ்ந்த உணர்வையும் கீழ்வரும் வரிகளால் உணரலாம்.

பாவா ணர்தம், தனித்தமிழ்ப் பாசறைப்
படையினில் யானோர் மறவன்! - அந்
நாவா ணர்தம் சொற்பொருள் மொழியியல்
நன்றறி தமிழ்மணிப் புலவன்”
“எம்மொழி பழிப்பவர் எவரெவ ராயினும்
எதிர்மொழி அறைந்திட அஞ்சேன்”
மனையும் துணையும் மக்களும் சுற்றமும்
மற்ற வெலாம் தமிழ்ப் பின்னே”

என எல்லோரின் பாக்களுக்குப் புகழ் சூட்டுகின்றார். (முத்தாரம், அணிந்துரை, ப. iv)

இறுதியாக, பண்பட்ட நல்ல பாடலால் பாவலரின் ஆற்றல் உறுதிமிக்கதாக நின்று செழிக்கும். தொட்ட இடம் மணக்கும் தூயதமிழ் மணியாய் தமிழுக்கு வனப்பேற்ற வந்துள்ள முத்தாரமும், முத்தாரம் தந்த பாவலர் எல்லோரும் நீடுதமிழ் போற்றி நின்று நிலவுக என சா.சி.சு.குறிஞ்சிக்குமரன் வாழ்த்துகின்றார்.

இந்நூலுக்கு முன்னுரை வழங்கியுள்ள காரைக்கிழார், இலக்கிய வளர்ச்சிக்குப் போராடவும் பகைப்புலமாக ஓர் இலக்கு தேவைப்படுகிறது. அவ்வகையில் தனித்தமிழ்ப் போராட்டத்தாலும் சில தகையான முத்துக்கள் பிறந்தே உள்ளன எனக் குறிப்பிடுகின்றார்.

இந்நூல் தனித்தமிழால் பல்வேறு தலைப்புகளுடன் அமைக்கப்பெற்றிருப்பின், கூடுதல் சிறப்பம்சமாக, அமைக்கப்பட்டுள்ள அறுவகைத் தலைப்புகளின் தொடக்கத்தில் அழகிய கவியொன்று ரத்தினச்சுருக்கமாக அமைத்துள்ளார் தமிழ்மணி எல்லோன். இதனை,

மொழி எனும் முதல் தலைப்பில்,

கடலினுள்
அமிழ்ந்தும்
தீயினுள்
கருகியும்
கடந்ததும்
தமிழேதான்
அதில்
படர்ந்ததும்
தமிழேதான்

எனவும், நாடு எனும் இரண்டாம் தலைப்பில்,

நாடரிய
நாடெனவே
நடைபயின் றாய்
நல்வணக்கம்

எனவும், காதல் எனும் மூன்றாம் தலைப்பில்,

நண்ணும்காதல்
சிலையின் நினைவில்
நனைந்துருகி
கண்ணே மணியே
கற்கண்டே என
கலுழுவனோ

எனவும், சான்றோர் எனும் நான்காம் தலைப்பில்,

அட்டாவோ
பாவேந்தத்
தமிழ்க்களிறு
போலும்
அகப்பாட்டும்
புறப்பாட்டும்
யார் வைக்கக்
கூடும்?

எனவும், சமூகம் எனும் ஐந்தாம் தலைப்பில்,

காறிய உமிழின்
கசடுகள் எல்லாம்
காசால் உயர்ந்ததடா! - நிலை
மாறுவதெங்ஙன்
மனமும் அயர்ந்ததடா

எனவும், பொதுமை எனும் ஆறாம் தலைப்பில்,

போலியாரை புகழும்வாய்
புண்ணியரை இகழும்வாய்
ஊழிவரை உள றும்வாய்
ஒரு வாயா இருவாயா

என ஒவ்வொரு தலைப்பின் முன் புகுவதற்கு முன் தலைப்பிற்கோர் கனிச்சாற்றை கவைக்கச் செய்துள்ளார்.

8.2 மருக்கொழுந்து

2003ஆம் ஆண்டு கோலாலம்பூர் கே.எம்.அச்சகத்தில் இந்நூல் வெளியிடப்பட்டது. இது ஒரு கவிதைத் தொகுப்பு. 96 பக்கங்கள் கொண்ட இந்நூலில், பல்வேறு தலைப்புகளில் பாக்கள் காணப்படுகின்றன. இந்நூலுக்கு புலவர் உவமைப்பித்தனும் தமிழண்ணலும் அணிந்துரை வழங்கியுள்ளனர். ஆதி.குமணன் முன்னுரை அளித்துள்ளார். காரைக்கிழார் வியந்துரை வழங்கியுள்ளார்.

இந்நூலில் இவர் இயற்றியப் பாக்களில் சொட்ட சொட்ட தமிழ்த்தேனை ருசிப்பதாக பாடியுள்ளார். அனைத்துத் தலைப்புகளும் படிப்போரை வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது எனலாம். சான்றாக,

இயலாகி முற்பிறந்த செந்தமிழ்த்தேன்
இசையாகி நாலிரண்டின் திசையு மாகி
புயலாகி உயிர்புரக்கும் மழையு மாகி
பொறையாகி வழிபாட்டின் மறையு மாகி
செயலாகி அறம்பொருளின் உறையு மாகி
தெளிவாகி ஒளியுடனே ஒலியு மாகி
மயலாகி நிற்கின்றான் முருக னென்போன்
வானோர்தம் தெய்வத்தின் தெய்வ மன்னோன்

முருகென்றால் அழகென்றும் இளமை என்றும்

முறையென்றும் பரந்துபடு வளமை என்றும்
 பொருளுண்டு தமிழிடத்தே; பொருளை வைத்துப்
 பொருளாக தனைத்தமிழில் இழைத்துக் கொண்டான்
 உருவாக 'ஓங்கார' வடிவ மாகி
 ஒண்டமிழோ டியற்கையதன் படிவ மாகி
 குருவாகி நிற்கின்றான் குமர னென்போன்
 குவலயத்தில் தெய்வத்தின் தெய்வ மன்னோன்!

பாடாத நாவில்லை எழிலி லாவி
 படராத உயிரில்லை அவன்நி னைவிற்
 கூடாத கரமில்லை அருளில் மூழ்கிக்
 குழறாத மொழியில்லை சிந்து பாடி
 ஆடாத காலில்லை முருக னின்பேர்
 அறையாத உளமில்லை; இல்லை அன்பர்
 மூடாத விழியுண்டே; உண்டே ஆறு
 முகத்தானின் முருகீர்க்கும் பெற்றி மாதோ!

எனும் பாவில் முருகனின் சிறப்பையும் அவனது பெருமையையும் அழகுபட எடுத்துரைத்துள்ளார்

8.3 இரும்பின் பிழிவு கரும்பின் சாறு

2017 ஆம் ஆண்டு மலேசியத் தமிழ் இலக்கிய ஆசிரியர் கழகத்தால் இந்நூல் வெளியிடப்பட்டது. 168 பக்கங்கள் கொண்ட இந்நூலுக்கு, முனைவர் எ.மோகன் குமார் அணிந்துரை வழங்கியுள்ளார். இது இவரது மூன்றாவது நூல்.

தமிழ்மணி பாவலர் எல்லோனின் தொழில் இரும்புத் தொழில். இருப்பினும் மென்மைத் தமிழில் பா இயற்றக்கூடியவர். ஆகவே இந்நூலுக்கு “இரும்பை ஒத்த கரும்பின் சாறு” எனும் தலைப்பினை வைத்துள்ளார். இவரைப் பற்றி, “உண்மைத் தமிழ்ப் பற்றாளராக விளங்கும் எல்லோன் அவர்கள், தமிழ்மொழியின்பால் மிகுந்த ஈடுபாடும், இனமான உணர்வும் மிக்கவர். “உள்ளத்துள்ளது கவிதை-இன்பம் உருவெடுப்பது கவிதை தெள்ளத் தெளிந்த தமிழில்-உண்மைத் தெரிந்துரைப்பது கவிதை” என்று நல்லறிஞர் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை கூறுவதுபோல் கவிஞரின் கவிதைகள் அவரின் உள்ளக்கிடக்காகவும் மெய்யுணர்வாகவும் எழுதியவையாக மிளிர்கின்றன” என எ.மோகன் குமார் குறிப்பிடுகின்றார்.

103 தலைப்புகள் கொண்ட இந்நூலில் காணலாகும் அத்தனைப் பாக்களும் படிப்போரை தம்முள் இழுத்துச் செல்கிறது. சொற்களை, ஓசை நயம், சந்தம், பா அமைப்பு எனப் பன்முகங்களில் தேன்சுவை அளிப்பதாக அமைகின்றன. பெரும்பாலும் மரபுக் கவிதைகளை எளிதில் புரிவதில் சற்றுச் சிக்கல் ஏற்படும். சீர் பிரித்துப் படிப்பதிலும் பொருள் விளங்கிக் கொள்வதிலும் தடுமாற்றம் ஏற்படும். பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன் பாக்களில் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட மரபு கவிதையாக இருப்பது படிப்போருக்கு எளிதில் விளங்கும் வண்ணம் அமைந்துள்ளது. அதில் சிலவற்றைத் தொட்டுச் செல்லலாம்.

உள்ளும் புறமும் எனும் தலைப்பில் தனக்குப் பாடங் கற்பித்த ஆசான் சா.சி. குறிஞ்சிக் குமரனாரை நினைவுகூரும் முகமாய், அவரது குணங்களை அருமையாக எடுத்துரைத்துள்ளார். மலேசிய மண்ணில் தமிழுக்கும் தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்கும் வளர்ந்ததற்கு இவரும் ஒரு காரணியர் ஆவார்.

அமிழ்தமும் நறவமும் மயங்கிய தனித்தமிழ்
 அழகினில் கொழுவிய அகம்
 சுமைகளோ நிரந்தரம்: துறவற மனையறத்
 தொடரினில் சுழல்வன புறம்
 அமைதியின் வடிவமாம்: அருந்தமிழ்க் கிடரெனில்
 அழலெழும் விழிச்சுடர் முகம்
 இமயமும் உயர்விலை எழுகடல் விரிவிலை
 இயல்பெனல், இவரது குணம்!

உயிரொடு பிறந்ததாய் உணர்வொடு கலந்ததாய்
 உரை சொல் மணப்பது தமிழ்
 பயிர்களை வளர்த்தவர் பதர்களை அறுத்தவர்
 படைவரிப் புலி இவர், நமில்!
 பெயல் நறும் மழையென அயலவர்க் குதவிடும்

பெருமனம் குரிசிலின் இயல்
செயல்திரு மறவராய்த் திரவிட உறவராய்த்
திகழ்ந்திட கிளிர்ந்திடில் புயல்!

கனியதன் பிழியலாய்க் கருத்துறு அணிகளில்
கவிதரும் புலமையின் மடை!
பணி செய்ப் பிறந்ததால் பயன்பெறத் தவறிய
பசை இவர் வசம் உறாத் தடை!
தனித்தமிழ் முனைவனாம் தருவுணர் வறிஞனாம்
தமிழினத்தகு நலக் கொடை!
இனிய நற்கனிவுகூழ் கருணையன்: வழுத்தினம்
இவண், எவர், நிகர் ? இலை விடை!

என அடுக்கடுக்காய் பாமாலையில், இவருக்கு நிகர் எவருண்டு எனப் பாடும்போது குருவின் மீது சீடன் கொண்டுள்ள மரியாதை வெளிப்படுகின்றது. தமிழ்மணி பாவலர் எல்லோன் அவர்களின் இலக்கியப் புலமைக்கு வழிகாட்டியத் திகழ்ந்தவர் காரைக்கிழார். இளையான்குடி அருகில் உள்ள காரைக்குளம் எனும் ஊரில் பிறந்த இவர், மலேசியாவில் ஒரு மூத்த தமிழ் கவிஞர். இவரது இயற்பெயர் மு.கருப்பையா. தமிழர் வாழ்வியல், பண்பாடு, வரலாறு போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்தி மக்கள் மத்தியில் பெரும் மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்தவர். 1958 ஆம் ஆண்டு எழுதத் தொடங்கிய இவர், கோலாலம்பூரின் கவிதைக்களம் முச்சங்கத் தலைவராவார். மக்கள் கவிஞன் காரைக்கிழார் எனும் தலைப்பில்,

வேரைப் பிடித்திழுத்து விண்ணின் முகில்கிழித்து
விழையத் தமிழ்குழைத்துப் பாடுவான் - அந்த
விருப்பில் நமைஅழைத்துக் கூடுவான் - கவி
காரைக் கிழாரென்னும் கம்பன் தமிழ் கேட்க
கட்டிக் கரும்பை எவன் தேடுவான்? - அவன்
கன்னிக் கனிச்சுவையில் மூழ்குவான்!

எங்கள் அடிமனத்தில் தங்கும் குமுறல்களை
தங்கம்: அவன் பொங்கப் பாடினான்! - தமிழ்ச்
சங்கம் எனப் பொழிந்தே ஊடினான்!- மாயக்
கங்குல் கிழித்தெழுந்த காலைக் கதிராக
காட்சி கிளிர்ந்தநறும் கரையான்! - தமிழ்ச்
சாட்சி என அடர்ந்த நேரியான்!

கல்லைக் கரைத்தானா? கனியைத் தனித்தானா?
காரைக் கிழான்சொலும் தனித்தேனா? - எந்த
காரையும் பிய்க்கும் அவன்பேனா: - ஒரு
எல்லை இலாச் சுவை ஈர்ப்பின் தமிழ் நெய்து
ஈட்டி கணையென்றே பெய்தானா? - புகழ்
ஈட்டி தனித்தவிதம் கொய்தானா?

ஒக்கும் கருத்துக்கள் : தக்க கவிசொல்லும்
உம்பன் அவன் எம்மின் கொம்பனே! - நலத்
தெம்புப் பிழியலின் அம்பொனே! - தமிழ்
'மக்கள் கவி'யிவன் வாழி நலஞ்சூழ
வாழ்த்திப் புகழ்மாலை சூடுவோம்!- இவன்
வாழ: தமிழ்வாழும், சூழுவோம்!

எனத் தன்னுடைய வழிகாட்டியைப் பாடுகின்றார். (பாவேந்தன் பாரதிதாசன் முத்தமிழ் விழாவில் வாசித்து வழங்கப்பெற்ற கவிதை - 22.4.2011).

வள்ளுவரைப் பாடாத புலவர் உண்டோ? குறளைப் புகழாத பாவலர் உண்டோ? பாவலர் தமிழ்மணியும் புகழ்ந்துப் பாடுகின்றார். தமிழ்மறையாம் வள்ளுவம் எனும் தலைப்பில், திருக்குறளைப் பற்றிப் பேசுகையில், செந்தமிழை செதுக்கி வைத்த சித்திரம் எனப் புகழ்கின்றார். இதனை,

மொத்தமுமாய் உலகளந்த
மூதறிஞப் பெட்டகம்

கத்துங்கடல் பயன்கொழிக்கும்
கலையமுத முத்தகம்
வித்தகத்தை விளிப்பதெனின்
விரிவானின் மொத்தகம்
புத்தகத்தைப் புத்தகத்தில்
புதுக்கிவைத்த தத்துவம்!

செம்மொழியாம் செந்தமிழைச்
செதுக்கிவைத்த சித்திரம்
எம்மொழிக்கும் முதன் மொழியாய்
இரும்பகுதிப் பத்திரம்
வெம்மொழியைப் புறம் ஒதுக்கும்
கனிமொழியின் அற்புதம்
எம்மொழியாம் தமிழ் மொழியின்
எழுந்தபெரும் பொற்பதம்!

வாழ்வுநிலை செப்பம் செய்ய
வடிவம்பல சொல்லுவான்
தாழ்வுநிலை அகற்றுதற்காய்
தடையறுக்க விள்ளுவான்
காழ்ப்புகளும் கீழறுப்பும்
கடைசலென எள்ளுவான்
யாழ்க்குறளின் புகழெடுத்து
யாப்பிசைக்கச் சொல்லும், வான்!

இலக்கியத்துள் இலக்கியமாய்
இலங்குமொரு பண்ணகம்!
இலக்கெதுவாய் அறியார்க்காய்
இலக்குணர்த்தும் நன்னயம்!
விளக்கெனுமோர் எழுகதிராய்
விரிவுடற்றும் விண்ணகம்
துலக்கமுறு தமிழ்மறையாய்ச்
சொல்லவரும் வள்ளுவம்!

என வள்ளுவத்தை உச்சிக்குமேல் நின்று உயர்த்துகின்றார். நூலின் தலைப்பினை நினைவுகூர்ந்து, இரும்பிற்கும் பாவலருக்கும் என்ன தொடர்பு என்பதையும், இரும்பும் கரும்பும் எதிரெதிர் துருவங்களாய் இருந்தாலும் சொல்சுவையில் ஒத்துப் போகின்றது. அவற்றைத் தன்வயப்படுத்தி அவற்றை வாழ்வோடு ஒற்றுமைப்படுத்தி சுவைபட,

“இன்று இனிக்கும் உறவு நாளை
நின்று கசக்கலாம்
இருக்கும் இருப்பு நிலைக்கு மென்ற
மதர்ப்பும் சிரிக்கலாம்
வென்று வானில் உயரப் பறந்தோர்
வீதி கிடக்கலாம்
விழுந்து கிடந்தோர் எழுந்து நடந்து
விண்ணில் பறக்கலாம்!

செழிக்கப் பூத்த நிலத்தில் எருக்கஞ்
செடிகள் முளைக்கலாம்
செறிந்த ஓடை வறண்டு பாலை
வெளியு மாகலாம்
இளிக்க இளிக்க குழைந்த நட்பும்
சுளிக்க மறையலாம்
இளமை - வளமை - செழுமை யாவும்
வறுமை அடையலாம்!

வரம்பு மீறிச் செலவு செய்தால்

மலையும் கரையலாம்
வாக்குத் தவறும் நாணயத்தால்
வாழ்க்கை தொலையலாம்
இரும்பு கூடத் துரும்பாய் மாறி
இயல்பை இழக்கலாம்
எதுவும் இங்கே உறுதி இல்லை
எல்லை கடக்கலாம்!”

எனும் பாக்களில் இலக்கியச் சாற்றை அளித்துள்ளார். தமிழ் நயனம் எனும் தலைப்பில், தமிழின் இன்பசுவை, சொற்சுவை, சந்தச்சுவை, பொருட்சுவை, என எல்லா சுவைகளையும் தன் ஒற்றைப் பாவால் சுவைக்கச் செய்துள்ளார், அதனை,

“அள்ளஅள்ளக் குறையாத
அமுதுற்றைச் சுரக்கின்றாள்
சொல்லெல்லாம் கதிராகிச் சுடர்ந்தாள் - நறுந்
துளித்தேனை அதில்கொஞ்சம் கலந்தாள்

தென்றல்போல் நடமிடுவாள்
தீஞ்சுவையைத் தான்தருவாள்
மன்றல்போல் மெருகோடு மணப்பாள் - துய்ய
மலரோடு மலராக உவப்பாள்!

வாட்டத்தைப் போக்கிடுவாள்
வடிவத்தை வார்த்திடும்வாள்!
ஊட்டத்தை ஊட்டியன்றோ வளர்த்தாள்? - மலை
உயர்வதுவும், கடுகாகும் மலர்த்தாள்!

கலையென்பாள் மொழியென்பாள்
கருத்தென்பாள், கனியென்பாள்
நிலைஎன்பால் கொண்டாளே வென்று? - இன்ப
நிலைசொல்லல் ஒன்றுக்குள் ஒன்று!

மென்னடையே காவியமா?
மிழற்றுமொழி பாவியமா?
கன்னலொடு கனியதனின் பிழிவா? - இல்லை
கவித்தமிழின் சாரலதின் பொழிவா?

மதுவைத்தான் வைத்தாளா?
வளமணத்தைப் பொய்த்தாளா?
எதுவைத்தாள் எனக்கெஞ்சிக் கொஞ்சம் - நெஞ்சம்
இயல்பெல்லாம் இயலாகி விஞ்சும்!

மின்னலென ஒளியுமிழ்ந்து
விண்ணொடுமண் பரப்பளந்த
அன்னநடைத் தமிழ்அவளின் வதனம்! - அந்த
அழகுநடைக் குலுங்கலில்ஓர் நயனம்!”

எனும் அடிகளில் கண்டுணரலாம். இரும்பின் பிழிவு கரும்பின் சாறு தலைப்பிற்கேற்ப இலக்கியச் சாற்றை தமிழ் ஆர்வலர்க்கு சுவைக்க அவர் எடுத்துக் கொண்ட முயற்சிக்குத் தமிழுலகம் அவரைப் போற்றும்.

8.4 சொல்லும் சுவையும்

2017 ஆம் மலேசியத் தமிழ் இலக்கிய ஆசிரியர் கழகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. 81 தலைப்புகளில் ஒவ்வொரு தலைப்பிலான அமைந்த சொல்லிற்கு விளக்கம் அளிக்கும் வகையில் கட்டுரையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நூலினை தனது ஆசானான காரைக்கிழாரை எண்ணி மரியாதை செலுத்தும் வகையில் அகரம் நீ சிகரம் நீயெனத் தலைப்பிட்டு காணிக்கையாகப் படைத்துள்ளார் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன். காரைக்கிழாரின் சிறப்பினை எடுத்துரைக்கும் நோக்கில்,

“காரைக்கி ழார் என்னும்
பெருங் கவிஞன் மலையகத்தின்
காலத்தால் நிற்பான் நிற்பான்!
கவி-தைக்கச் சொலும் தகையால்
கவிதைக்காம் பேரரசு
கனிமழலை ஒப்பான்! ஒப்பான்!”

எனும் கவிதையில் சுட்டுகின்றார்.

அருணாசலம் பெரியசாமி அணிந்துரை வழங்கியுள்ளார். இந்நூலை நுகர்ந்த அருணாசலம் பெரியசாமி, “சொல்லும் சுவையும்” என்ற இந்நூலில் 90 குறள்களும், 102 பழமொழிகளும், 31 ஓளவைப் பாடல்களும், திருமந்திரம், தேவாரம், சித்தர் பாடல்களுமாக 24 பாடல்களும், புறநானூறு, குறுந்தொகை என்ற சங்க இலக்கியப் பாடல்கள் 22ம், சொல்லின் சுவையை விளக்க 31 கதைகளும் காணக்கிடக்கின்றன. 14 தமிழ்ச் சான்றோர்களும் இங்கே உலா வருவதைக் காணலாம். அன்றைய அவ்வை, கம்பர், அருணகிரிநாதர் முதல் 19ஆம் நூற்றாண்டு அறிவு மேதைகளான உ.வே.சாமிநாதர், பண்டிதமணி கதிர்சேன், பாரதியார், பாரதிதாசனார், பாவாணர், பெருஞ்சித்திரனார் போன்றோர்வரை நூலாசிரியர் தமிழ் ஆற்ற ஆற்ற பாங்குற பாங்குற வெளிப்படுகிறது. நூலாசிரியர் கைவண்ணத்தில் சொல்லும் திறத்தால் நம் உள்ளத்தை வெல்கிறது” என எல்லோரின் சொல்லாய்வுகளை மணம் பரப்புகின்றார்.

பேசுவதற்கரிய சொற்களை இனம் கண்டு ஒவ்வொரு சொற்களுக்கும் சொல்லாய்வு செய்திருப்பது பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோரின் தமிழ்ப் புலமையைப் பறைசாற்றுகின்றது. சான்றாகச் சிலவற்றைக் காணலாம்.

‘பேடு’ எனும் சொல்லினை நுட்பாக ஆராய்ந்து அதற்கான விளக்கங்களை அள்ளிக் கொடுத்துள்ளார் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோர் இதனை,

“ பேடு, பெண்மையைக் குறிக்கும் சொல்.
கோழி என்பது பொதுச் சொல்.
'மாடு' பொதுச் சொல்.
'பசு' பெண்மையையும் 'காளை' ஆண்மையையும் சுட்டும்.
அதேபோல், 'யானை' பொதுச் சொல்.

'பிடி' பெண்மை. 'களிறு' ஆண்மை.

செவல் - சேவல் ஆண் கோழி.

பெடு -பேடு பெண்மை, அல்லது பெட்டைக் கோழி.

தமிழில், மிருகங்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் பாலின்பால் வேறுபட்ட சொற்கள் உள!

'மாடு' செல்வத்தையும் குறிக்கும். அது வேறு செய்தி.

'மது' எத்துணைப் பொருள்வளச் சொல்?

இனிமை, கள் - தேன் என சில சொற்களை எடுத்துக்காட்டாய்ச் சொல்லலாம்.

மதுரம் எனில், இன்பம் - இனிமையாம்.

'மது' பிற மொழிகளிலும் பயில்கின்றது.

மலாய் மொழியில் வழங்கும் 'மடு' நம் தாய்த்தமிழின் 'மது' என்பதே ஆகும்.

‘பேடை’ மறந்து விட்டோம்.

பெடு - பேடு - பெட்டை -பொட்டை

பெடு - பேடு - பெண்டு - பொண்டு

பெடு - பேடு - பெண் - பெண்டு - பெண்டிர்

வழக்கில் உள்ள 'பெண்டு - பிள்ளைகள்' எனும் தொடரையும் பெண்டாட்டி, - பொண்டாட்டி எனும் சொற்களையும் காண்க.

பெண் பிள்ளையைப் பெட்டைப்பிள்ளை - பொட்டைப் பிள்ளை என்று சொல்லும் வழக்குண்டு.

ஊரான் வீட்டு நெய்யே...என் பொண்டாட்டி கையே" எனும் பழமொழி இதை மெய்ப்பிக்கும்.

பெரும்புலவர் பண்டிதமணி கதிரேசன் செட்டியார், சிலேடை -மடக்காய்ப் பேசுவதில் வல்லவர்.

ஒரு முறை அன்னார் ஊரினின்றும் அருகில் உள்ள 'குலதெய்வ' வழிபாட்டிற்குச் செல்ல ஏற்பாடாயிற்று.

அக்காலத்தில் 'கூட்டு வண்டி' வைத்திருப்போர் வளமானவர் மட்டுமே!

வண்டியோடு, வண்டிக்காரன் அணியம் ஆயினன் நால்வர் மட்டுமே வண்டியில் பயணம் செய்யலாம்.

மற்றையோர் நடந்துசெல்ல அணியமாயிருந்தனர். அந்த நால்வர் யார்?

பண்டிதமணியின் 'கொழுந்தியாள்' (மனைவியின் தங்கை) அவர் கணவனுடன் வந்திருந்தாள்.

கொழுந்தியாள் 'குலதெய்வ'மாயிற்றே? அடிக்கடி அவளிடம் சினுங்கல்களை ஏற்படுத்துவார் பண்டிதமணி.

அவள் கேட்டாள், "வண்டியில் யார் யார் செல்வது?"

சொன்னார் அவர்.

"நீ என் பெண்டாட்டி. நான் உன் புருசன்" வந்தது கோபம், அழுது கொண்டு அக்காளிடம் ஓடினாள்.

"உங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லையா? இப்படியா தப்பாய்ப் பேசுவது?"

"என்ன தப்பாய்ப் பேசி விட்டேன்?"

"நீ (கொழுந்தியாள்), என் பெண்டாட்டி (மனைவி), நான் (பண்டிதமணி), உன் புருசன் (கொழுந்தியாளின் கணவன்) என நால்வரைச் சொன்னேனே!"

தமிழ் வன்மையால் தப்பித்துக் கொண்டார் அவர்.

பிரிக்காமல் உச்சரித்தால் இருவரையும், பிரித்து உச்சரித்தால் நால்வரையும் காட்டும் தமிழின் சொற்கலை தனித்த தன்றோ?

மடக்கும் -சிலேடையும் மயக்கம் தருவதேயாம். தமிழ் வளம் சுட்ட மறந்தேன்.

உலகப் பொதுமொழியாம் ஆங்கிலத்தில் பறவையைக் குறிக்கும் 'பேர்ட்' (BIRD)"

எனும் தமிழின் மொழியின் சிறப்பை அழகுபட எடுத்துரைத்துள்ளார். (சொல்லும் சுவையும், பக்.13-14).

8.5 முத்தாரம் பூச்சரம்

1985 ஆம் ஆண்டு முத்தாரம், பூச்சரம் எனும் இரு தலைப்புகளில் எல்லோன் மற்றும் காரைக்கிழார் வெளியிட்டுள்ளனர். 78 பக்கங்கள் கொண்ட இந்நூலினை கோலாலம்பூர் கே.எம்.அச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்நூல் மலேசியாவில் உள்ள பள்ளி எஸ்.பி.எம் (Sijil Pelajaran Malaysia) தேர்வுக் கவிதைகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

இந்நூலுக்கு மலாயாப் பல்கலைக்கழகம் இந்திய ஆய்வியல் துறை பேராசிரியர் டாக்டர் இரா.தண்டாயுதம் அணிந்துரை அளித்துள்ளார். "கடந்த சில ஆண்டுகளாக மலேசிய எஸ்.பி.எம். தமிழ் இலக்கியத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் மலேசியக் கவிஞர் களின் படைப்புக்களை நுகரும் அருமையான வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளனர். அம்முறையில் கவிச்சுடர் காரைக்கிழாரின் சில கவிதைகளும், தமிழ்மணி எல்லோனின் சில கவிதைகளும் இப்போது பாடமாகியுள்ளன. "பூச்சரம்" "முத்தாரம்" என்னும் இரண்டு தலைப்புக்களுக்கும் தான் எவ்வளவு ஒற்றுமை? தமிழ்க் கவிதைப் பெண் இவ்விரண்டையும் பெருமையுடன் சூட்டிக் கொண்டுள்ளார். இது தமிழ்க் கவிதைக்குக் கிடைத்த பெருமை" எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

எல்லோன் மற்றும் தகைசால் நண்பர் காரைக்கிழாரென இருவரும் எழுதியக் கவிதைகளைத் தொகுத்து வெளியிட்டுள்ளனர். பள்ளி மாணவர்கள் என்பதால் எளிதில் புரிந்து படித்துத் தேர்வில் எழுதுவதற்கு, ஒவ்வொரு கவிதைக்கும் பின்பும் விளக்கம், கருத்துரை அருஞ்சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

9.0 எல்லோனின் முத்தாரம் கவிதைகள்

சம்பந்தன் நினைவலைகள், வாழிநீ அம்மா, இறை வேட்டல், பாடாப்பொருள், தமிழவேள், பிணம் ஒன்று பேசினால், மண், முத்தமிழ் போலும் எனும் தலைப்பிலான கவிதைகள் இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன. சான்றாக, மண் எனும் தலைப்பில்,

“மூலப் பொருளின் மூல வித்தாய்
முகிழ்த்தது வும்இம் மண்ணே தான்
ஆழக் கடலின் ஆழப் புழையாய்
ஆழ்ந்தது வும்இம் மண்ணேதான்
கோலச் சழற்சி ஞாலக் கருவாய்
கொழிப்பது வும்இம் மண்ணேதான்
காலம் போடும் தாளத் தொல்லை
காட்டும் இறுவாய் மண்ணேதான்

பொன்னாய் ஒளிர்ந்தும் பூவாய் மிளிர்ந்தும்
பூத்துக் கிடப்பது மண்ணேதான்
தண்ணாய்க் குளிர்ந்தும் தணலாய்க் கொதித்தும்
தாங்கிக் கிடப்பது மண்ணேதான்
புண்ணா மாறு அகழ்ந்த நிலையிலும்
பொறுமை சேர்ப்பது மண்ணேதான்
கண்ணாங் கல்வி இல்லார் மண்டையைக்
காட்டிக் கொடுப்பதும் மண்ணேதான்!”

என மண் பற்றிய பெருமையைப் பேசுகின்றார்.

1964 தொடங்கி இன்றைய நாள்வரை சற்றேறக்குறைய எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கவிதைகள் இயற்றியுள்ளார். பல கவிதைகள் (ஐந்நூற்றுகும் மேல் 1998 ஆம் ஆண்டு ஒட்டுமொத்தமாகத் தீயுள் முழுகியபோது இவரது கவிதைகளும் தீயுள் கருகி மூழ்கின)

10.0 காரைக்கிழாரின் பூச்சரம் கவிதைகள்

ஒரு வரம், சின்னக் குழந்தாய், புத்தனை அறிக, கருத்தும் காட்சியும், அம்மாளை எனும் தலைப்பிலான கவிதைகள் இந்நூலில் இடம் பெற்றுள்ளன.

‘புத்தனை அறி’ எனும் தலைப்பில்

சத்தியம் நேர்மை சமத்துவம் சகோதரம்
சகலமும் தானெனச் சாற்றிடும்
மனிதனே புத்தனைப் பார்த்ததன்
பின்னுமா இன்னும்நீ பொய்களை
வாயிலே புறப்படச் செய்கிறாய்

ஒற்றுமை என்பதாய் உலகெலாம்
பேசியும் தொட்டொரு சொல்சொலத்
தோன்றிலா மனிதனே பற்றவிந்
தான்பதம் பார்த்ததன் பின்னுமா
தொற்றுநோய்ச் சாதியைத் தோள்களில்
சுமக்கிறாய்

மாதெனும் சூதிலும் மதுவிலும்
பொதுவிலும் தோதெனக் கண்டுதான்
தோய்ந்திடும் மனிதனே போதிமா
மாதவன் புகன்றதன் பின்னுமா புத்தியை
அத்திசை போய்விழ்ச் செய்கிறாய்?

எனும் கவிதையில் புத்தனை மிக எளிமையாக மாணவர்களுக்குப் புகுத்தியுள்ளார்.

05.07.1998ஆம் ஆண்டு மலேசியா ஈப்போ ஜாலான் பெண்டாஹாவில் உள்ள பழம்பொருள் வணிகக் கடைகள் ஒட்டு மொத்தமாய்த் தீக்கரையான கொடுமைக்கு ஆற்றாது “இரத்தக் கண்ணீர்” எனும் தலைப்பில்,

அடுப்பு எரியவில்லை - பலர்
அகம் எரிந்ததடா!
தடுக்கக் கூடவில்லை - எவர்
சதியோ தெரியவில்லை!

ஆல மரமிதுவாம் - அதில்
ஆயிரம் விழுதுகளாம்
காலக் கொடுமையடா! இரத்தக்
கண்ணீர் வழியுதடா!

பல்கலைக் கழகமிது - தொழில்
பட்டறைச் சோலையிது
எல்லையில் லாத்துயரில் - எரிந்து
இல்லையென் றாகியது!

நாடு நெருக்கடியில் - அந்தோ
நாங்கள் தெருவடியில்
பாடு பெரும்பாடாய் - பலர்
வாழ்வு விதிமடியில்!

ஆற்றக் கூடுவதோ? - துயர்
அலற ஒடுவதோ?
தேற்று பவர், எவரோ? - வழி
தெரிய வில்லையடா!

உடைமை களைக்கொளுத்தி - பல
உயிர்களை வருத்தி
தடைகளை நிறுத்தி - துயர்
தந்த தே.பெருந்தீ!

கண், நீர் சொரிந்திருக்க - நெஞ்சங்
கனலாய் மூண்டிருக்க
என்ன கொடுமையடா! - இறைவா
எதுஉன் இதயமடா?

எனும் கவிதையை மனம் நொந்து பாடுகின்றார். பூர்வீக மண்ணை விட்டுப் புலம்பெயர்ந்து என்ற மண்ணில் நேர்மையாகவும், ஒழுக்கமாகவும் கடுமையாக வியர்வை சிந்தி உழைத்து முன்னேறி உயர்ந்த நிலையில் இருந்தபோது, சேர்த்து வைத்ததெல்லாம் இழந்தால் யாருக்குத்தான் கண்ணீர் வராது. பாவலர் எல்லோன் வாழ்வில் 05.07.1998 ஆம் நாள் பெரும்துயரின் நாளாகவே அமைந்தது.

11.0 பவுன் பரிசுப் போட்டி

மலேசிய தமிழ்ச்சங்க நடத்திய கவிதைக்கான பவுன் பரிசுப் போட்டியில் வே.மகேந்திரன், கரு.வேலுசாமி, ஆதம் குமார், கன்னல் கவி கரீம், வீரமான், காரைக்கிழார், சோம சன்மா, கரு.திருவரசு, எஸ்.கே.வடிவேலு, சங்கு சண்முகம் எனும் வரிசையில் எல்லோன் அவர்களும் போட்டியில் பங்கேற்று பவுன் பரிசைனைப் பெற்றுள்ளார்.

(<https://myinfozon.wordpress.com/2020/05/17/%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%A4%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D-%E0%AE%8E%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AE%95/>)

12.0 எல்லோன் பாடிய வாழ்த்துப் பாடல்கள்

மலேசியத் தமிழர் வரலாற்றில் தனி முத்திரை பதித்து வலம் வரும் தான்சிறீ க.குமரன் அவர்களைப் பற்றி 'குமரன் நூறு' எனும் தலைப்பில் 2003 ஆம் ஆண்டு கவிதைத் தொகுப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்நூலில் மலேசிய கவிஞர்கள் மற்றும் பாவலர்களால் இயற்றப்பட்ட கவிதைத் தொகுப்பில் பாவலர் எல்லோன் அவர்களின் கவிதையும் இடம் பெற்றுள்ளன.

எழுச்சியின் வித்தாம் குமரன் வாழ்க எனும் தலைப்பில் கீழ்க்கண்ட கவிதையை எழுதியுள்ளார்.

நன்னெறி அமைதிப் பார்வை
நலச்சிந்தை கொள்கைக் குன்று
வண்ணங்கள் பலவாய்க் காட்டும்.
மனிதருள் விதிவி லக்கு
இன்தமிழ் இனத்திற் கென்றும்
எரிகின்ற விடிவி ளக்கு
கன்னலின் சாற்றை யொக்கும்
கடமை நேர் குமரன் வாழ்க!

விந்தையாய்ச் சொற்கள் ஆடி
வேடிக்கை காட்டு கின்ற
மந்தையர் இடையே வீசும்
மாணிக்க மாய்ஓ ளிர்ந்தான்!
சிந்தையை மாற்று கின்ற
செயல்தமை ஒதுக்கி, மீட்டும்
தந்தியைப் போல், அமைத்து
தமிழிசை கூட்டு கின்றான்!

எதிர்காலச் சமுதாயத்தின்
எழுச்சியின் எண்ண வித்து!
எதிர்மறைக் கொள்கை யர்க்கும்
இலைமறை ஆன கொத்து!
புதிர்போல ஒளிதல் இல்லாப்
பொதுமையின் தோற்ற முத்து!
அதிர்வில்லை, உரத்தைக் கூட்டி
அடிதரும் அடியின் சொத்து!

2024 ஆம் ஆண்டு கோலாலம்பூர், தமிழவேள் கோசா அறவாரியம் "எழிலோவியம்" எனும் நூலை வெளியிட்டது. இந்நூலின் சிறப்பு யாதெனில், மலேசியப் பண்பாட்டுக் கூறுகளின் வளர்ச்சிக்குத் தமிழ்ப் படைப்பாளர்கள் அளப்பரிய பணியாற்றியுள்ளனர். தமிழ் எழுத்தாளர்களின் படைப்புகள் அனைத்தும் தமிழ்மொழியில் அமைந்திருப்பதால் அவை மற்ற மொழி பேசும் இனத்தாரிடம் சென்று அடைவதில்லை என்பதை முன்வைத்து மலேசிய கவிஞர்களின் படைப்புகளை தமிழ்-ஆங்கிலம்-மலேயம் ஆகிய மும்மொழிகளில் வெளியிட வேண்டும் எனும் நோக்கில் 116 மலேசியக் கவிஞர்களின் கவிதைகளை வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 368 பக்கங்கள் கொண்ட இந்நூலில் மும்மொழிகளில் கவிதைகள் இடம் பெற்றிருப்பது போற்றத்தக்கதாகும்.

இந்நூலில் 116 மலேசியக் கவிஞர்களில் இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பாம்பூர் தமிழ்மணி எல்லோன், தென்பொதுவக்குடி பாவலர் முத்துப்பாண்டியன், பரமக்குடி பாவலர் கோவதன் ஆகிய மூவரின் கவிதைகளும் மும்மொழிகளில் இடம் பெற்றுள்ளன.

'விடுதலை மண்ணில்' எனும் தலைப்பில் , பாம்பூர் தமிழ்மணி எல்லோன் எழுதிய கவிதை ஒன்று மும்மொழிகளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளன. தமிழில்,

மனித உருவில் விலங்கின் வெறியர்
வந்தா மண்ணில் பிறந்தார்?
நினைப்பிற் கெட்டாக் கொடுமை செய்து
நெஞ்சி லன்றோ அறைந்தார்!

அடிமைச் சேற்றில் புதையுண் டிருக்கும்

அவன்யார்? அவன்தான் தமிழன்!
மிடிமைத் தனத்தில் கொடிகொண் டோச்சும்
வீணன் இவனும் தமிழன்!

விடுதலை மண்ணில் விடியா இருளுள்
வீழ்ச் செய்தவன் யாரோ?
அடிமைத் தனங்கள் இனியிங் கறவே
அடஓ! எட்டா வாளே!

இருண்ட கண்ட விலங்கு வாழ்க்கை
இன்னும் எங்கெங் குளதோ?
மருண்டு மருண்டு சாகும் கீழ்மை
மாற்றல் நம்கடன் அன்றோ! – (எழிலோவியம், ப.111)

எனத் தமிழ்மொழியிலும்,

'DI Bumi Bebas' எனும் தலைப்பில்,

**“ Mergastua dihiasi topeng manusia
kerap menonjolkan nafsu buas
menindas dengan penuh durjana
rakus membunuh kemanusiaan!**

**Rela menghambakan dirinya
bangsa Tamizh mengharungi laut
kemiskinan dan kebuluran
yang menjadi teman sejati!**

**Sesat di rimba kesengsaraan
duka lara melanda jiwa
sesak dan sebak berkurun lama!**

**Negara menghirup udara bebas
sebaliknya kenapakah dia terderita keseksaan
mengapakah dia terbelenggu
dalam gaung alpa
peribadi jahiliah merasukinya
mengapa ia sedia menghuni
dalam gang-gang gelap
perangilah dengan berani
bebaskan ia dari lubuk kelam!**

**Kehidupan benua gelap
deritanya tidak reda
bibit-bibit harapan punah-ranah
barangkali seluruh dunia
dijerat sedemikian rupa
segera cetuskan kekuatan sanubari
dengan nada protes kini tiba masanya
gegarkanlah dunia dengan darah yang berontak!”**

– (எழிலோவியம், ப.112)

எனும் மலேய மொழியிலும்,

'In A Freeland' எனும் தலைப்பில்,

“Beasts in men's clothing

Ever wilder than ferocious animals
Often radiating evilest traits
Pelting unimaginable tortures frequently
Suppressing others quintessentially
What a heartless murderers of emotions!

Slavery had engulfed him totally
He is none other than a Tamizh
Poverty had conquered him exclusively
He is a Tamizh too, unfortunately!

The nation is free and independent But alas,
Why is he groping in the darkness
Why is he in the doomsday scenario
Is he a prisoner of naivety and ignorance
Who pushed him into such hopelessness
Eradicate that slave mentality, please
Wake up his inner strength
It's time for a revolution
Fight gallantly and free him!

Do never lead an illusory
Synonymous with the hellish ills
Ills that remind a dark continent
Flashing back places of unpleasant situations
All those are nonsensical in nature
Transform Tamizhs' life for the better
The ocean is in your control!" – (எழிலோவியம், ப.113)

எனும் ஆங்கில மொழியிலும் இருப்பதைக் காணலாம். ஒரே மொழிக்குள் முடங்கி விடாமல் வெவ்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பின் மூலம், பிற மொழியாளர்களும் தமிழ்மொழியின் இலக்கியத்தை கண்டுணர வேண்டுமென என்பதை முன்னிறுத்தி இவ்வாறு செய்யப்பட்ட நிலை போற்றத்தக்கதே.

தமிழ்மணி எல்லோன் ஆயிரத்திற்கும் மேலான பல கவிதைகளைப் படைத்துள்ளார். அவற்றில் இதுதான் உலகமடா...! எனும் தலைப்பில் நாட்டு நடப்பின் உண்மை நிலையினை எழுதிருப்பது அனைவரையும் சிந்திக்கச் செய்கிறது. அதனை,

இன்று இனிக்கும் உறவு நாளை
நின்று கசக்கலாம்
இருக்கும் இருப்பு நிலைக்கு மென்ற
மதர்ப்பும் சிரிக்கலாம்
வென்று வானில் உயரப் பறந்தோர்
வீதி கிடக்கலாம்
விழுந்து கிடந்தோர் எழுந்து நடந்து
விண்ணில் பறக்கலாம்!

செழிக்கப் பூத்த நிலத்தில் எருக்கஞ்
செடிகள் முளைக்கலாம்
செறித்த ஓடை வறண்டு பாலை
வெளியு மாகலாம்
இளிக்க இளிக்க குழைந்த நட்பும்
சுளிக்க மறையலாம்
இளமை- வளமை- செழுமை யாவும்
வறுமை அடையலாம்!

வரம்பு மீறிச் செலவு செய்தால்
மலையும் கரையலாம்

வாக்குத் தவறும் நாண யத்தால்
வாழ்க்கை தொலையலாம்
இரும்பு கூடத் துரும்பாய் மாறி
இயல்பை இழக்கலாம்
எவையும் இங்கே நிலைத்தல்
இல்லை எல்லை கடக்கலாம் !

எனும் கவிதைமூலம் அறியலாம்.

2000 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த மரபுக்கவி மாமன்னர் உவமைப்பித்தனின் 'காதல் கனி' எனும் நூலிற்கு, கவிதைச் சுரங்கமாம் உவமைப்பித்தன் எனும் தலைப்பில் வாழ்த்துப் பாடல் எழுதியுள்ளார்.

2017 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த முனைவர் செ.மோகன் குமாரின் மேதகு அப்துல் கலாமின் ஆசிரியர்களுக்கள பத்துக் கட்டளைகள் எனும் நூலிற்கு அணிந்துரை எழுதியுள்ளார்.

இலக்கியத்துறையில் பல்வேறு அறிஞர் பெருமக்களிடம் அன்பைப் பெற்றுத் திகழ்கின்றார் தமிழ்மணி எல்லோன். தமிழகத்தில் தனித்தமிழ் தொடர்பாக எங்குக் கூட்டம் வைத்தாலும் இவருக்கும் அழைப்பு வந்துவிடும். அதுமட்டுமின்றி மலேசியாவிலிருந்து பல வாழ்த்துக் கவிகளை இயற்றித் தரும்படி பல்வேறு அழைப்புகள் வந்தவண்ணம் உள்ளது. நேரம் கிடைக்கும்போதெல்லாம் அவரது நண்பரான மலேசிய பாண்டியன் அவர்களின் இல்லத்திற்குச் சென்று பழைய நினைவுகளை அசைபோடுவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளார். பல்வேறு தமிழ் அமைப்புகளுக்கு நன்கொடைகளையும் வழங்கியுள்ளார்.

பல ஆண்டுகள் மலேய மண்ணில் வாழ்ந்து தற்போது மதுரையில் வசித்துவரும் தமிழ்மணி எல்லோன், தொடர்ந்து பல்வேறு இதழ்களுக்கும், இலக்கிய அமைப்புகளுக்கும் பாக்களை இயற்றி வருகிறார். எப்பொழுதும் வெள்ளை நிற வேட்டியும், சட்டையும் அணிந்த தோற்றமுடையவர் இவரின் இல்லத்திற்கு தமிழ்- அகம் எனும் பெயர் சூட்டி தமிழ்மொழியின் சிறப்பைப் போற்றி வருகின்றார்.

13.0 இறுதியாக

தமிழ்மொழி பற்றும், எழுதும் திறனும் பெறவில்லை எனில் என் வாழ்வு இம்மியளவும் மகிழ்ச்சியடைந்திருக்க இயலாது எனவும், என்பது வயதிலும் நான் இளமையுடன் வாழ்வதற்கு தமிழ்மொழிதான் காரணம் என மனமகிழ்ச்சியுடன் எடுத்தியம்புகின்றார்.

1964 லிருந்து பல்வேறு நாளிதழ்களில் எல்லோன் எனும் புனைப்பெயரில் கவிதைகள் எழுதி வருகின்றார். ஆனால் எல்லோன் என்றால் பலருக்கு தெரியாது. பவுன் பரிசு பெற்ற கவிதையுடன் தமிழ்மணி எல்லோனின் புகைப்படமும், வாழ்க்கைக் குறிப்பும் நேசனில் வெளிவர் கடையில் உள்ள பெரியோர் முதல் இளைஞர் யாவராலும் பாரட்டப் பெற்றார். ஈப்போ இலக்கிய அன்பர்களும், எழுத்தாளர் சங்கமும் சேர்ந்து பாராட்டியமை இன்றும் நினைவில் மறக்க முடியா தருணங்களாக உள்ளது எனத் தமிழ்மணி எல்லோன் குறிப்பிடுகின்றார்.

சிறப்பு வாய்ந்த தமிழ்மொழிப் பற்றாளான தமிழ்மணி எல்லோன் மதுரை ஆரப்பாளையம் பகுதியில் வசித்து வருகின்றார். இருப்பினும் இவரைப் பற்றியும் அவரது தனித்தமிழ்ப்பற்றியும் பலருக்குத் தெரியவில்லை. இக்கட்டுரை அக்குறையைத் தீர்க்கும்.

References

1. **Ezhiloviyam.**: *Ezhiloviyam*. Tamizhavel Kosa Aravaariyam, Kuala Lumpur (2024)
2. **Kumaran Nooru.**: *Kumaran Nooru* (Poetry Collection). (2003) (Publisher not provided)
3. **Mohan Kumar, S.**: *Methagu Abdul Kalam Aasiriyarkkaana Paththuk Kattalaigal*. Firdau Press Sdn. Bhd., No.28, Jalan PPS, Selangor, Malaysia (n.d.)
4. **Paavaanar.**: *Mudhan Mozhi. Ulaga Tamil Kazhagam Iruthingal Ithazhl* (September 2025)
5. **Tamilmani Elilon.**: *Irumpin Pizhivu Karumbin Saaru* (Poetry). Malaysian Tamil Literary Teachers Association (2017)
6. **Tamilmani Elilon.**: *Marukkozhundhu*. K.M. Achagam, Kuala Lumpur (2003)
7. **Tamilmani Elilon.**: *Muththaaram*. Tamilnesan Achagam, Kuala Lumpur (1980)
8. **Tamilmani Elilon.**, Karaiikkizhaar.: *Muththaaram, Poocharam*. K.M. Achagam, Kuala Lumpur (1985)
9. **Tamilmani Elilon.**: *Sollum Suvaikum* (Essay Series). Malaysian Tamil Literary Teachers Association (2017)
10. **Unknown Author.**: *Malaysia Thamizh Ezhuththaalargal Varalaaru*. Retrieved from <https://myinfozon.wordpress.com/2020/05/17/மலேசியத்-தமிழ்-எழுத்துலக/> (2020)
11. **Uvamaipiththan.**: *Kaadhal Kani*. Siladei Publications, Chennai (2000)

பின்னிணைப்புகள்

பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோனுக்கு பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் எழுதிய வாழ்த்து மடல்

மலேசிய நாளிதழில் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன் அவர்களைப் பற்றிய வரலாறு

1980 ஆம் ஆண்டு முத்தாரம் நூல் வெளியிட்டு விழாவில் காரைக்கிழார் குடும்பமும் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன் குடும்பமும்

பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன் அவர்களின் இல்லத்தில் முனைவர் சே.முனியசாமி சிறப்பு செய்தல்

தமிழ்மணி எல்லோனின் 80 ஆவது பிறந்த நாளில் மலேசிய பாண்டியன் மற்றும் அவரது துணைவியர் சிறப்பு செய்தபோது 01.10.2025

செப்டம்பர் 2025, பாவாணரின் முதன் மொழி இரு திங்கள் இதழில், உலகத் தமிழ்க் கழக வளர்ச்சிக்கு ரூபாய் 55,000/ வழங்கிச் சிறப்பித்த போது.

தமிழினத்தின் வித்தகர் பாவாணர்

பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன், மதுரை.

தனித்தமிழ்த் தாதையெனும் அடைவானவர் - இனச் சான்றான்மை வரலாற்றின் புடைவான் - அவர் கனித்தமிழின் வளநலங்கள் காப்பானவர் - பொய்க் கரஉடற்றும் பகைவர்க்கோ ஆப்பானவர்!

தொன்மைக்கும் முன்மையென முகிழ்த்தமொழி - இளமை தோய்மொழியும் இயற்கையொடு கிளைத்தமொழி பன்மைக்கும் வித்தாக விரிந்தமொழி - நம் பைந்தமிழே எனவாய்ந்து சுடர்ந்தமணி!

தன்மானம் தமிழ்மானம் புண்டாரவர் - எந்தத் தடைகடக்கும் மலைக்காத சான்றானவர் பொன்வானம் போல்பொலிந்து தமிழானவர் - இனம் பூரிக்கப் புத்தாய்வின் அமிழ்தாம் அவர்!

மொழியினத்தின் வரலாற்றை மீட்டடுத்தார் - பொய்யர் முரண்காவை சான்றுடனே போட்டுடைத்தார் விழிதமிழாய்ப் பேணுதற்கே நானுமுழைத்தார் - சொல்லின் வேராய்ந்தே ஆரியத்தின் கூருமிழ்த்தார்!

கடற்கலங்கள் பன்வகைத்தாய் வேய்ந்தயினம் - ஓடுங் கடலோடக் கணிப்பினிலே தேர்ந்தயினம் அடற்புயலும் கொந்தளிப்பும் அறிந்தயினம் - ஓர்ந்தே அதற்கேற்ற வாறுகலம் ஊர்ந்தயினம்!

வரலாற்றுப் புதையல்களை இருட்டழித்தார் - தமிழார் வளச்செழுமை ஆளுமையை தெருட்டுவித்தார் முரண்பட்ட ஆரியர்தம் உருட்டுகளை - நுணுகி முன்பின்னாய் பாவாணர் உதைகள்விட்டார்!

உலகெங்கும் ஊர்ப்பெயர்கள் ஆயிரமாய் - தமிழ் உள்ளிருப்பை விளங்குவகை பாயிரமாய் பழகுமொழி யிலுமொழி பைந்தமிழாய் - உள் படிந்திருக்கும் மெய்மைகளை விரித்துரைத்தார்!

தமிழினத்தின் பெரும்பேறாம் பாவாணர் - இருட தடைஉமிழ்ந்த பேரொளியாஞ் சுடராவர் இமையொத்த மொழிக்கான காப்பாளர் - இடர் எவையெனினும் தடைஉடைத்த மூப்பாளர்!

பேரகர முதலிக்கு வித்திட்ட - செம் பெம்மாணை போற்றுதல்நம் கடனன்றோ? யாரெவரும் ஆற்றவிலா ஆளுமையை - செய்த ஆற்றலர் பாவாணரையாம் வழுத்துவோமே!

செப்டம்பர் 2025, பாவாணரின் முதன் மொழி இரு திங்கள் இதழில் வெளிவந்த பாவாணர் பற்றிய கவிதை